

78

Стратегія і методологія освіти
Проблеми розвитку освіти
на сучасному етапі
Управління освітою
Історія освіти
Зміст освіти
Сучасні освітні технології
Експериментальні дослідження
в освіті
Становлення особистості
Освіта за кордоном
Інформація

Strategy and methodology
of education
Problems of educational development
at the present stage
Education Management
History of education
Contents of education
Modern educational technologies
Experimental studies in education
Formation of personality
Education abroad
Information

Міністерство освіти і науки
України
Українська інженерно-педагогічна
академія

Проблеми інженерно- педагогічної освіти

Problems of engineering pedagogic
education

Збірник наукових праць

Видається 1 раз на квартал

Видається з квітня 2001 р.

2023
Харків

Редакційна колегія:**Головний редактор**

Коваленко Денис Володимирович,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Члени редколегії:

Коваленко Олена Едуардівна,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Лазарєва Тетяна Анатоліївна,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Лунячек Вадим Едуардович,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Купріянов Олександр Володимирович,
доктор технічних наук, Україна

Нечуйвітер Олеся Петрівна,
доктор фізико-математичних наук, Україна

Гриньова Валентина Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Іонова Олена Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Калашиник Любов Сергіївна,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Кушнір Наталія Олександрівна,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Пелех Юрій Володимирович,
доктор педагогічних наук, професор, Україна

Axel Zafoschnig,
HR Mag. Dr. Ing. Paed. IGIP., Австрія

Vladimir Briller, Ed.D. Assoc. Prof., США

Istvan Simonics, PhD, Assoc. Prof., Угорщина

Raicho Ilarionov, D.SC., Prof., Болгарія

Roman Hrmo,
PhD, Assoc. Prof., Pead Doc. Ing., Словаччина

Tiiia Rüütman, PhD., Assoc. Prof., Естонія

Редакція:

Відповідальний редактор
Ковальська В.С., к.пед.н., доц.

Редактор
Ротова Н.В.

Випусковий редактор
Максименко О.М.

Дизайн
Жубр В. А.

**Проблеми інженерно-педагогічної освіти
2023, № 78****Збірник наукових праць**

Засновник

Українська інженерно-педагогічна академія
(УІПА)

Видається з квітня 2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації

Серія КВ № 4688 від 21.11.00.

ISSN 2074-8922

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78>

Мови видання:

Українська, англійська

Друкується за рішенням Вченої ради УІПА,
протокол № 3 від 28.09.2023р.

При використанні матеріалів збірника посилання
на збірник – обов'язкове.

Журнал відображено у базах даних:

Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського – <http://www.irbis-nbuv.gov.ua>

Google Scholar – <http://scholar.google.com.ua/>

Ulrich's Periodicals Directory –

<http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login>

Index Copernicus – <http://www.indexcopernicus.com/>

Адреса редакції:

Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

Українська інженерно-педагогічна академія

Тел. (057)731-28-62, (057)733-79-85,

Факс (057)731-32-36

E-mail: rektor@uipa.edu.ua

Address of editorial office:

16 Universitetska vul., Kharkiv, 61003, Ukraine

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Tel. (057)731-28-62, 733-79-85

Fax (057)731-32-36

E-mail: rektor@uipa.edu.ua

© Українська інженерно-педагогічна академія
(УІПА), Харків, 2023р.

<u>Проблеми розвитку освіти на сучасному етапі</u>	<u>5</u>
Пивоваров О.В.	
Запровадження компетентнісного підходу до здоров`язбереження у системі вищої освіти	5
Рyabov O.	
Analysis of the quality of synchronous and asynchronous distance learning in UIPA and determination of prospects for its optimization	13
<u>Зміст освіти</u>	<u>23</u>
Вruntseva O. Podorozhna A.	
Business-playing as an interactive form of foreign language learning in the context of higher engineering education	23
Лавошник А.О., Рубан Н.П.	
Засоби маркетингових комунікацій при формуванні підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості	29
Shevchenko A.S.	
Methodology of developing valeological competence in non-medical students through cloud technology	39
<u>Сучасні освітні технології</u>	<u>49</u>
Бакатанова В.Б., Булінін В.О.	
Технології постановки цілей як частина лідерської компететності педагога професійного навчання	49
Кotelevets O., Kravchenko H.	
Formation of legal competence of future engineers-pedagogues in the process of vocational training	58
Prokopenko O. O., Antonenko N.S.	
Analyzing the specifics and summarizing the experience of implementing innovative educational technologies in the teaching of the course «Technological Schemes and Basic Equipment of Pumping Stations»	66
<u>Експериментальні дослідження в освіті</u>	<u>73</u>
Жога Р.А.	
Результати дослідження втілення методики проектування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти	73
<u>Становлення особистості</u>	<u>82</u>
Васильченко Р.В.	
Роль навчальної дисципліни «Історія української державності та культури» у професійній підготовці офіцерів-фахівців по роботі з особовим складом	82
Мяло В.М.	
Роль дисципліни «Військово-соціальна робота» в майбутній професійній діяльності фахівців служби цивільно-військового співробітництва	90
<u>До уваги авторів</u>	<u>99</u>

<u>Problems of educational development at the present stage</u>	<u>5</u>
Pyvovarov O.V.	
Introduction of a competent approach to healthcare in the system of higher education	5
Ryabov O.	
Analysis of the quality of synchronous and asynchronous distance learning in uipa and determination of prospects for its optimization	13
<u>Contents of education</u>	<u>23</u>
Bryntseva O. Podorozhna A.	
Business-playing as an interactive form of foreign language learning in the context of higher engineering education	23
A. Lavoshnyk, N. Ruban	
Tools of marketing communications in the development of entrepreneurial competence in students of advanced training courses at the employment center	29
Shevchenko A.S.	
Methodology of developing valeological competence in non-medical students through cloud Technology	39
<u>Modern educational technologies</u>	<u>49</u>
Bakatanova V.B., Bulynin V.A.	
Technologies for setting goals as a part of the leadership competence of a vocational education teacher	49
Kotelevets O., Kravchenko H.	
Formation of legal competence of future engineers-pedagogues in the process of vocational training	58
Prokopenko O. O., Antonenko N.S.	
Analyzing the specifics and summarizing the experience of implementing innovative educational technologies in the teaching of the course "Technological Schemes and Basic Equipment of Pumping Stations	66
<u>Experimental studies in education</u>	<u>73</u>
Zhoga R.	
Results of the study on the application of the methodology of designing a personal educational environment for the vocational training of music teachers lacking primary music education	73
<u>Formation of personality</u>	<u>82</u>
Vasylchenko R.V.	
The role of the educational discipline "History of Ukrainian Statehood and Culture" in the vocational training of officers-specialists in working with personnel	82
Myalo V.M.	
The role of the Military-Social Work discipline in the future professional .activity of civil-military cooperation service specialists	90
<u>Information</u>	<u>99</u>

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-5-12>
УДК 378:61

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТІСТНОГО ПІДХОДУ ДО ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

© Пивоваров О.В.

Харківський національний медичний університет

Інформація про автора:

Пивоваров Олександр Васильович, ORCID: 0000-0002-6062-9949, ov.pyvovarov@knmu.edu.ua; кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології; Харківський національний медичний університет пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна.

Для забезпечення національної безпеки країни все більше актуального значення набуває впровадження концепції здоров'язбереження в суспільне життя і зокрема в систему вищої освіти. Актуальним і вагомим завдання є формування і забезпечення здоров'я кожної фізичної особи, зокрема здобувачів вищої освіти. Мета і завдання дослідження – аналіз та оцінка стану і підходів до формування компетентності здоров'язбереження здобувачів вищої освіти.

Результатами є узагальнення важливості формування компетентності здоров'язбереження здобувачів усіх спеціальностей навчання, зокрема медичного і інженерного спрямування. Для визначення націленості на формування компетентності здоров'язбереження в контексті формування загальних компетентностей проведено опитування із застосуванням розробленої анкети через створення гугл форми. В опитуванні взяли участь здобувачі освіти першого рівня 1 курсу різних ЗВО Харкова. Переважна кількість здобувачів задоволена якістю сучасної вищої освіти. Розмаїття відповідей свідчить про широке сприйняття здобувачами розуміння результатів навчання. Більшість (72%) віддали перевагу визначенню компетентності, яке відповідає Національній рамці кваліфікацій щодо її складових. Відповіді на питання щодо формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження показали необхідність додаткових поглиблених досліджень. Визнано перспективним сучасним методом із запровадження компетентісного підходу – це використання компетентісно-орієнтованих завдань.

Перспективним є пошук посилення педагогічної діяльності з технологічного забезпечення процесу формування компетентності здоров'язбереження. Певні відмінності в сприйнятті стану і напрямів її формування у здобувачів вищої освіти за статтю потребують дослідження необхідних заходів з урахуванням гендерного підходу.

Ключові слова: здоров'язбереження, компетентність, результати навчання, вища освіта, компетентісно-орієнтоване завдання, Національна рамка кваліфікацій, гендерний підхід.

Pyvovarov O.V. "Introduction of a competent approach to healthcare in the system of higher education"

In order to ensure the national security of the country, the introduction of the concept of healthcare into public life and, in particular, into the system of higher education is becoming increasingly important. An immediate and crucial objective involves fostering and ensuring the well-being of each individual, particularly those pursuing higher education. The research aims to scrutinize and assess the current state and methodologies involved in cultivating healthcare competence among students in higher education.

The result is a generalization of the importance of the formation of healthcare competence of students of all educational specialties, in particular, medical and engineering. To determine the focus on the formation of healthcare competence in the context of the formation of general competences, a survey was conducted using the developed questionnaire through the creation of a Google form. Students of the first level of the 1st year of various higher education institutions of Kharkiv took part in the survey. The vast majority of students are satisfied with the quality of modern higher education. The diversity in responses highlights a broad spectrum of how students interpret learning outcomes. A substantial majority (72%) favored a definition of competence aligned with the National Qualifications Framework in terms of its components. Responses regarding the development of healthcare competence in higher education underscored the necessity for further comprehensive investigation. Employing competence-focused tasks has been acknowledged as a promising contemporary method for implementing the competence approach.

Exploring ways to enhance pedagogical practices through technological support in shaping healthcare competence shows promise. The noticeable variations in how male and female higher education students

perceive the existing state and pathways for developing this competence indicate the need for exploring gender-specific measures that should be taken into account.

Keywords: healthcare, competence, learning outcomes, higher education, competence-oriented task, National Qualifications Framework, gender approach.

Постановка проблеми. Для забезпечення національної безпеки країни все більш актуального значення набуває впровадження концепції здоров'язбереження в суспільне життя і зокрема в систему вищої освіти. Актуальним і вагомим завданням є формування і забезпечення здоров'я кожної фізичної особи, а отже, і здобувачів вищої освіти. Воєнний стан, пандемія, екологічні та соціальні проблеми, індустріальний поступ, штучний інтелект, недостатня рухова активність особливо для здобувачів вищої освіти є факторами, які негативно впливають на стан здоров'я. Запровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти спрямоване, зокрема, на виховання професійного і здорового покоління. У сучасних умовах розвитку вищої освіти впроваджуються вимоги до формування компетентностей відповідно до європейської і національної рамки кваліфікацій. Розробка психолого-педагогічних систем навчання і виховання зі здоров'язбереження в системі вищої освіти набуває особливої актуальності. Забезпечення умов для акумуляції в суспільстві підходів до підвищення власної компетентності всім учасникам освітнього процесу, зокрема здоров'язбережувальної, – завдання закладів вищої освіти [1].

Аналіз останніх досліджень. Сучасні науковці виявляють стан зацікавленості цією темою для здобувачів вищої освіти, аналізуючи існуючі виклики, і пропонують певні підходи. Питаннями здоров'язбереження займалися А.С.Шевченко зі співавт. [2], Андреева Л.А. зі співавт.[3], Бережна Т.І.[4], Єфімов Д.В. [5], Шукалок Г.П.[6] та ін. Низка науковців розглядає практичні аспекти в різних сферах формування здоров'язбереження, через запровадження компетентнісного підходу [7]. Методолого-теоретичні основи педагогіки здоров'я на основі валеологічних цінностей, пропонуючи для ефективного впровадження в педагогічну практику ідей здорового способу життя і заходів у трьох складових: усвідомлення педагогами важливості збереження здоров'я; врахування стану здобувачів освіти; удосконалення освітнього процесу щодо не тільки досягнення дидактичних цілей, але й збереження здоров'я розробляють Гальчанський В.М. та Козлукова

К.І. [1]. Юхимчуком Т.І. пропонується творча реалізація здоров'язбережувальних технологій [8]. Розробкою показників і критеріїв для моделі здоров'язбережувального середовища закладу освіти займалась Бережна Т.І. [4].

При викладанні окремих дисциплін, наприклад охорони праці, вводиться необхідність формування здоров'язбережувальної компетентності [6], що сприятиме безпеці праці і зниженню рівня виробничого травматизму. Актуальною є проблема формування здоров'язбереження майбутніх юристів спеціальності «081 – Право» у процесі фізичного виховання [9], де методологія побудована на загальних домінантах та базових сучасних принципах педагогічної науки, психології, культури здоров'я і відображає взаємозв'язок підходів до вивчення поняття і процесу формування здоров'язбережувальної компетентності та розвитку рухової активності здобувачів вищої юридичної освіти. Не менш цікавою є розгляд формування здоров'язбережувальної компетентності викладача іноземної мови [10]. Останнім часом актуалізувалось питання здоров'язбереження в умовах дистанційного навчання [5], також порівняння аудиторного і дистанційного навчання [2].

Під час воєнного стану особливості дистанційного навчання для забезпечення ефективної здоров'язбережувальної діяльності розглядаються технології рекреаційно оздоровчі, здоров'яформувальні; з'являються нові напрями навчання здоров'ю і виховання культури здоров'я, що особливо важливо під час навчання у закладах вищої освіти.

Перспективним є проведення дослідження з напрямів формування компетентності здоров'язбереження інженерів-педагогів як сполучної ланки застосування педагогічних технологій і особливостей індустріального розвитку. Частково це питання розглядається вченими Бакатановою В.Б. та Буліним В.О. через лідерську позицію педагогів [11].

Важливо визначитися в підходах, до формування того, що розуміють різні науковці під здоров'язбереженням. Є підхід, де спеціальні освітні технології розглядають як комплексну, побудовану на єдиній методологічній основі систему організаційних

і психолого-педагогічних прийомів, методів, технологій, націлених на охорону та покращення здоров'я здобувачів вищої освіти, формування в них культури здоров'я через педагогіку, а також на опікування про здоров'я педагогів для побудови напрямів удосконалення здоров'язберігаючих технологій [1]. В іншій роботі визначено, що метою здоров'язбереження є розумне ставлення до свого здоров'я, фізичної та психічної культури, загартовування організму, організація праці й відпочинку, недопущення шкідливих звичок [5]. Для становлення сучасного інженера фахівці доводять пріоритетну роль процесу фізичного виховання при формуванні в здобувачів компетентності здоров'язбереження [12].

Мета – аналіз і оцінка стану і підходів до формування компетентності здоров'язбереження здобувачів вищої освіти.

Виклад основної частини. Перехід всієї системи освіти на компетентністний підхід за Національною рамкою кваліфікацій [13] закріплений у Законі України «Про освіту» [14].

Воєнний стан і пандемія є викликами XXI століття щодо вимог до системи компетентностей кожного здобувача, які пов'язані з гарантуванням його безпеки, що впливає на формування компетентності здоров'язбереження.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (2005 р.), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008 р.) стали передумовами запровадження вимог Національної рамки кваліфікацій (НРК).

Європейська рамка кваліфікацій охоплює перелік компетентностей: знання; уміння; особистісні та професійні компетенції (повноваження); самостійність і відповідальність; уміння вчитися; комунікативні та соціальні. Компетентність здоров'язбереження виділяється в складі особистісних компетентностей, самостійності і відповідальності, а також соціальної складової.

Для визначення націленості на формування компетентності здоров'язбереження в контексті формування загальних компетентностей проведено опитування із застосуванням власної анкети через створення гугл форми. Анкета є анонімною, її результати аналізувалися в узагальненому вигляді. Із загальних питань визначався курс навчання і стать. Питання стосувалися відповідності якості сучасної вищої освіти вимогам здобувачів. При з'ясуванні спрямованості результату навчання у

вищій школі здобувачам були запропоновані варіанти відповідей, які стосувалися складових формування загальної компетентності. Описаний різними варіантами відповідей компетентністний підхід передбачав вибір здобувача тієї відповіді, з якою вони згодні. Основою формування навчального плану будь-якої спеціальності є стандарт вищої освіти, отже, поставлено було запитання, чи ознайомлені здобувачі зі стандартами вищої освіти. Для формування та розвитку компетентностей застосовуються при навчанні сучасні методи і технології, визначався в анкеті рівень їх застосування. У здобувачів з'ясувалось питання необхідності запроваджувати компетентнісно-орієнтовані завдання для одержання високих результатів навчання.

Ключове питання опитування стосувалось того, чи формується при здобуванні вищої освіти компетентність здоров'язбереження. На рівень збереження здоров'я впливає інтернет-залежність, тому з'ясувалось, скільки часу на добу здобувачі користуються інтернетом.

У опитуванні взяли участь 92 особи 1 курсу навчання в бакалавраті різних ЗВО міста Харкова, що є однорідною вибіркою, і результати важливі для розробки заходів для корекції планів навчання і формування сучасних професійних компетентностей.

Забезпечення компетентнісного підходу є рисою інноваційної освіти, що має відбуватися через виконання конкретних завдань зі змін в організації навчального процесу [15].

За результатами опитування, переважали жінки 67, 7 %. За рівнем навчання – це були студенти 1 курсу 1 рівня вищої освіти. На питання «Чи відповідає, на Вашу думку, якість сучасної вищої освіти вимогам здобувачів?», відповіді поділились таким чином : 67,6 % відповіли , що так, 25, 8% , що важко відповісти, і дуже невеликий прошарок 6,6 %, що «ні». У цілому можна розглядати як позитивне те, що переважна більшість здобувачів задоволена якістю сучасної вищої освіти. Саме для здобувачів 1 курсу характерним може бути те, що майже третина не визначились із відповіддю на це запитання. Відповідно до стандартів вищої освіти і запровадження компетентнісного підходу наступне питання стосувалось результатів навчання, на який повинна орієнтуватися вища освіта. Результати розподілились таким чином: на засвоєння спеціальних професійних знань націлені 38,9% опитаних; на формування умінь та навичок – 30, 1%; на формування

реалізаційної здатності для успішної життєдіяльності – 22, 6 %; на формування гармонійно-розвинутої особистості – 7,5%. Таке розмаїття відповідей свідчить про широке сприйняття здобувачами розуміння результатів навчання, що, з одного боку, може ускладнити можливості запровадження компетентного підходу, а з іншого, має широке підґрунтя для впровадження всіх його складових.

Тому наступне питання щодо визначення суті цього питання, якраз може спрямувати дії із запровадження компетентного підходу. На питання «Що, на Вашу думку, є компетентнісний підхід у вищій освіті?» щодо відповідей позитивним є те, що переважна більшість (72%) віддали перевагу визначенню, яке відповідає Національній рамці кваліфікацій щодо складових, визначених у ній компетентностей.

На питання щодо ознайомленості зі стандартом вищої освіти зі спеціальності навчання, 81, 7% опитаних відповіли, що так, і тільки 5, 4% не мають інформації про нього.

Чи застосовуються при навчанні методи та технології навчання, що сприяють формуванню та розвитку компетентностей? Здобувачі відповідали таким чином: так, повною мірою – 47, 3%, так, частково – 41,9%,

важко визначитись – 8, 6%, і мізерний процент, що не застосовуються. Отже, більшість – майже 90% відповідей, що пов'язані із позитивною відповіддю на це питання, що є схвальним, але все ж таки майже 50% з них визначають частковість використання. Тому потрібна додаткова увага до розширення застосування сучасних методів та технологій, які саме важливі для запровадження компетентного підходу. Один із напрямів – це застосування компетентно-орієнтованих завдань [16]. Як до цього поставилися здобувачі? Жодна особа не відповіла негативно. Майже 99% відповіли позитивно, що потрібно застосовувати компетентно-орієнтовані завдання для одержання високих результатів навчання і з перевагою у 67% повною мірою. На питання щодо формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження: так, повною мірою відповіли – 49, 5%, так, частково – 36, 6%, важко визначитись – 9,7%, і тільки 4,2% відповіли негативно. Отже, це питання потребує додатково дослідження.

У табл.1 наведено відповіді здобувачів – чоловіків і жінок – на питання щодо формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження.

Таблиця 1

Розподіл відповідей на питання щодо формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження

Варіанти відповідей на питання	Питома вага відповідей, % до підсумку	
	Чоловіки	Жінки
Так, повною мірою	53,3	45,2
Так, частково	33,3	35,5
Ні, не формується	3,3	1,6
Важко визначитись	10,1	17,7
Разом	100,0	100,0

Джерело: власна розробка

Як видно з табл.1, є незначні відмінності між відповідями щодо формування в здобувачів вищої освіти компетентності здоров'язбереження за статтю, переважна більшість як чоловіків, так і жінок вважає, що це відбувається повною мірою, але жінки більш обережні, тому більша частка не визначилась відносно чоловіків. Отже, потрібні додаткові заходи і підходи для посилення формування цієї компетентності під час навчання у вищій школі.

У розвиток цього висновку у табл.2 наведено розподіл відповідей щодо застосування при здобуванні вищої освіти

методів та технологій навчання, що сприяють формуванню та розвитку загальних компетентностей.

Як видно з табл.2, максимальна кількість (40,9%) усіх відповідей за цими питаннями, але вона складає менше половини, що є не зовсім позитивним показником, який потребує корегування в бік покращення, припала на сегмент щодо повного використання методів і технологій навчання і повною мірою формуванню в здобувачів вищої освіти компетентності здоров'язбереження. Логічним є те, що при застосуванні повною мірою методів та технологій навчання не виникає заперечення

щодо формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження. Спростовування використання методів та технологій навчання щодо формування компетентностей корелюють тільки з

визначенням того, що частково формуються при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження. Є резерви посилення діяльності з технологічного забезпечення процесу формування цієї компетентності.

Таблиця 2

Розподіл відповідей на питання щодо застосування при навчанні методів та технологій, які сприяють формуванню та розвитку компетентностей, за різними варіантами відповідей із формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження

Варіанти відповідей на питання із формування при здобуванні вищої освіти компетентності здоров'язбереження	Питома вага відповідей щодо застосування при навчанні методів та технологій, що сприяють формуванню та розвитку компетентностей, до їх загальної сукупності, %		
	Так	Частково	Ні
Так, повною мірою	40,9	12,9	0
Так, частково	13,9	20,4	2,2
Ні, не формується	0	4,3	0
Важко визначитись	1,1	4,3	0

Джерело: власна розробка

Фахівці Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) проголосили здоров'язбережувальну компетентність як пріоритетну для майбутнього фахівця будь-якої галузі, що зумовлює пошук напрямів забезпечення її формування в процесі професійної підготовки у вищій освіті [17]. Вони доводять значення і позитивну роль освітнього середовища в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти, актуалізують виявлення його впливу на формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів. Їх власний педагогічний досвід дозволив переконатися в ефективності обраних напрямів роботи зі створення освітнього середовища для формування здоров'язбережувальної компетентності їх здобувачів, майбутніх інженерів-педагогів. Науковцями запропоновано напрями створення здоров'язбережувального освітнього середовища, яке визначається як спеціальна система, в якій засвоєння знань, умінь і навичок, формування емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров'я виникає в різних ситуаціях фізичного, емоційного, інтелектуального, соціального і духовного стану. Напрацьовані пропозиції щодо методів, форм роботи можуть використовуватися стейкхолдерами під час формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів, вони можуть адаптуватися під різні спеціальності навчання, зокрема медичних працівників, з урахуванням стандартів вищої освіти.

Іноземні фахівці вважають, що розвиток загальних компетентностей став центральним компонентом сучасної інженерної освіти через зростання соціальної та професійної складності. Проблемно-проектне навчання виділено як один із педагогічних підходів сприяння розвитку всіх складових компетентнісного підходу [18].

Отже, питання проведеного опитування щодо використання компетентнісно-орієнтованих завдань повною мірою відповідає напрямам такого навчання.

Враховуючи, що приклади проблемно-проектного навчання і формування загальних компетентностей у публікаціях носять фрагментарний характер, іноземними дослідниками виконано спеціалізоване дослідження огляду 28 рецензованих статей, які задокументували сприйняття здобувачами інженерних спеціальностей розвитку загальних компетентностей [18]. Дослідники наголошують на необхідності навчання командній роботі і формуванню стратегій для сприяння широкому переліку загальних компетентностей, серед яких і здоров'язбереження, необхідних майбутнім інженерам для вирішення складних суспільних проблем.

Описаний компетентнісно орієнтований підхід може бути корисним і для майбутніх медичних працівників щодо подвійного формування як професійних компетентностей, пов'язаних з охороною здоров'я в суспільстві, так і компетентності власного здоров'язбереження

Висновки. Аналіз і оцінка стану і підходів до формування компетентності здоров'язбереження здобувачів вищої освіти, проведений з урахуванням сучасних підходів у педагогічній науці і власного дослідження, показали позитивне сприйняття і пріоритетність формування цієї компетентності в здобувачів вищої освіти будь-якої спеціальності.

Отримані результати проведеного дослідження дозволяють засвідчувати, що впровадження компетентності здоров'язбереження спрямоване на формування в здобувачів вищої освіти у

навчальному процесі розуміння збереження здоров'я як особистісної цінності, яка має певний перелік складових, оволодіння якими сприяють відповідальному зміцненню здоров'я.

Перспективи дослідження. Пошук посилення педагогічної діяльності з технологічного забезпечення процесу формування компетентності здоров'язбереження. Певні відмінності в сприйнятті стану і напрямів її формування в здобувачів вищої освіти за статтю потребують дослідження необхідних заходів з урахуванням гендерного підходу.

Список використаних джерел

1. Гальчанський В. М. Методолого-теоретичні основи педагогіки здоров'я: проблема збереження, зміцнення і формування здоров'я дітей та молоді / В. М. Гальчанський, К. І. Козлукова // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць VII Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квіт. 2017 р.) : [в 2 т.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 160-163. – Режим доступу : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Ped_zdor_17_1.pdf#page=160 (дата звернення 01.02.2023)

2. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning / A. Shevchenko [et al.] // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2022. – Вип. 50. – С. 137-147. – Режим доступу : <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60260> (дата звернення 01.02.2023)

3. Андреева Л. А. Здоров'язбережувальні освітні технології / Л. А. Андреева, Л. В. Врублевська, Ю. В. Малярський // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць VII Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квіт. 2017 р.) : [в 2 т.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 25-31. – Режим доступу : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Ped_zdor_17_1.pdf (дата звернення 01.02.2023)

4. Бережна Т. І. Модель здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: структура і критерії / Т. І. Бережна // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць VII Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квіт. 2017 р.) : [в 2 т.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 59-67. – Режим доступу : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Ped_zdor_17_1.pdf (дата звернення 01.02.2023)

5. Єфімов Д. В. Проблема здоров'язбереження здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / С. Р. Замрозевич, Л. В. Вікторова. – Режим доступу : <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/43/1.21> (дата звернення 01.02.2023)

6. Шукалюк Г. П. Розвиток здоров'язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці / Г. П. Шукалюк // Збірник наукових праць УДТПУ. –

Умань : УДТПУ, 2018. – Ч.2. – С.272–281. – Режим доступу : <http://op.rv.ua/article/rozvytok-zdorovyazberezhuvальноi-kompetentnosti-zdobuvachiv-profesiynoi-osvity-na-urokah> (дата звернення 01.02.2023)

7. Пивоваров О. В. Формування компетентності здоров'язбереження у здобувачів вищої освіти / О. В. Пивоваров // Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі : зб. тез доп. II Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених (м. Чернігів, 21 квітня 2023 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С.571–572. – Режим доступу : <https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2023/06/zbirnyk-tez.pdf> (дата звернення 05.02.2023)

8. Юхимчук Т. І. Інноваційні педагогічні технології здоров'язбереження як потужний інструмент оптимізації оздоровчої діяльності ліцеїстів / Т. І. Юхимчук // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2016 р., м. Харків), 2016. – С. 483–488.

9. Грищенко С. В. Здоров'язбереження у професійній підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право» / С. В. Грищенко, О. П. Грищенко, О. П. Єфремова // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 16 (172). – С. 155-160. – Режим доступу : <https://dspace.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8508/1/Hryshchenko%20S.%2c%20Hryshchenko%20O.%2c%20Yefremova%20O..pdf> (дата звернення 05.02.2023)

10. Василюк О. М. Використання цифрового сторітелінгу у процесі формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови / О. М. Василюк // Наука. Інновації. Якість: [матеріали ННПФ, м. Харків, 09-10 серп. 2022 р.] / Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УПА, 2022. – С. 38-40. – Режим доступу : http://ysc.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/Zbirnyk_materialiv_forumu.pdf#page=40 (дата звернення 05.02.2023)

11. Бакатанова В. Б. Лідерські компетенції як частина компетентності педагога професійної освіти / В. Б. Бакатанова, В. О., Булинін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр.

інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – Вип. 73. – С.84-95.
DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-73-84-95>

12. Чернігівська С. А. Методологічні та теоретичні основи навчання студентів інженерних спеціальностей у ході формування компетентностей з фізичного виховання / С. А. Чернігівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2015. – № 129 (2). – С. 279–283.

13. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Каб. Мін-в України № 1341 від 23.11.2011 (зі змінами). – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF>. (дата звернення 05.02.2023)

14. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (дата звернення 05.02.2023)

15. Внукова Н. М. Компетентнісний підхід у забезпеченні якісних освітніх послуг при підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Н. М. Внукова, С. А. Ачкасова // Новий колегіум. – 2009. – № 6. – С. 26–32.

16. Внукова Н. М. Впровадження компетентнісно орієнтованих завдань при підготовці здобувачів третього освітньо-наукового рівня [Електронний ресурс] / Н. М. Внукова // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : зб. наук. пр. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27 жовт. 2022 р.) – Полтава, ПДАУ, 2022. – С. 1455–1457. – Режим доступу : <https://openarchive.nure.ua/handle/document/21138> (дата звернення 05.02.2023)

17. Брітан Ю. А. Досвід створення здоров'язбережувального освітнього середовища закладу вищої освіти як умови формування здоров'язбережувальної компетентності студентської молоді / Ю. А. Брітан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2019. – Вип. 64. – С. 101–108. – Режим доступу : <file:///C:/Users/admin/Downloads/299-Article%20Text-696-1-10-20191204.pdf> (дата звернення 05.02.2023)

18. Literature review of students' perceptions of generic competence development in problem-based learning in engineering education / Boelt, Anders Melbye, Anette Kolmos, and Jette Egelund Holgaard // European Journal of Engineering Education. – 2022. – № 47. –P. 1399–1420.

References

1. Halchanskyi, VM & Kozlukova, KI 2017, 'Metodoloho-teoretychni osnovy pedahohiky zdorovia: problema zberezhenia, zmitsnennia i formuvannia zdorovia ditei ta molodi' [Methodological and theoretical foundations of health pedagogy: the problem of preserving, changing and forming the health of children and youth], *Pedahohika zdorovia : zbirnyk naukovykh prats VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Chernihiv, 7–8 kvitnia 2017 r.)*, T. 1, Pp. 160-163.

2. Shevchenko, A [et al.] 2022, 'Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning', *Naukovi zapysky kafedry pedahohiky = Scientific notes of the pedagogical department*, iss. 50, Pp. 137-147.

3. Andreieva, LA, Vrublevska, LV & Maliarskyi, YuV 2017, 'Zdoroviazberezhuvalni osvitni tekhnologii' [*Health-preserving educational technologies*], *Pedahohika zdorovia : zbirnyk naukovykh prats VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Chernihiv, 7–8 kvitnia 2017 r.)*, Vol. 1, Pp. 25-31.

4. Berezna, TI 2017, 'Model zdoroviazberezhuvalnoho seredovyscha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: struktura i kryterii' [*Model of health-preserving environment of general educational institution: structure and criteria*], *Pedahohika zdorovia : zbirnyk naukovykh prats VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Chernihiv, 7–8 kvitnia 2017 r.)*, Vol. 1, Pp. 59-67.

5. Yefimov, DV, Zamrozeych-Shadrina, CR & Viktorova, LV n.d., *Problema zdoroviazberezhenia zdobuvachiv vyshchoi osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia [The problem of health preservation of higher education students in the conditions of distance learning]*, viewed 01 February 2023 <<https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/43/1.21>>

6. Shukaliuk, HP 2018, 'Rozvytok zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti zdobuvachiv profesiinoi osvity na urokakh okhorony pratsi' [*Development of health-saving competence of vocational education students in occupational health and safety lessons*], *Zbirnyk naukovykh prats UDTPU*, Vol. 2, Pp. 272–281.

7. Pyvovarov, OV 2023, 'Formuvannia kompetentnosti zdoroviazberezhenia u zdobuvachiv vyshchoi osvity' [*Development of health care competence in higher education students*], *Stratehichni oriientyry staloho rozvytku v Ukraini ta sviti : zbirnyk tez dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh (m. Chernihiv, 21 kvitnia 2023 r.)*, Pp. 571-572.

8. Yukhymchuk, TI 2016, 'Innovatsiini pedahohichni tekhnologii zdoroviazberezhenia yak potuzhnyi instrument optymizatsii ozdorovchoi diialnosti litseistiv' [*Innovative pedagogical technologies of health preservation as a powerful tool for optimizing the health activities of lyceum students*], *Pedahohika zdorovia: zb. nauk. pr. VI Vseukr. nauk.-prakt. conf. (28-29 kvitnia 2016 r., m. Kharkiv)*, Pp. 483–488.

9. Hryshchenko, SV, Hryshchenko, OP & Iefremova, OP 2022, 'Zdoroviazberezhenia u profesiinii pidhotovtsi zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti «081 – Pravo»' [*Health conservation in the professional training of higher education students majoring in "081 - Law"*], *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskiy kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Serii: Pedahohichni nauky*, iss. 16 (172), Pp. 155-160.

10. Vasyliuk, OM 2022, 'Vykorystannia tsyfrovoho storitelinhu u protsesi formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti maibutnikh

vykladachiv inozemnoi movy' [*Using digital storytelling in the process of forming future foreign language teachers' health-saving competence*], *Nauka. Innovatsii. Yakist: [materialy NNPF, Kharkiv – 09-10 serpnia 2022 roku]*, Pp. 38-40.

11. Bakatanova, VB & Bulynin, VO 2021, 'Liderski kompetentsii yak chastyna kompetentnosti pedahoha profesiinoi osvity' [*Leadership competencies as a part of vocational teacher's competence*], *Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity*, iss 73, Pp. 84-95. DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-73-84-95>

12. Chernihivska, SA 2015, 'Metodolohichni ta teoretychni osnovy navchannia studentiv inzhenernykh spetsialnostei u khodi formuvannia kompetentnosti z fizychnoho vykhovannia' [*Methodological and theoretical foundations of teaching students of engineering specialties in the development of competencies in physical education*], *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Serii: Pedahohichni nauky. Fizyчне vykhovannia ta sport*, no 129, Pp. 279-283.

13. Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii : Postanova KМУ № 1341 vid 23.11.2011 (zi zminamy) URL:<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF>.

14. Prezydent Ukrainy 2017, Zakon Ukrainy Pro osvitu vid 05.09.2017 No 2145-VIII [*On education: Law of Ukraine of 05.09.2017 No. 2145-VIII*], viewed 05 February 2023 <zakon.rada.gov.ua/go/2145-19>

15. Vnukova, NM & Achkasova, SA 2009, 'Kompetentnisnyi pidkhid u zabezpechenni yakisnykh

osvitnikh posluh pry pidhotovtsi studentiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «mahistr»' [*Competence-based approach to providing quality educational services in the training of masters' students*], *Novyi kolehium*, no 6, Pp. 26-32.

16. Vnukova, NM 2022, 'Vprovadzhennia kompetentnistno oriientovanykh zavdan pry pidhotovtsi zdobuvachiv tretoho osvitno-naukovoho rivnia' [*Implementation of competency-based tasks in the training of applicants at the third educational and scientific level*], *Bukhhalterskyi oblik, kontrol ta analiz v umovakh instytutsiinykh zmin: Zbirnyk naukovykh prats Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Poltava, 27 zhovtnia 2022 r.*, Pp. 1455-1457, viewed 05 February 2023 <<https://openarchive.nure.ua/handle/document/21138>>

17. Britan, YuA 2019, 'Dosvid stvorenna zdoroviazberezhualnoho osvitnoho seredovyshcha zakladu vyshchoi osvity yak umovy formuvannia zdoroviazberezhualnoi kompetentnosti studentskoi molodi' [*The experience of creating a health-preserving educational environment of a higher education institution as a condition for the development of students' health-preserving competence*], *Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity*, iss 64, Pp. 101-108.

18. Boelt, Anders Melbye, Anette Kolmos & Jette Egelund Holgaard 2022, 'Literature review of students' perceptions of generic competence development in problem-based learning in engineering education', *European Journal of Engineering Education*, no 47, P. 1399-1420.

Стаття надійшла до редакції 05.02.2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-13-22>
УДК 378.147:004.9

ANALYSIS OF THE QUALITY OF SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS DISTANCE LEARNING IN UIPA AND DETERMINATION OF PROSPECTS FOR ITS OPTIMIZATION

© Ryabov Oleg

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Information about the authors

Ryabov Oleg: ORCID: 0009-0007-7351-209X; gromilich777@gmail.com; second year postgraduate student of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy; 16 Universitetska st., Kharkiv, 61003, Ukraine

The relevance of the article is to reveal the technology of ensuring the quality of distance education based on a step-by-step evaluation of the developed materials, to identify the criteria for the completeness of the mandatory and additional components of the course studied remotely on the website of the HEI. Such an examination is called structural and functional and consists of three parts: mandatory group 1; mandatory group 2; additional group 3. Mandatory groups include general information; course annotations, work program, information about the teacher, scores for assignments, tasks for practical and independent work of students, module control issues, methodological instructions for practical and independent tasks. An additional group includes lecture texts, presentations, glossary, etc. Completeness criteria are developed for each department, as each department has its own characteristics and specifics of educational disciplines. The article provides tables of completeness criteria for the Department of Foreign Languages and for all other departments.

The second type of expertise that is proposed is the support expertise. For the Department of Foreign Languages, it consists of two mandatory groups. The first group includes: enrollment of students, timely checking of assignments, correctness of hyperlinks, student activity, etc. The second group includes the availability of comments in case of not using the maximum score for an assignment, feedback through surveys, etc. For other departments, the content of peer review is slightly different, namely: two main groups covering the correctness of the date of assignments, the availability of a list of groups with student option numbers, timeliness of assignment checking, and the activity of the teacher and students; the third additional group takes into account the activity of the teacher's pedagogical activity and the activity of teamwork in the DL. The constant use of peer review during the semester and periodic assessment of the completeness of the course content studied by students allows for ongoing adjustment of the content and methods of mastering the disciplines, which improves the quality of distance learning.

The article discusses the procedure for certification of an e-learning course and the procedure for establishing and operating a certification commission.

The analysis of distance learning at UIPA allowed the author to identify the main reserves that can be used to improve the quality of online learning.

The conclusions highlight some problematic issues that should be addressed by teachers, students and the administration of the higher education institution. The conclusion is made that it is necessary to carry out a number of organizational, control, motivational measures within the HEI to optimize the content and control in the process of using distance education. For the prospect of further research, further development of the content of distance courses, the mechanism of their use and control to improve the quality of distance learning is determined.

Keywords: distance learning, quality of distance learning, e-learning course, examination of the completeness of the course download, examination of support during the semester.

Рябов О. «Аналіз якості синхронного та асинхронного дистанційного навчання в УІПА та визначення перспектив його оптимізації»

Актуальність статті полягає в розкритті технології забезпечення якості дистанційної освіти на основі покрокового оцінювання розроблених матеріалів, виокремлення критеріїв повноти розташування на сайті ДО обов'язкових і додаткових складових курсу, що вивчається дистанційно. Така експертиза має назву структурно-функціональної і складається з трьох частин: обов'язкової групи 1; обов'язкової групи 2; додаткової групи 3. Обов'язкові групи охоплюють загальні відомості; анотацію курсів, робочу програму, відомості про викладача, бали за виконання завдань, завдання для практичної і самостійної роботи студентів, питання модульного контролю, методичні вказівки для виконання практичних і самостійних завдань. Додаткова група включає тексти лекцій, презентації, глосарій тощо.

Критерії повноти розробляються для кожної кафедри, оскільки кожна кафедра має свої особливості та специфіку освітніх дисциплін. У статті наведені таблиці критеріїв повноти для кафедри іноземних мов та для всіх інших кафедр.

Другий вид експертизи, який пропонується, це експертиза супроводу. Для кафедри іноземних мов вона складається з двох обов'язкових груп. Перша група включає: зарахування студентів, своєчасну перевірку завдань, коректність праці гіперпосилань, активність студентів, ін. До другої групи входять питання наявності коментарю у разі застосування не максимального балу за завдання, зворотний зв'язок за допомогою опитувань тощо. Для інших кафедр зміст експертного оцінювання трохи інший, а саме: дві основних групи, що охоплюють питання коректності дати завдань, наявності списку груп з номерами варіантів студентів, своєчасності перевірки завдань, активності роботи викладача і студентів; третя додаткова група враховує активність педагогічної діяльності викладача та активність колективної роботи в ДО. Постійне використання експертного оцінювання протягом семестру та періодичне оцінювання повноти завантаження змісту курсу, що вивчають студенти, дає змогу здійснювати поточне коригування змісту та способів опанування дисциплінами, що підвищує якість дистанційного навчання.

У статті розглядається порядок проведення атестації електронного навчального курсу – ЕНК та порядок створення і роботи атестаційної комісії.

Аналіз дистанційного навчання в УПА дав змогу автору виокремити основні резерви, які можна використати для підвищення якості навчання в онлайн режимі.

У висновках йдеться про деякі проблемні питання, які бажано вирішити з боку викладачів, з боку студентів та з боку адміністрації закладу вищої освіти. Робиться висновок про необхідність в межах ЗВО провести низку заходів організаційного, контрольного, мотиваційного характеру для оптимізації змісту та контролю в процесі застосування дистанційної освіти. Для перспективи подальших досліджень визначається подальше розроблення змісту дистанційних курсів, механізму їх використання та контролю для підвищення якості дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, якість дистанційного навчання, електронний навчальний курс, експертиза повноти завантаження курсу, експертиза супроводу протягом семестру.

Introduction. Ensuring the quality of distance learning is a challenge of our time. The COVID-19 pandemic, followed by the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation, has led to the introduction of distance learning in almost all educational institutions of various levels of organization.

At the same time, work has intensified on computerization of educational institutions, provision of gadgets to students at family expense, and the need to improve the skills of teachers in the use of Internet resources in the educational process. All of the above has led to the transformation of interaction in the system of "parents - students - teachers - administration of the institution". Face-to-face communication has disappeared, and all communications have become online. New learning conditions and increased environmental variability have led to the development and application of innovative technologies in distance education, adaptation of existing foreign online methods and positive experience of online learning to the updated educational system of Ukraine, which has just begun its development.

That is why ensuring the quality of modern distance education in Ukraine is a priority for teachers, students and researchers.

Analysis of recent research and publications. Numerous studies have been devoted

to the problems of informatization of education (A. I. Bashmakov, R. S. Gurevich, M. M. Koziar, P. I. Obratsov, A. I. Uman, L. Shevchenko and others). The problems of formation and application of information and educational environments in the professional training of specialists were studied by A. A. Andreev, Y. O. Zhuk, E. S. Polat, N. G. Syrotenko and others. Many foreign and domestic scholars, such as: R. Delling, G. Ramblay, D. Keegan, M. Simonson, M. Moore, A. Clark, M. Thompson, O. Andreev, G. Kozlakova, I. Kozubovska.

The issues of organization of distance learning are devoted to the works of V. V. Vyshnivskyi, M. P. Hnidenko, G. I. Gaidur. MULINA N. I. [9].

Mulina N. I. revealed the management of distance education [8]. N. V. Morze and O. G. Glazunova described models of effective use of information and communication and distance learning technologies in higher education [7]. V. Bykov studied models of organizational systems of open education [1]. L.B. Lishchynska considered distance learning as a modern educational technology [5].

However, a significant number of scientific studies do not ensure the quality of modern distance education in Ukraine, because most users - authors of distance courses at the lower levels of direct

implementation still perceive it somewhat specifically, either as one of the more or less convenient forms of distance learning, or as a component of independent tasks of full-time education, without using all the possibilities of fundamentally new forms and methods of education. Therefore, despite a large number of diverse and large-scale studies on the informatization of education and the use of information and communication technologies in education, including information learning environments, they have not thoroughly studied the development and application of innovative technologies that would ensure the quality of online education.

Therefore, research on the state and features of distance education in professional training institutions is a relevant and significant process for ensuring the growth of the quality of education.

The purpose of the article is to disclose the content and technology for assessing the quality of synchronous and asynchronous online classes at the higher education institution "Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy".

Presentation of the main material. The Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy provides both synchronous and asynchronous distance learning. The synchronous one includes classes that are scheduled. The teacher and students get in touch at a certain time using Google Meet, a video-telephony and video-conferencing service developed by Google. This service is one of the two programs that replaced Google Hangout and supports the demonstration of one user's desktop to others. The teacher acts as the organizer of the video conference. He or she notifies all students in the group about the synchronous online class by posting a link to the conference in the Moodle distance education system. This is a course management system, also known as a learning management system or virtual learning environment. It is a free web application that allows you to create websites for online learning. The students of the group go to the conference, the teacher sees everyone who is present in the class.

The teacher allocates time for an informational message, for independent filling in of tables and notes, for a discussion on the class materials, and for student presentations.

The quality of a synchronous online class is assessed by the following criteria

- timeliness of the beginning of the class;
- communicating to students the purpose and structure of the lesson (it is better if it is done together: teacher + students);
- use of elements of blended learning (synchronous and asynchronous);

- inclusion of tasks for independent search for information and processing of the received material;

- constant interaction between the teacher and students;

- joint analysis of the lesson, highlighting issues that were new to students, and assessing the degree of mastery.

The criteria can be supplemented depending on the purpose and type of classes. Different types of synchronous educational process organization are used. Classes can be held in the form of chat classes, where chat technologies are used. In this case, all participants have simultaneous access to the chat. Web classes are also interesting. These are remote classes, conferences, seminars, business games, laboratory work, workshops and other classes conducted using telecommunications and other Internet resources.

Teleconferences may also be held in synchronous mode.

The quality of synchronous classes is usually checked by the administration of the educational institution. To do this, a representative of the administration also observes the class in synchronous mode and may ask questions to clarify the perception of the course of study.

To implement synchronous and asynchronous distance learning, a teacher can develop an e-learning course (ELC) that addresses the content, sequence, forms and methods of online learning. This course can be presented on a distance education site for a group of students who study it. Using this educational information material, students can work in the distance learning system in both synchronous and asynchronous modes. In addition to the e-course, for the didactic and methodological support of students, the teacher develops multi-level tasks, problematic issues, tasks for independent acquisition of knowledge and ways of action, provides for conversations with individual students and mini-groups, which are divided into a general study group of higher education students. This methodological support of online classes is also subject to evaluation and ongoing adjustment to ensure the quality of distance learning. Methodological support is usually used in asynchronous mode at a time convenient for users, and can also be used by the teacher when conducting a synchronous online class. Let us consider the evaluation of the components of methodological support.

The quality assessment of an E-Learning course is carried out in several stages by different persons.

First, the course is self-evaluated by the instructors themselves - the authors of the course.

Based on the relevant regulations, they independently add the necessary elements to the course, thereby comparing the work performed with the planned academic requirements.

In most departments, the subsequent course evaluation and self-assessment of the quality of the department's courses is carried out by the person responsible for distance learning in the department. He or she informs teachers about the inconsistency of certain elements and identified problems. If the instructor does not correct the situation, he or she reports the problematic courses to the head of the department.

The main assessment of the quality of the EQA is carried out by the formed commission on the proposal of the Vice-Rector of the Academy. Attestation is based on an examination, which involves the evaluation of EQA by experts from three perspectives: structural and functional, content and scientific, and support. Each indicator in each

examination has an agreed number of points that a teacher can receive for the course components. The peculiarity is that if the number of points (70) is insufficient, the teacher receives a negative reaction from the management and may lose the course.

In the proposed criteria, there are groups without which further evaluation makes no sense, because the course cannot be certified even if there are other good indicators and the total amount of points is more than critical. The second group of criteria should be present; if they are not, it is recommended that the course be revised, but the teacher will not receive severe sanctions, and the course will be conditionally certified if there are enough points for other indicators. The third group of criteria is not critically important, but their presence adds points and improves the teacher's grade. Here are the criteria used to evaluate the Department of Foreign Languages (Table 1) and all other departments (Table 2) at UIPA.

Table 1.

Completeness criteria (School of Foreign Languages)

No. s/n	Course element	Maximum grade	Criteria (note)
Mandatory group 1			
	Course summary	3	
	Work program of the course	5	
	Information about the authors	2	
	Audio and video materials for practical classes	20	In accordance with the WP, in proportion to the number of topics covered
	Practical tasks on the topics	20	In accordance with the WP, in proportion to the number of topics covered
	Independent tasks on topics	15	In accordance with the WP, in proportion to the number of topics covered
	Literature in the UIPA library, links to Internet sources	5	Hyperlinks to the rubric
	Correctly calculated points for educational elements	5	Corresponds to the course control
	Total score	75	
Mandatory group 2			
	System of control tasks	15	
	Methodical instructions for independent work of students	4	In accordance with the WP
	Methodical instructions for performing practical tasks	4	In accordance with the WP
	Diagnostic tools, evaluation criteria	2	
	Total score	25	
	Total score	100	
Additional groups 3			
	Dictionary (glossary)	5	In proportion to the number of topics covered
	Explanations for each week	5	
	Presentations on the topics	10	In proportion to the number of topics covered
	Lectures on topics, or educational and methodological support	10	In proportion to the number of topics covered

Structural and functional expertise involves analyzing the presence of mandatory components of the EQF. These components take into account

the differences in the subjects taught at the departments, so they have different evaluation criteria.

Table 2.

Completeness criteria (all departments of the Academy)

No · s/n	Course element	Maximum grade	Criteria (note)
Mandatory group 1			
	Course summary	3	
	Work program of the course	5	
	Information about the authors	2	
	Lectures on topics or teaching aids	20	In accordance with the WP, in proportion to the number of topics covered
	Practical and/or lab assignments with explanations (or references to the textbook)	20	In accordance with the WP, in proportion to the number of topics covered
	Tasks for independent work with explanations and examples for implementation (or links to the pages of the manual)	15	In accordance with the WP, in proportion to the number of topics covered
	Methodical instructions for the course work (course project)	15*	If available *Summed up to the grades of gr.3
	Literature in the UIPA library, links to Internet sources	5	Links to the rubric
	Correctly calculated points for educational elements	5	Corresponds to the course control
	Total score	75	
Mandatory group 2			
	Dictionary (glossary)	3	
	Explanations for students for each week of work	5	
	System of control tasks	15	At least 30 options
	Evaluation criteria	2	
	Total score	25	
	Total score	100	
Additional group 3			
	Presentations on topics	10	In proportion to the share of topics covered
	Video or audio material for classes (lectures, practical, laboratory)	10	In proportion to the number of topics covered
	Use of virtual laboratory (practical) works	20	In proportion to the number of provided works
	Sufficiently complete bank of test questions	10	Divided into categories, the bank has at least twice as many questions as the test, used pictures
	Electronic manual	15	Built into the course
	TOTAL ADDITIONAL POINTS	65+15*	*including course work

The examination of support involves the assessment of student learning outcomes: enrolled students, correctness of control dates, efficiency of the teacher's work, academic

performance, etc. Here are the criteria by which the Department of Foreign Languages (Table 3) and all other departments (Table 4) are evaluated at UIPA.

Table 3.

Criteria for course support during the semester
 (Department of Foreign Languages)

No. s/n	Evaluation criteria	Maximum rating	Note
Mandatory			
1.	Enrolled Students	10	
2.	Correct task dates	15	For the current semester
3.	Timely verification of tasks	30	No more than calendar week delay
4.	Hyperlinks to Internet sources work correctly	5	
5.	Operational news and announcements	10	
6.	Student activity	30	Number of active students not less than 30 %
	Total score	100	
Additional			
1.	Presence of comment in case of application of not maximum score per task	10	In the case of applying not the maximum score for the task, and the absence of the student on the software, LB
2.	Accounting for student attendance	5	Using the student attendance
3.	Feedback through surveys	5	
4.	Online Conference	10	1 once every 2 weeks - when immersed; or 1 once a month - during the semester
	Total score	30	

The ENC expertise is carried out by a group of specialists, which includes: a specialist in the subject area for the implementation of a substantive and scientific examination - a content expert; specialist in the methodology of organizing distance learning for the implementation of structural and functional examination and examination of support according to certain criteria (Table 4). As a result of their work, an expert opinion is drawn up. The expert opinion is submitted for consideration by the Academy's Commission

for the certification of the EQA. The Academy's EQA Commission is headed by the Vice-Rector, its composition is approved by the relevant order of the Rector of the Academy. The IEC specialists together with those responsible for distance learning at the UIPA departments ensure the submission of reports on the creation, use and periodic assessment of the quality of E-Learning materials.

E-Learning materials are evaluated after their approbation: fall semester courses in January-March; spring semester courses in June-August, and are certified for a period of 5 years. A fully formed EQF that corresponds to one academic discipline is accepted for certification. After the

end of the academic semester, a report is drawn up on the basis of monitoring the use of EQA resources, which is the basis for determining the rating of teachers for the use of EQA in the educational process in accordance with the Time Standards for Planning and Accounting for Academic Work and the lists of the main types of methodological, scientific and organizational work of UIPA pedagogical and scientific-pedagogical staff. If the teaching of a discipline is provided for two or more semesters, it is recommended to develop and further certify separate ECQs for each semester. In this case, "spring semester, or "fall semester" is added to the full and short course title through a dot. The annotation of the E-Learning materials should indicate that this E-Learning material is part of the discipline.

The recertification of the E-Learning materials is carried out after the expiration of the 5-year period of its use. If the author of an E-Learning resource does not re-certify it within the specified timeframe, the use of the E-Learning resource is suspended in the next academic period until it is re-certified. If the course receives an unsatisfactory grade in the certification, the course is transferred to another teacher by the decision of the department meeting.

Table 4.

Criteria for accompanying the course during the semester
 (all departments of the academy)

No. s/n	Evaluation criteria	Maximum rating	Note
Mandatory group 1; teacher's activity			
1	Enrolled Students	10	
2	Correct task dates	10	For the current semester
3	Availability of a list of groups with student option numbers	5	For the current semester
4	Hyperlinks to Internet sources work correctly	5	
5	Timely verification of tasks sent to the DO or timely grading for classroom tasks	30	No more than calendar week delay
	Total score	60	
Mandatory group 2; teacher's activity			
1	Presence of comments to the response sent to the DO	10	In the case of applying not the maximum score for the task, and the absence of the student on the software, LB
2	Submission of operational news, announcements	10	
student's activity			
3	Student activity	20	Number of active students not less than 30%
	Total score	40	
	TOTAL AMOUNT	100	
Additional group 3			
1	Accounting for student attendance	5	Using the student attendance
Activity of teamwork in DO			
2	Online conference with students	10	1 once every 2 weeks - when immersed; or 1 once a month - during the semester
3	Feedback, survey in DO	5	
	Total score	20	

Procedure for certification of E-Learning materials:

- appointment of experts for EQA (based on the decision of the Academy's EQA Commission); they usually include members of this commission
- Academy teachers who are fluent in the process of forming distance education courses; distribution for inspection of faculties and departments is carried out by random methods, subject to the condition - not to inspect the faculty and department where the expert works (to maintain the objectivity of the results);

- the examination is carried out in accordance with the Regulations [11; 12; 13; 14]; the results are announced to the departments in advance and a five-day period is given to correct the situation or appeal in case of disagreement with the results of the certification; after completion of

all processes (dispute resolution and receipt of optimized courses), the commission makes the final decision on the certification of courses;

- a positive decision of the Academy's commission on the certification of E-Learning materials, formed on the basis of expert opinions and presentation of the E-Learning materials by the author, is the basis for granting the course certification and its further use in the educational process (the teacher has the right to create a copy of the certified E-Learning materials in case of teaching the discipline for different specialties, different forms of education, full and shortened period of study, etc.)

In recent years, about two dozen courses at the Academy have not been certified. However, most of them concerned courses for so-called small groups or courses of special (technical) disciplines.

This was due to certain difficulties of teachers in converting complex graphic material into electronic form. Therefore, these courses were transferred to other teachers.

The main disadvantages of many of the Academy's distance courses are as follows:

1. The lack of electronic textbooks, the division of lectures into HTML pages, which makes it difficult to download texts for study, requires additional reference to the content of course topics, etc;

2. Glossaries (dictionaries) are in text format, not in the appropriate electronic form offered in the Moodle shell. This does not allow for effective use of the dictionary, as it does not allow for cross-referencing from the texts of lectures and other assignments to the glossary (as provided by the program when using the glossary according to the rules);

3. Work programs do not always change to the current ones, so students do not always understand the number of hours allocated for certain types of classes;

4. Lack of assessment criteria in many courses, competencies that students develop while performing this task, both for control tasks and for current and independent tasks - which makes it difficult for students to ensure the quality of work and does not explain the teacher's expectations of the result of their educational activities;

5. Many courses do not have diagnostic tools, which prevents students from effectively preparing for the final test of their knowledge;

6. Practical and independent assignments do not always have individual tasks, which allows students to not fulfill them conscientiously, but to ask their classmates for "help", thereby worsening the quality of education;

7. Test tasks are designed in a rather uniform form, although they have an expanded number of forms of submission, which simplifies the level of control tasks and worsens the quality of student learning;

8. The teacher does not always check assignments in a timely manner, which reduces the student's interest in the learning process;

9. With a large number of practical and/or independent tasks, the number of points for one task is very small, which reduces the activity of students in completing them (the motivational component of the educational process decreases).

The analysis of the content and quality of distance learning in general, distance courses, students' and teachers' work, and the quality of distance education at UIPA shows a satisfactory, but not optimal assessment. There are a significant

number of components that can and should be improved. Most of them do not require additional expenditures, and some require very little time from the course authors to improve their content and quality of use.

Therefore, we see the need for a number of organizational, controlling, and motivational measures within higher education institutions to optimize the content and process of using distance education as an effective component of the educational process.

Conclusions and Prospects for Further Research.

In the course of the study of the organization of the educational process at the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy with the use of distance courses, the following conclusions were made.

Classes are conducted in synchronous and asynchronous modes. To ensure the quality of distance learning, the criteria for conducting synchronous online classes and evaluation/examination of methodological support for distance education are identified. It is established that to improve the quality of online classes, it is advisable to combine synchronous and asynchronous modes.

The analysis of the quality of methodological materials developed by the academy's teachers has revealed that:

The documentary and legal support for the use of distance learning courses in educational processes for full-time and part-time students is formally complete. The HEI has created a regulation that regulates all components of the process - from the content of courses to the process of their application and control. It clearly spells out the differences in course content for full-time and part-time students, and provides recommendations for the formation of each course element. The Regulation provides for the formation of control bodies and the mechanism of their action regarding positive and negative results of inspections. The work of each teacher is based on the standard time for working with distance learning courses, which ensures fair consideration of their employment.

At the same time, there are a number of problems that impair the effectiveness of using distance courses in the process of quality education of students.

On the part of students, these are:

1. Uneven use of courses, which worsens the quality of their learning;

2. Infrequent use of courses or ignoring them, which affects academic performance and leads to

further additional counseling sessions with the teacher;

3. Cheating when answering independent (test) tasks of the courses (with the help of reference books, consultations with other students, etc.)

On the part of teachers, this is:

4. Inadequate content of the course with relevant materials (lack of key elements);

5. Filling the course with inappropriate material (outdated, irrelevant);

6. Simplifying the presentation of independent tasks and tests;

7. Incorrect hyperlinks to materials;

8. Exceeding the amount of independent work in relation to the students' ability to complete independent tasks;

9. Failure to timely check the tasks submitted by students;

10. Lack of feedback from students and lack of explanations for their grades, etc.

On the part of the administration:

11. Lack of a tough reaction to violations of teachers regarding course content and work with students;

12. Lack of mandatory requirements to improve the Internet literacy of teachers;

13. Insufficient number of internal training programs (courses) to improve skills in using the Moodle distance learning environment.

All of this impairs the ability to obtain results from distance learning and removes the potential for licensing distance learning programs in certain specialties (educational programs). Therefore, there is an urgent need to significantly improve both the content of distance learning courses and the mechanism of their use and control, which will improve the quality of distance learning.

Список використаних джерел

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. Київ : Атіка, 2009. 684 с.

2. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія / Биков В. Ю., Гриценчук О. О., Жук Ю. О. та ін. ; Акад. пед. наук України, Ін-т засобів навчання. – Київ : Атіка, 2015. – С. 77–140.

3. Васильченко Л. В. Дистанційна освіта: пошуки і проблеми [Електронний ресурс] / Л. В. Васильченко. Режим доступу : <http://www.pres.in.ua/distancijna-osvita-poshuki-i-problemi.html> (дата звернення 05.01.2023) .

4. Грушина І. В. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання / І. В. Грушина // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 10 (1). – С. 28–34.

5. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс] : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 берез. 2017 р.) / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с. – Режим доступу : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf (дата звернення 05.01.2023)

6. Козак Л. В. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 1 (5). – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/4280/1/Kozak_LV_Doslidjennya_innov_mod_2014.pdf (дата звернення 05.01.2023)

7. Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і

засоби навчання. – 2008. – № 2(6). – Режим доступу : <http://www.ime.edu.ua> (дата звернення 10.01.2023)

8. Муліна Н. І. Управління якістю дистанційної освіти у практиці українського університету [Електронний ресурс] / Н. І. Муліна // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2009. – № 1. – Режим доступу : http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_19/ (дата звернення 10.01.2023)

9. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навч. посібн. / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн. – Київ : ДУТ, 2014. – 140 с.

10. Положення про навчальний портал Української інженерно-педагогічної академії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://drive.google.com/file/d/1nITb8RhP956uo0wQSTfNeIobMsq7zN4E/view> (дата звернення 10.01.2023)

11. Положення про організацію освітнього процесу в Українській інженерно-педагогічній академії [Електронний ресурс] : затвердж. рішенням Вченої ради академії від 24.06.2015 р. протокол № 11, наказом ректора від 03.09.2015 р. № 321. – Режим доступу: (дата звернення 10.01.2023)

12. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Української інженерно-педагогічної академії [Електронний ресурс] : затвердж. рішенням Вченої ради академії від 03.09.15 р. протокол № 3, наказом ректора від 03.09.2015 р. № 321. – Режим доступу : (дата звернення 10.01.2023)

13. Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466 Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text> (дата звернення 10.01.2023)

14. Положення про електронні освітні ресурси [Електронний ресурс] : наказ М-ва науки і освіти, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1060. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13>. (дата звернення 10.01.2023)

15. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Українській інженерно-педагогічній академії : затвердж. рішенням Вченої ради академії від 27.10.2015 р. протокол № 5, наказом ректора від 27.10.2015 р. № 434. – Режим доступу : (дата звернення 10.01.2023)

References.

1. Bykov, VYu 2009, *Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems for open education]*, Atika, Kyiv.

2. Bykov, VYu, Hrytsenchuk, OO, Zhuk, you, et al 2015, *Dystantsiine navchannia v krainakh Yevropy ta SShA i perspektyvy dlia Ukrainy. Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby i tekhnologii [Distance learning in Europe and the USA and prospects for Ukraine. Informational support of the educational process: innovative tools and technologies: a collective monograph]*, Atika, Kyiv.

3. Vasylchenko, LV nd, *Dystantsiina osvita: poshuky i problemy [Distance education: research and problems]*, viewed 05 January 2023 <<http://www.pres.in.ua/distancijna-osvita-poshuki-i-problemi.html>>.

4. Hrushyna, IV 2016, 'Teoretychni ta metodolohichni osnovy vykorystannia dystantsiinykh tekhnologii v konteksti zmishanoho navchannia' [Theoretical and methodological foundations of using distance technologies in the context of blended learning], *Naukovi zapysky. Serii: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity*, iss. 10, Pp. 28–34.

5. Lishchynska, LB (ed) 2017, *Dystantsiine navchannia yak suchasna osvitnia tekhnolohiia [Elektronnyi resurs] : materialy mizhvuzivskoho vebinaru (m. Vinnytsia, 31 berez. 2017 r.)*, [Distance learning as a modern educational technology], viewed 05 January 2023 <http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf>

6. Kozak, LV 2014, 'Doslidzhennia innovatsiinykh modelei navchannia u vyshchii shkoli' [Research on innovative teaching models in higher education], *Osvitolohichni dyskurs*, no 1, viewed 05 January 2023 <http://elibrary.kubg.edu.ua/4280/1/Kozak_LV_Doslidjennya_innov_mod_2014.pdf>

7. Morze, NV & Hlazunova, OH 2008, 'Modeli efektyvnoho vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh ta dystantsiinykh tekhnologii navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi' [Models of effective application of information and communication and distance learning technologies in higher education], *Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia*, no 2, viewed 10 January 2023 <<http://www.ime.eduua>>

8. Mulina, NI 2009, 'Upravlinnia yakistiu dystantsiinoi osvity u praktytsi ukrainskoho universytetu'

[Quality management of distance education in the practice of a Ukrainian university], *Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku*, no 1, viewed 10 January 2023 <http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_19/>

9. Vyshnivskiy, VV, Hnidenko, MP, Haidur, HI & Ilin, OO 2014, *Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia. Stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv ta elektronnykh testiv, [Organization of distance learning. Creating e-learning courses and e-tests]*, DUT, Kyiv.

10. Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiya n.d., *Polozhennia pro navchalnyi portal Ukrainskoi inzhenerno-pedahohichnoi akademii [Regulations on the educational portal of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy]*, viewed 10 January 2023 <<https://drive.google.com/file/d/1nITb8RhP956uo0wQSTfNlEbMsq7zN4E/view>>

11. Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiya 2015, *Polozhennia pro orhanizatsiinu osvitnoho protsesu v Ukrainiskii inzhenerno-pedahohichnii akademii [Regulations on the organization of the educational process in the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy]*, viewed 10 January 2023 < >

12. Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiya 2015, *Polozhennia pro systemu zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti ta yakosti vyshchoi osvity (systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti) Ukrainiskoi inzhenerno-pedahohichnoi akademii [Regulations on the system of quality assurance of educational activities and quality of higher education (internal quality assurance system) of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy]*, viewed 10 January 2023 < >

13. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy 2013, *Polozhennia pro dystantsiine navchannia : nakaz vid 25.04.2013 r. № 466 [Regulations on distance learning: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 25.04.2013 No. 466]*, viewed 10 January 2023 < >

14. Ministerstvo nauky i osvity, molodi ta sportu Ukrainy 2012, *Polozhennia pro elektronni osvitni resursy : nakaz vid 01.10.2012 № 1060 [Regulations on electronic educational resources: order of the Ministry of Science and Education, Youth and Sports of Ukraine of 01.10.2012 No. 1060.]*, viewed 10 January 2023 <<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13>>

15. Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiya 2015, *Systema vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti ta yakosti vyshchoi osvity v Ukrainiskii inzhenerno-pedahohichnii akademii [System of internal quality assurance of educational activities and quality of higher education in the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy: approved by the decision of the Academic Council of the Academy of 27.10.2015, protocol No. 5, order of the rector of 27.10.2015 No. 434]*, viewed 10 January 2023 < >.

Стаття надійшла до редакції 10.02.2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-23-28>
УДК 378:81'243

BUSINESS-PLAYING AS AN INTERACTIVE FORM OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN THE CONTEXT OF HIGHER ENGINEERING EDUCATION

© Bryntseva, O. Podorozhna A.

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Information about the authors

Olena Bryntseva: ORCID: 0000-0002-2354-7901; elenabrynceva2@gmail.com; Senior lecturer of the Department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universitetska st., Kharkiv, 61003, Ukraine

Alina Podorozhna: ORCID: 0000-0001-5248-7699; podorozhnik79@gmail.com; Senior lecturer of the Department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universitetska st., Kharkiv, 61003, Ukraine

The article is devoted to the issues of business games creation and implementation in the process of teaching a professionally oriented foreign language at engineering universities. It has been determined that in the context of teaching a foreign language to engineering students, a business game develops foreign language communication skills, thus forming not only professional competence, but also communicative competence; it reproduces the subject and social content of students' future professional activities, forms a system of relations typical for specialists in the relevant field. Therefore, in the learning process through business games, students provide substantive content to foreign language communication, integrate their professional skills into foreign language skills, master the ability to build social relationships, learn to overcome conflict situations and respond adequately to changing circumstances.

The article presents an example of the methodological development of the business game "Innovations in the Energy Sector", which was tested at the Department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation in partnership with the Department of Automation, Metrology and Energy Efficient Technologies (UEPA, Kharkiv). The experience of using business games in the process of foreign language learning at an engineering university allowed the authors to identify their specific features: using special didactic, methodological and technical support; careful preparation of speech materials; activation of students' independent work at the preparatory stage; selection of tasks in such a way as to stimulate independent training in business games not only to master new foreign language vocabulary (including terminology), but also to model various styles of speech (including terminology).

The article concludes as follows: using game-based learning increases students' motivation to learn foreign languages and cultures, prepares them for practical foreign language skills in real life and in their future professional activities.

Keywords: foreign language teaching, business game, engineering university, case-technology, students' independent work.

О. Бринцева, А. Подорожна «Ділова гра як інтерактивна форма навчання іноземних мов у контексті вищої інженерної освіти».

Стаття присвячена питанням підготовки та проведення ділових ігор у процесі навчання професійно орієнтованої іноземної мови в інженерних університетах. Визначається, що у контексті навчання студентів інженерних спеціальностей іноземної мови ділова гра розвиває вміння іншомовного спілкування, формуючи в такий спосіб не лише професійну компетенцію, а й комунікативну; відтворюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів, формується система стосунків, характерна для фахівців відповідної галузі. Таким чином у процесі навчання за допомогою ділових ігор студенти наповнюють іншомовне спілкування предметним змістом, інтегрують свої професійні навички з іншомовними мовленнєвими навичками, опановують уміннями будувати соціальні взаємовідносини, навчаються долати конфліктні ситуації та адекватно реагувати на мінливі обставини.

У статті наведено приклад методичної розробки ділової гри "Інновації в енергетичній галузі", апробація якої проводилася на кафедрі Іншомовної підготовки, Європейської інтеграції та міжнародного співробітництва спільно з кафедрою Автоматизації, метрології та енергоефективних

технологій (УІПА, Харків). Досвід використання ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови в інженерному університеті дозволив авторкам виокремити їхні певні особливості: використання особливого дидактичного, методичного та технічного забезпечення; ретельна підготовка мовленнєвих матеріалів; активізація самостійної роботи студентів на підготовчому етапі; добір завдань таким чином, щоб стимулювати самостійну підготовку до ділової гри не лише до опанування нової лексики (зокрема й термінології), а й моделювання різноманітних стилів мови (зокрема й термінології), а також моделювання різних стилів мови (зокрема і мовленнєвих), зокрема і мовленнєвого.

У статті зроблено висновки, що використання ігрової форми навчання підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземних мов і культур, готує їх до практичного використання іноземної мови у реальному житті, а також у майбутній професійній діяльності.

Ключові слова: викладання іноземної мови, ділова гра, інженерний університет, case-технологія, самостійна робота студентів.

Problem statement. The globalization of the business and technical world today encourages the need for engineering students to master the English language for professional communication in the field of international business.

Since future engineers will communicate with their partners over the phone, will be involved in discussions and negotiations, and participate in business meetings and presentations, it is necessary to organize business games aimed at simulating these situations in the foreign language classes at the technical university. It will allow developing students' instrumental motivation to master the skills of foreign language professional-oriented communication by means of a foreign language in academic conditions. Maximum closeness of the training process to real industrial and business situations in the gaming form will also contribute to the development of students' adequate communication behavior and the correct choice of language and speech means of expression of their thoughts in a foreign language. Therefore, the issues of preparing and implementing business games are relevant to the methodology of teaching English for specific purposes.

Literature review. The problems of game-based organization of the learning process have been studied by M. Ellis, C. Johnson, K. Jones, G.P. Ladousse, W. Rivers, etc. According to many researchers, business games expand the range of topics for communication, make the process of foreign language communication more dynamic and expressive.

Business game simulates future professional activity of students, teaches them how to act in those or other real-life situations.

In the context of foreign language teaching, a business game develops foreign language communication skills, thus forming not only professional competence, but also communicative competence. Business games recreate the subject and social content of students' future professional activity and develop a system of relations typical

for the specialists of the respective branch. On this basis, we can conclude that within the academic process by means of business games students fill their foreign language communication with subject content, integrate their professional skills with foreign language speech skills, master the skills of building social relationships, learn to overcome conflict situations and react adequately to the changing environment.

The purpose of the article is to determine the specifics of business games and the possibility of their application in academic process of engineering universities to intensify the foreign languages teaching.

The statement of the main material. In the theory and practice of teaching English in higher engineering education the emphasis has shifted from the linguistic principle to the communicative one. The aim of teaching English at engineering universities is to prepare students for foreign language, including professional communication in English (developing skills and abilities to communicate fluently using different styles of speech, including scientific one, applying professionally oriented vocabulary - terminology).

The main task of a modern technical university foreign language teacher is to choose the methods and forms of learning activity organization that would allow to stimulate interest of future specialists in the course of learning the discipline. In this regard, one of the most effective forms of teaching is the interactive form of learning. Interactive game, being a special way to involve students in creative activities, is one of the means providing optimal conditions for the development and self-realization of participants in the educational and pedagogical process.

The ultimate goal of teaching English at an engineering university and the implementation of the communicative teaching principle determine the use of special didactic tools enhancing the activity and involvement of the students in the foreign language learning process. After all, the best way to learn

something is to actively interact with it. These didactic tools can be considered as an important factor for the effectiveness of the learning process.

The most effective and efficient interactive forms of practical organization of foreign language teaching to engineering students are competitions, scientific-practical conferences, thematic projects, business games, discussions, classes involving multimedia technical means. Our own practical experience in using non-traditional forms of practical classes in training future engineers-teachers allows us to say that the business game is one of the most effective and multidimensional methods.

Gaming activity influences the development of attention, memory, thinking, considerations, all cognitive processes. But its main advantage when used in technical higher educational institution is that it allows its participants to reveal themselves, to learn to take an active position, to test themselves on professional suitability.

Any of the organizational forms of game-based learning allows to go beyond the limits of a traditional practical lesson, this format of the learning process organization increases the possibilities of both the teacher and the students and stimulates the learners, in particular in teaching English, to communicate, to dialogue within the group, allows each student to personally meet and experience the reality of foreign language communication.

In a play-based, practical activity in a communication situation, the teacher formulates communicative tasks in such a way as to ensure not only action, but also interaction, i.e., to simulate the communicative conditions for each student. One student's remark should act as a stimulus for other students' speech activity.

We consider the business game in teaching English as a learning speech activity based on the principle of professional communication, promoting simulation of professional relationship conditions.

The main parameters determining the nature of the role situation are the presence of a single plot corresponding to the chosen situation and the role relations between the participants of communication, which often have a conflicting character. When learners take on a role, they are playing themselves or a character in a specific situation. There is therefore no spectator in role-playing, and therefore there is certainty that communication will take place and that the behaviour of the participants will be interpreted correctly.

For the game to be considered successful, it is necessary to define the rules of the game:

- the student is asked to put himself/herself in a situation that may arise outside the classroom, in real life: from meeting an acquaintance in the street to business negotiations, conferences, etc;

- the student should adapt himself/herself to a role in the situation. In some cases, he/she can play himself/herself, in some other cases he/she will have to take on an imaginary role;

- role-players should behave as close to real life as possible and their behavior should be appropriate to the role they are playing;

- the role-players should concentrate on communicative language use rather than the usual practice of fixing language units in speech. Researchers identify several stages of organizing and implementing a business game. We believe that the game realization has three stages: preliminary, the game itself, and the final stage.

For instance, methodological design of a business game at studying the topic "Innovations in energy industry" is based on interactive learning through business games on case-method basis - learning in the context of simulated situation reproducing real conditions of scientific, industrial, economic, social activity; simulation of various situations related to working out and making collective decisions, reconstruction of functional interaction in a team, etc. Case technology can also be considered as an "active learning method". The conceptual foundations were formulated in the early 20th century by American philosopher and educator John Dewey. He claimed that the traditional system of education, based on acquisition and assimilation of knowledge, should be opposed to learning "by doing", so that new knowledge is extracted from practical activities and personal experience. Case-technology is an interactive learning technology aimed at developing students' knowledge, skills, personal qualities on the basis of analysis and solving real or simulated problem situations in the context of professional activity, presented in the format of a case. Case-technology application in education allows English language teacher to implement problem-based learning, assess the development of students' competences (ability to work in a team, self-organization and self-education, ability to search, store, process and analyze foreign language information from various sources and databases, present it in the required format using information and computer technologies, ability to consider modern trends of engineering and technology in their activities, etc.). Case technology is aimed at the development of interdisciplinary knowledge and

skills, as the solution of a problem situation may be at the "junction" of different disciplines and require the application of knowledge from other disciplines and scientific fields. The establishment of interdisciplinary links takes place in the process of students' work on the case (during its analysis and development of a solution). Problem solving contributes to the development of students' meta-disciplinary knowledge and skills, including communication skills and so-called soft skills: teamwork, flexibility, conflict resolution, persuasion and compromise. This methodological development is based on meta-subject links.

The goal of the preparatory stage, also called the informational-motivational, explanatory stage, is to determine the conditions for speech and procedural actions, develop optimal ways of communicating and using the learning material in speech, match forms of interaction and relations between communicants, i.e. participants of the game. At the preparatory stage, an important type of work is the presentation of theoretical material on the topic, search for additional information or statistical data, approval of the rules of conduct common to all.

At the preparatory stage all these issues are discussed, a behavioral line depending on the situation is developed, participants are selected and roles are allocated, problem-solving options are explored.

The preparation and implementation of the role play should be done in stages. The first stage is to learn the linguistic material and to find the missing linguistic means by oneself. At the beginning of the topic it is important to set the students up for a role play, discuss the game situations and select the speech actions. In the second stage a number of micro-situations representing fragments of the final speech situation are organized. At this stage individual rejoinders are practiced to justify their own opinion, to clarify information, to confirm what has been said, to express their attitude to the problem discussed in imaginary communication situations. At the third stage students are given roles, practice the language material that best reflects the meaning of the role play and play out the language situation.

The business game was tested at the department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation in cooperation with the department of Automation, Metrology and Energy Efficient Technologies (UEPA, Kharkiv).

Participants of the business game:

- The director of an innovative enterprise. It is his responsibility to create and update the work

plan. Coordinating the work of the team. Making decisions on operative issues.

- Manager (2 persons). They are responsible for setting tasks for the team members in accordance with the approved work plan; design and description of the innovative enterprise project; creating a business plan and determining the costs of the product innovation, he/she provides information and clarification of the work done to the management team. Using information technology, he/she proposes the necessary ideas for the innovative project and methods of its implementation.

- PR Manager is responsible for the presentation of the innovative product to the customer or the investor.

- A technical specialist is to think over the technology to be used in the innovation project, and then he/she will come up with the necessary ideas and methods to carry them out. He/she will contact the technical support service for advice.

- An analyst also assesses the team's work and makes recommendations on how to improve the project in order to minimize time and resources. In particular, he/she is responsible for communication with the technical support service.

- The Expert Department is made up of lecturers from the Automation, Metrology and Energy Efficiency Technology Department and provides a certificate of manufacturing innovative product.

- Public service - the third-year students of UEPA. They interview and recruit the participants, offer different kinds of work, for which the participants receive a salary.

- Technical Support Service (UEPA masters) advises the participants of the business game on the production technology of an innovative product, provides the teams with an estimate of the necessary equipment and materials required for production.

- Consumers- teachers of Automation, Metrology and Energy Efficiency Technology Department. The team presents a business plan for an innovative

of the company to buyers and investors for the purpose of selling the product.

- Team of experts - lecturers of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation. The team presents to the group of experts a passport of the enterprise for the production of an innovative product. The experts assess the team's work.

At the beginning of the game the teacher-tutor introduces the rules of the game to the students, announces the theme of the lesson and justifies the relevance and practical relevance of the topic,

informs the students of the game plan, goal and objectives as well as the assessment criteria. For the success of the business game, it is recommended to start with preliminary training. The students should be divided into 4 teams of 6 persons. All participants in the game should be familiarized with the scenario and given instructions.

Having received a communicative task, the student finds himself/herself in the context of a game. Speech communication in a role-playing game necessarily implies that there is someone to whom the communication is directed, i.e., communicators who come into speech contact. The participants of speech communication, entering into speech contact, perform certain social roles, the presence of which is one of the components of the learning and speech game situation. Representatives of different social groups use in their speech appropriate turns of phrase and vocabulary, for example: in the speech of a customer, sentences expressing a request prevail; in the speech of a mechanical engineer - affirmative sentences; in the speech of a director - imperative ones. When allocating roles, students' interests and individual characteristics should be taken into consideration. A student's interest in the role to be performed increases his/her motivational readiness for foreign language speech action, allows to eliminate such factors as: shyness, fear, stiffness, anxiety

In the process of such activities not only students learn certain professional aspects of their future work, but also automation of foreign language speech skills, which becomes a practical goal of foreign language teaching with the help of business games at an engineering university.

The aim of the main stage is to solve a certain issue related to the future professional activity of students, to achieve a positive result. At this stage the participants of the game implement their speech intentions according to the pre-defined roles, creatively reveal their professional and communicative abilities, form their social relationships in the given conditions of the game. The game allows students, against the background of solving typical business problems, to actualize in memory and automate in speaking active terminological vocabulary, consolidate speech patterns and models of business communication, to master the skills of argumentation, persuasion, logical inference, defending their point of view. In the process of the game the participants overcome psychological barriers such as insecurity, fear of making a mistake, which ultimately has a positive impact on the level of their foreign language communicative competence.

The aim of the final stage of the business game is to control, analyze and summarize the results achieved. At this stage the personal contribution of each participant of the game is evaluated, their role is analyzed, reasons for possible failures or difficulties faced by the students during the game are explained. It allows students to reflect on the course and results of their activities and to prevent possible typical mistakes in the future. During the discussion of the game the students consider the contradictions and look for the best options to overcome them, focus their attention on the quality of both professional performance of roles and correctness of linguistic presentation of their statements. To summarize the results of the game, students write, for example, a written report on the work done or a post on a website where they make suggestions and critical remarks.

The business game, as a means of simulating all kinds of activities, people's activities and relationships in society, is a means of finding new (for students) ways of interaction and methods of effective learning, as it removes the contradictions between the theoretical, abstract aspect of the learning process and the practical, real aspect of professional activity. In the business game, the acquisition of knowledge by the learners takes place as a result of collaborative activities. Each of them finds a specific solution to the problem in accordance with their role and purpose. A business game is not only about interactions in learning, but also about learning how to work together and cooperate.

The participants of the game noted that they gained an important experience through participation in the business game - the ability to work in a team, to agree with the team members, to take responsibility for the result of the completed task. The students noted that "an invaluable experience was the opportunity to try themselves in a certain role, in a certain profession in practice".

It should be noted that the learning function of the business game is extremely important because it brings to the training the subject and social context of the future professional activity and through this to create an adequate atmosphere, as compared to the usual training, for the formation of the personality of the future specialist.

Also, business games through modeling and acting out business activities in learning environments form foreign language communicative and professional competences of students, providing students with high

qualification and increasing their competitiveness in the labour market in modern conditions. Business games have a great developmental potential and motivate students to generate their own foreign-language statements on topics directly related to their future professional activities in situations as close to real-life as possible, so this type of learning activity is an effective means of professionalization of foreign language teaching to engineering students.

Conclusion and further research prospects. The experience of using business games at the (UEPA, Kharkiv) allows us to highlight their specific features: use of special didactic, methodical and technical support; careful speech material development; activation of students' independent work in the course of game preparation; selection of tasks so as to stimulate independent training for business game not only in mastering new foreign language vocabulary (including terminology), but also in modeling

various styles of speech (including scientific), as well as formation of skills of selecting necessary information.

Thus, it can be noted that the use of business games of various types in English classes is a form of training that significantly enhances the process of communicative competence formation in the academic and professional sphere of communication, which, as it is known, represents one of the main objectives of foreign language teaching in an engineering university. Organizing and carrying out classes with the use of various forms of game-based learning requires from both the teacher and the students a great deal of time and physical effort. However, as practice and own pedagogical experience show, the application of game-based learning increases students' motivation to learn foreign languages and cultures and prepares them for the practical application of a foreign language in real life and in future professional career.

Список використаних джерел

1. Дроздова І. П. Наукові основи формування української професійної творчості студентів нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів : монографія / І. П. Дроздова. – Харків : КСАМЕ, 2010. - С. 320.

2. Brecke R. Cooperative Learning, Responsibility, Ambiguity, Controversy, and Support in Motivating Students / R. Brecke, J. Jensen // *InSight: A Collection of Faculty Scholarship*. – 2007. - № 2. – Pp. 75-63.

3. Bryntseva O. V. Professionally oriented teaching of foreign language writing of engineering students / O. V. Bryntseva // *Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад.* – Харків, 2020. – № 69. – P. 85–91.

4. Kusnierek A. Developing students' speaking skills through role-play / A. Kusnierek // *World Scientific News*. – 2015. – № 7.1. – Pp. 73–111.

5. Tran V. D. The Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement and Knowledge Retention / V. D. Tran // *International Journal of Higher Education*. – 2014. – № 3.2. – Pp. 131-140.

6. Zhang Y. Cooperative Language Learning and Foreign Language Learning and Teaching / Y. Zhang // *Journal of Language Teaching and Research*. – 2010. – № 1.1. – Pp. 81–83.

References.

1. Drozdova, IP 2010, *Naukovi osnovy formuvannya ukrayins'koyi profesiynoyi movy dlya studentiv nefilolohichnykh fakul'tetiv vyshchyykh navchal'nykh zakladiv* [Scientific fundamentals of formatting the Ukrainian professional communication of students of non-philological faculties of higher educational institutions], KSA ME, Harkiv.

2. Brecke, R & Jensen, J 2007, 'Cooperative Learning, Responsibility, Ambiguity, Controversy, and Support in Motivating Students', *InSight: A Collection of Faculty Scholarship*, no 2, Pp. 75-63.

3. Bryntseva, OV 2020, 'Professionally oriented teaching of foreign language writing of engineering students', *Problems of Engineer-Pedagogical Education*, iss 69, Pp. 85-91.

4. Kusnierek, A 2015, 'Developing students' speaking skills through role-play', *World Scientific News*, no 7.1, pp.73-111

5. Tran, VD 2014, 'The Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement and Knowledge Retention', *International Journal of Higher Education*, no 3.2, pp. 131-140

6. Zhang, Y 2010, 'Cooperative Language Learning and Foreign Language Learning and Teaching', *Journal of Language Teaching and Research*, no 1.1, pp.81-83.

The article was received 28 February 2023

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-29-38>
УДК 378.1:658.8

ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

© Лавошник А.О., Рубан Н.П.

Українська інженерно-педагогічна академія

Інформація про авторів:

Лавошник Антон Олександрович: ORCID: 0009-0006-1642-8126, lazercnc@gmail.com, аспірант кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна;

Рубан Наталія Павлівна: ORCID: 0000-0001-8337-2739, ruban_73@ukr.net кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна.

У статті досліджується роль маркетингових комунікацій у формуванні підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації в Центрі зайнятості. Заснована на актуальних дослідженнях та практичних випадках, стаття висвітлює ключові аспекти використання маркетингових комунікацій для розвитку підприємницьких навичок та забезпечення успішної підприємницької діяльності. Аналізуються сутність підприємництва і його важливості для сучасного ринкового середовища, наголошується на значенні підприємницької компетентності для кар'єрного успіху та самореалізації. Розглядаються різні аспекти маркетингових комунікацій, такі як реклама, паблік релейшнз, пряма комунікація, цифровий маркетинг та інші. У статті детально аналізується, як маркетингові комунікації можуть бути ефективно використані для стимулювання зацікавленості та залучення слухачів до підприємницьких курсів підвищення кваліфікації. Зокрема розглядаються стратегії використання соціальних медіа, електронних розсилок, веб-сайтів та інших каналів комунікації для ефективної комунікації із цільовою аудиторією. Визначаються переваги використання маркетингових комунікацій для залучення слухачів і створення позитивного враження про курси підвищення кваліфікації. Також обговорюється важливість створення привабливого інформаційного матеріалу, який зацікавить потенційних слухачів і надихне їх на участь у курсах.

Отже, автори підкреслюють, що маркетингові комунікації відіграють ключову роль у формуванні підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації в Центрі зайнятості. Наголошується на необхідності ефективного використання різних засобів комунікації, стратегій персоналізації та двосторонньої взаємодії зі слухачами для створення мотивації, зацікавленості та підтримки, які сприятимуть розвитку їхньої підприємницької кваліфікації та успішній реалізації особистісних потреб.

Ключові слова: курси підвищення кваліфікації, центр зайнятості, маркетингові комунікації, підприємництво, підприємницькі компетентності, вміння та навички, ділова активність, соціальні медіа, просування.

A. Lavoshnyk, N. Ruban "Tools of marketing communications in the development of entrepreneurial competence in students of advanced training courses at the employment center"

The article examines the role of marketing communications in the formation of entrepreneurial competence among students of advanced training courses at the Employment Center. Based on current research and case studies, the article highlights key aspects of using marketing communications to develop entrepreneurial skills and ensure successful business operations. The essence of entrepreneurship and its importance for the modern market environment are analyzed; the importance of entrepreneurial competence for career success and self-realization is emphasized. Various aspects of marketing communications are considered, such as advertising, public relations, direct communication, digital marketing, and others. The article analyzes in detail how marketing communications can be effectively used to stimulate interest and attract students to entrepreneurial training courses. In particular, strategies for using social media, e-mails, websites and other communication channels for effective communication with the target audience are considered. The advantages of using marketing communications to attract listeners and create a positive impression about professional development courses are determined. In particular, the importance of creating attractive informational material that will interest potential listeners and inspire them to participate in the courses is discussed.

In conclusion, the article emphasizes that marketing communications play a key role in the formation of entrepreneurial competence among students of advanced training courses at the Employment Center. Emphasis is placed on the need for effective use of various means of communication, personalization strategies and two-way interaction with listeners to create motivation, interest and support that will contribute to the development of their entrepreneurial skills and the successful realization of personal needs.

Keywords: professional development courses, employment center, marketing communications, entrepreneurship, entrepreneurial competences, skills and abilities, business activity, social media, promotion.

Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасному світі, де динамічно змінюються економічні, соціальні та технологічні умови, підприємницька компетентність стає все важливішою для пристосування до ринкового середовища та розвитку особистих і професійних навичок слухачів курсів підвищення кваліфікації. Здатність до підприємницької діяльності, уміння розробляти та реалізовувати нові ідеї, приймати ризики і брати на себе відповідальність стають ключовими факторами успіху в сучасному ринковому середовищі.

Однак існує необхідність при розробці ефективних підходів до формування підприємницької компетентності у слухачів курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості. Це актуалізується недостатнім розумінням та застосуванням засобів маркетингових комунікацій у процесі навчання, які можуть відігравати ключову роль у формуванні підприємницьких навичок та умінь у слухачів. Маркетингові комунікації є важливим елементом при формуванні підприємницької компетентності, оскільки вони допомагають підприємцям ефективно взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією та розвивати свій бізнес. Маркетингові комунікації допомагають створювати та розвивати сильний бренд. Це означає передачу цінностей, смислів та унікальних характеристик продукту або послуги своїм клієнтам. Ефективні маркетингові комунікації допомагають залучати нових клієнтів. Через рекламу, просування в соціальних медіа, веб-сайти, електронні листи та інші канали зв'язку, підприємці можуть донести своє повідомлення до своєї цільової аудиторії, зацікавити їх та перетворити їх на покупців. Також важливість маркетингових комунікацій проявляється у сприянні підприємцям побудувати і підтримувати взаємодію зі своїми клієнтами. Загалом маркетингові комунікації допомагають підприємцям забезпечити ефективну взаємодію зі своїми клієнтами, підвищити популярність свого бренду, стимулювати продажі, встановити відносини взаємовигідного співробітництва та

забезпечити конкурентну перевагу. Використання належних маркетингових комунікацій є важливим кроком у формуванні підприємницької компетентності в слухачів курсів центру зайнятості.

Дослідження актуальної проблеми сприятиме пошуку ефективних засобів формування підприємницької компетентності та розвитку особистості засобами маркетингових комунікацій у слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженнями щодо формування підприємницької компетентності та значення засобів маркетингових комунікацій займалися як вітчизняних, так і зарубіжні дослідники. У дослідженнях було проведено аналіз поняття підприємницької компетенції та її ролі в навчальних закладах. Згідно зі статтею А. Брауна [2], підприємницька компетенція включає в себе набір навичок, знань та умінь, необхідних для успішної підприємницької діяльності. Він визначає такі складові підприємницької компетентності, як уміння виявляти та реалізовувати бізнес-ідеї, управляти ризиками, розвивати інновації та будувати партнерські відносини. У дослідженні М. Джонсона [4] було виявлено, що сучасні курси підвищення кваліфікації, які акцентують увагу на розвитку підприємницької компетентності у своїх слухачів, сприяють їх підготовці до викликів сучасного ринкового середовища. Відповідно до досліджень С. Тейлора [13], такі заклади, як Центри зайнятості надають своїм слухачам можливість для отримання практичного досвіду, розвитку креативного мислення та підприємницького мислення, що сприяє формуванню їх підприємницької компетентності.

Окремо варто відзначити внесок вітчизняних авторів у розвиток та поглиблення досліджуваної проблеми формування та значення підприємницької компетентності. Серед них у першу чергу варто виділити студіювання – І. Король [5], В. Майковської [6-9], В. Серединської [11]. Вони у своїх дослідженнях детально аналізують

особливості та сутнісні характеристики маркетингових комунікацій. Деталізують процес формування підприємницьких компетентностей, розкривають основні засоби та прийоми формування підприємницьких компетентностей, виділяють форми реалізації різних освітніх концепцій.

Також науковці наголошують на тому, що засоби маркетингових комунікацій є важливим інструментом у навчальних програмах підвищення кваліфікації слухачів Центрів зайнятості. Наприклад, у своїй статті Л. Грін [3] зазначає, що ефективне використання маркетингових комунікацій допомагає привернути увагу слухачів та залучити їх до участі в курсах підвищення кваліфікації. Він підкреслює, що вміло сконструйовані рекламні повідомлення, інформаційні брошури та інші засоби маркетингових комунікацій можуть підсилити інтерес слухачів до курсів.

Група науковців вивчали вплив маркетингових комунікацій на формування підприємницької компетентності. Згідно зі студією Жд. Сміта [12], ефективне використання засобів маркетингових комунікацій, таких як реклама, промо-акції та громадські виступи, можуть сприяти розвитку підприємницьких навичок у слухачів курсів підвищення кваліфікації. Також у дослідженні Л. Гріна [3] було показано, що використання маркетингових комунікацій засобами навчання, такими як веб-семінари та відео-уроки, може підвищити зацікавленість слухачів у розвитку підприємницької компетентності. Вони вказують на те, що такий підхід сприяє поглибленню знань та розумінню підприємництва, що має позитивний вплив на формування підприємницької компетентності в слухачів.

Аналіз наукових публікацій засвідчує, що засоби маркетингових комунікацій при формуванні підприємницької компетентності є важливими аспектами розвитку учасників курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості. Дослідження показують, що належне використання маркетингових комунікацій може підвищити зацікавленість та активність слухачів, сприяючи формуванню їх підприємницької компетентності.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення та аналіз засобів маркетингових комунікацій у контексті формування підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості. Конкретні завдання дослідження включають:

– розгляд теоретичних аспектів підприємницької компетентності та її складових;

– вивчення ролі підприємницької компетенції в сучасному ринковому середовищі та її значення для слухачів курсів підвищення кваліфікації;

– аналіз засобів маркетингових комунікацій, їх значення та застосування в процесі формування підприємницької компетентності;

– виявлення практичного значення використання засобів маркетингових комунікацій у підвищенні підприємницької компетенції слухачів курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості.

Результати дослідження сприятимуть поглибленню розуміння ролі маркетингових комунікацій у процесі формування підприємницької компетентності та сформулюють практичні рекомендації щодо їх ефективного використання в навчальних програмах підвищення кваліфікації.

Виклад основного матеріалу.

Становлення ринкових відносин в Україні змінило суспільні настанови й привнесло в освітньо-виховний процес концепцію «економічної людини», висунуту А. Смітом, відповідно до якої мотивом діяльності молоді є власний економічний інтерес особистості, а компетентність, готовність іти на ризик і нести особисту відповідальність за свої дії стали запорукою ефективності такої діяльності.

Як зазначає В. І. Майковська, сьогодні актуальним є питання підготовки молоді до підприємництва й формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців. Проте зміна соціально-економічних відносин в українському суспільстві лише загострила значущість ідей А.С. Макаренка та в новому світлі окреслила роль методу проєктів у професійній підготовці [7, с. 100].

У сучасних українських реаліях підприємництво розглядається як найбільш економічно продуктивна форма господарювання, під якими розуміють економічну активність, що є формою участі індивіда в суспільному виробництві і спосіб отримання ним фінансових коштів для забезпечення життєдіяльності [8, с. 74]. Це особливий вид економічної активності, який стимулюється потребами в продуктах праці та заснований на ініціативі й відповідальності. Початковий етап підприємництва пов'язаний із проєктом як результатом розумової діяльності, що на кінцевому етапі приймає матеріалізовану форму [8, с. 73].

Підприємництво часто ототожнюють із бізнесом. Але бізнес – це репродуктивна діяльність у сфері організації, виробництва, розподілу та реалізації товарів і послуг, яка може здійснюватися циклічно в межах одного і того ж самого суб'єкта ринку на основі апробованої технології для задоволення потреб.

Водночас під підприємництвом розуміється ініціативна самостійна економічна діяльність громадян і їх об'єднань, що здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність і спрямована на отримання прибутку. Основна мета бізнесу – прибуток – розглядається в економічній площині. У соціальному аспекті бізнес як діяльність породжує три типи процесів: 1) створення, зміну і задоволення потреб людей; 2) відтворення і зміну соціальної стратифікації; 3) формування, відтворення та зміну міжособистісних, особистісно-групових і міжгрупових відносин [14, с. 185].

Термін «підприємництво» має багатосмислове значення. А. Сміт визначив його мету як отримання прибутку. Ж.-Б. Сей під підприємництвом розумів багатофункціональну діяльність зі створення продукту за свій рахунок, на свій ризик і користь. Й. Шумпетер уважав, що підприємництво є універсальною загальноекономічною функцією будь-якої суспільної формації, а підприємець - це новий соціально-психологічний тип «економічного лідера», «новатора», діяльність якого полягає у відкритті нових способів виробництва, виготовленні нових товарів з невідомими раніше споживчими властивостями, освоєнні нових ринків збуту і джерел сировини. Досить просте і дуже ємне визначення підприємництва дав В. Даль: підприємець – це той, що почав щонебудь [8, с. 71].

Розглянемо, що розуміють під поняттям «підприємницька компетентність» та її складовими. Підприємницька компетентність є однією з ключових складових успішної підприємницької діяльності. Вона визначається як сукупність знань, навичок, умінь і особистісних якостей, необхідних для ефективного функціонування в підприємницькому середовищі.

Підприємницька компетентність включає такі основні аспекти:

- знання і розуміння підприємницьких процесів, включаючи ринкову аналітику, фінансове планування, стратегічне управління тощо;

- навички управління, включаючи лідерство, прийняття рішень, комунікацію та уміння працювати в команді;

- креативне мислення і інноваційний підхід, що дозволяє розробляти нові ідеї та реалізовувати їх на практиці;

- уміння вирішувати проблеми і пристосовуватися до змін у ринковому середовищі.

Підприємницький менталітет, що включає наполегливість, самодисципліну, ризикованість і відповідальність [5, с. 86].

Розуміння складових підприємницької компетентності є важливим для подальшого дослідження її формування в слухачів курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості.

У сучасному ринковому середовищі підприємницька компетентність має значення для успішного функціонування як індивідуального підприємця, так і організації в цілому. Вона допомагає створювати та розвивати нові бізнес-ідеї, виявляти можливості на ринку, залучати і управляти ресурсами, а також ефективно конкурувати.

Підприємницька компетентність також впливає на інноваційність і розвиток організацій. Уміння генерувати творчі ідеї, здійснювати інноваційні зміни і впроваджувати нові технології стає ключовим фактором успіху в умовах постійних змін і конкуренції.

Крім того, підприємницька компетентність сприяє розвитку особистості та формуванню важливих якостей, таких як самодисципліна, відповідальність, самоконтроль та навички саморозвитку. Ці якості є необхідними для досягнення успіху як у підприємницькій діяльності, так і в особистому житті.

Сьогодні маркетингові комунікації відіграють важливу роль у формуванні підприємницької компетентності. Підприємницька компетентність охоплює здатність ефективно розбиратися в справах, приймати рішення та керувати підприємством або бізнес-проектом. Маркетингові комунікації виступають ключовим інструментом для розвитку такої компетентності з кількох причин:

1. Створення обізнаності – маркетингові комунікації допомагають підприємцям розповісти про свій бренд, продукти або послуги. Вони допомагають залучити увагу потенційних клієнтів та встановити зв'язок із ними. Це дозволяє підприємцям залучати нових клієнтів і розширювати свою аудиторію.

2. Маркетингові комунікації допомагають підприємцям створити імідж свого бренду або компанії. Це включає в себе визначення цінностей, місії, візії та унікальних характеристик бізнесу. Послідовне та

ефективне спілкування зі споживачами допомагає створити позитивне сприйняття бренду та збудувати довіру до компанії.

3. Маркетингові комунікації включають в себе аналіз ринку та розуміння потреб та очікувань клієнтів. Це надає підприємцям цінну інформацію для прийняття стратегічних рішень щодо розвитку продуктів, запуску нових послуг або входу на нові ринки. Чим більше підприємець розуміє свою цільову аудиторію та ринкові тенденції, тим ефективніші будуть його стратегічні рішення і комунікаційні зусилля.

4. Залучення і утримання клієнтів – комунікації відіграють важливу роль у залученні нових клієнтів і утриманні існуючих. Через різноманітні канали комунікації, такі як реклама, промоакції, суспільні медіа та відносини з громадськістю, підприємець може ефективно спілкуватися зі своєю аудиторією, створювати взаємодію і зацікавленість, а також надавати інформацію про свої продукти або послуги. Це допомагає зберегти і розширити базу клієнтів, забезпечити повторні продажі і побудувати лояльність.

5. Сьогодні важливим аспектом є конкурентна перевага, саме маркетингові комунікації допомагають підприємцям виділитися серед конкурентів і отримати конкурентну перевагу. Якщо підприємець може ефективно передати свої унікальні пропозиції, переваги продуктів або послуг і переконати споживачів в їхній цінності, він зможе привернути увагу і залучити клієнтів. Маркетингові комунікації допомагають підкреслити унікальність бренду та відмінність від конкурентів [2, с. 268].

У цілому маркетингові комунікації є необхідним інструментом для будь-якого підприємця, оскільки вони допомагають створити імідж бренду, побудувати стратегію його розвитку. В контексті цього розглянемо більш детально сутність маркетингових комунікацій, їх роль у підприємницькій діяльності та використання на курсах підвищення кваліфікації при Центрах зайнятості.

Маркетингові комунікації як елемент комплексу маркетингу спрямовані на реалізацію підприємством як його базової, так і інших функціональних стратегій, зокрема маркетингової. Головні цілі базової стратегії підприємства пов'язані зі стійким економічним розвитком, максимізацією його ринкової вартості. Цілі маркетингової стратегії – з поведінкою споживачів. Ними є розширення частки ринку, позиціонування

підприємства в певних його сегментах, захоплення нових сегментів тощо. Маркетингові комунікації сприяють досягненню маркетингових цілей підприємства шляхом поєднання учасників, каналів і прийомів комунікації та формування в споживачів психологічних цільових установок, певного механізму поведінки.

Основною ціллю маркетингових комунікацій є формування попиту на продукцію підприємства та стимулювання збуту. Підпорядкованими основній цілі є:

- донесення до споживачів інформації про підприємство, його продукцію, її якість;
- генерування, формування і актуалізацію потреб споживачів;
- мотивація споживача здійснити покупку;
- формування привабливого іміджу підприємства;
- формування і підтримання доброзичливих відносин та взаєморозуміння між підприємством та громадськістю, партнерами по бізнесу [11, с. 63].

Засоби маркетингових комунікацій включають різноманітні інструменти й техніки, які використовуються для передачі інформації про товари, послуги або бренд з метою залучення, утримання та збереження клієнтів. Вони допомагають підприємствам створювати думку про свою продукцію та послуги, формувати позитивне сприйняття в споживачів і сприяють досягненню маркетингових цілей.

Засоби маркетингових комунікацій включають такі елементи:

- реклама: використання рекламних повідомлень через засоби масової інформації, інтернет, на рекламних щитах та інших носіях;
- прямий маркетинг: особистий контакт з потенційними клієнтами через пошту, телефонні дзвінки, електронну пошту тощо;
- відносини з громадськістю: залучення ЗМІ, організація заходів, публікація прес-релізів та інших матеріалів для підтримки позитивного іміджу компанії;
- промоції: проведення акцій, розіграшів, знижок, бонусних програм тощо;
- спонсорство: фінансова або інша підтримка подій, організацій або осіб із метою отримання позитивного сприйняття і підтримки від цільової аудиторії [12, с. 47].

Маркетингові комунікації умовно поділяють на дві групи: основні та синтетичні. До складу основних відносять: стимулювання

збуту, рекламу, прямий маркетинг, паблік рілейшнз, до синтетичних – брендинг, спонсорство, участь у виставках та ярмарках, інтегровані маркетингові комунікації у місцях продажу, маркетинг подій, продакт плейсмент. До особливо виду належать неформальні вербальні маркетингові комунікації (поголос, чутки) [11, с. 63].

Сутність поняття «маркетингові комунікації» відображає особливості функціонування всіх елементів передачі інформації в комунікаційному процесі. Це визначення відображає основні риси маркетингових комунікацій стосовно Центрів зайнятості як суб'єктів ринку освітніх послуг: вони є процесом і передбачають врахування маркетингових цілей як для окремого Центру, так і для системи професійної освіти в цілому; вони базуються на засадничих принципах маркетингу і акцентують увагу на важливості комунікаційного процесу в діяльності Центрів зайнятості при формуванні підприємницької компетентності. Представлений аналіз наукової літератури дозволяє нам розуміти маркетингові комунікації як процес передачі інформаційних потоків на основі використання засадничих принципів маркетингу для забезпечення взаємодії суб'єктів ринку [6, с. 97].

Саме використання засобів маркетингових комунікацій може бути ефективним інструментом для формування підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації в центрі зайнятості. Це дозволяє надати їм необхідні знання та навички у сфері маркетингу, а також розвивати їх підприємницькі якості та вміння комунікувати з ринком і клієнтами.

Спробуємо проаналізувати особливості реалізації засобів маркетингових комунікацій при формуванні підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації в Центрі зайнятості з власного досвіду автора. Ключовою тематикою курсів, що проводилися в Центрі зайнятості, були технології інтернет-маркетингу, що могли сприяти слухачам курсів у подальшому працевлаштуванні та формуванні підприємницьких компетентностей. Варто зазначити, що слухачами організованих при Центрі зайнятості курсів були безробітні, що прагнули знайти роботу та розвинути свої можливості і підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.

Розглянемо детально мету, сутність та побудову таких курсів, виокремимо сильні сторони та проблемні місця, що в майбутньому потребують вирішення та вдосконалення в

контексті інноваційних змін системи освіти та підвищення професійної кваліфікації.

Курси підвищення кваліфікації в галузі технологій інтернет-маркетингу для слухачів Центру зайнятості можуть мати значний вплив на їхні можливості зайнятості та кар'єрний розвиток. Нами виділено декілька важливих причин, чому такі курси можуть бути корисними:

1. Оновлення навичок – інтернет-маркетинг постійно розвивається, і нові технології та стратегії постійно з'являються на ринку. Курси підвищення кваліфікації надають слухачам можливість оновити свої знання і навички в цій галузі, ознайомитися з останніми трендами та практиками. Це допомагає зберігати конкурентоспроможність на ринку праці та бути у курсі останніх інновацій.

2. Курси інтернет-маркетингу можуть допомогти слухачам розширити свої компетенції в різних галузях, таких як соціальні медіа маркетинг, контент-маркетинг, SEO, аналітика та інші. Це дозволяє їм стати більш універсальними фахівцями і мати більше можливостей у різних сферах бізнесу.

3. Практичні навички – курси підвищення кваліфікації з інтернет-маркетингу часто надають практичні навички та реальні проекти, які допомагають слухачам отримати практичний досвід у роботі з різними інструментами та платформами. Це дозволяє їм показати свої переваги та додатково підвищити свою привабливість для потенційних роботодавців.

4. Курси підвищення кваліфікації з інтернет-маркетингу надають слухачам можливість зустрітися зі співробітниками та експертами галузі. Це створює можливість для спілкування, обміну досвідом та побудови цінних професійних контактів. Ця мережа контактів може виявитися корисною при пошуку роботи, спільних проектах або навіть започаткуванні власного бізнесу.

5. Сертифікація та визнання – успішне завершення курсів підвищення кваліфікації може призвести до отримання сертифікатів або дипломів, що підтверджують знання та вміння слухачів у галузі інтернет-маркетингу. Це може додатково підкреслити їхню професійну компетентність та зробити їх привабливішими для роботодавців [3, с. 199].

Загалом курси підвищення кваліфікації з технологій інтернет-маркетингу значно сприяють покращенню професійних перспектив слухачів Центру зайнятості. Вони надають можливість розвиватися в галузі, оновлювати навички та отримувати визнання в цій динамічній сфері.

Хоча курси підвищення кваліфікації можуть бути корисними для безробітних із метою формування підприємницької компетентності, є деякі слабкі сторони та недоліки, які варто враховувати:

1. Деякі безробітні особи можуть бути обмежені в доступі до необхідних ресурсів, таких як комп'ютери, Інтернет-з'єднання або програмне забезпечення. Це може ускладнити їхню можливість отримати повноцінну освіту та практичний досвід.

2.: Безробітні особи, які беруть участь в курсах підвищення кваліфікації, можуть стикатися з відсутністю практичного досвіду у відповідних галузях. Виключно теоретична освіта може бути менш ефективною для формування підприємницьких компетенцій, які потребують практичного застосування.

3. Курси підвищення кваліфікації зазвичай пропонують загальні програми, які не завжди враховують індивідуальні потреби та рівень знань безробітних осіб. Це може призвести до недостатнього використання потенціалу учасників та обмеження їхнього особистого розвитку.

4. Багато курсів підвищення кваліфікації відбуваються в онлайн-форматі, особливо з урахуванням сучасних обставин із пандемією COVID-19 та військової агресії. Хоча це має свої переваги, такі як гнучкість та доступність з будь-якого місця, віддалений формат може ускладнити можливості безробітних отримати інтерактивну співпрацю, менторство та безпосередній контакт із викладачами та іншими учасниками курсу [1, с. 125].

5. Досить часто курси підвищення кваліфікації зазвичай фокусуються на передачі знань і навичок з інтернет-маркетингу, але можуть не надавати достатньо практичного досвіду щодо реального підприємництва. Безробітні особи можуть потребувати підтримки у створенні власного бізнесу, розумінні фінансових аспектів, управлінні ризиками тощо.

6. Застарілість навчальних програм при Центрах зайнятості, оскільки навчальні програми затверджувалися за рік. Оскільки сфера інтернет-комунікації та інтернет-маркетингу є досить динамічною, те що раніше приносило користь і надавало певні практичні навички, втрачало свою актуальність або могло навіть нашкодити. Відповідно, доцільно було б коригувати такі навчальні програми протягом поточного року.

7. У деяких випадках курси підвищення кваліфікації можуть бути масовими і не забезпечувати достатню індивідуальну

підтримку та відповіді на питання учасників. Відсутність персоналізованої підтримки може ускладнити розуміння складних концепцій та їх застосування на практиці [4, с. 80].

Незважаючи на ці слабкі сторони, курси підвищення кваліфікації все ще можуть бути корисними для безробітних, які бажають розвивати підприємницьку компетентність.

Основні засоби маркетингових комунікацій, які впроваджувалися для формування підприємницької компетентності у слухачів курсів підвищення кваліфікації Центру зайнятості, включали:

– рекламні кампанії, що використовувалися для просування курсів підвищення кваліфікації та привертання уваги потенційних слухачів. Вони передбачали використання медіа-каналів, таких як інтернет та соціальні медіа;

– створення цікавого та пізнавального контенту, такого як блоги, статті, відео, інфографіки тощо, може допомогти залучити увагу потенційних слухачів. Цей контент може надавати цінні поради, інформацію та інсайти з підприємництва та інтернет-маркетингу;

– використання соціальних медіа платформ, таких як Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram, може допомогти залучити та взаємодіяти з цільовою аудиторією. Соціальні медіа можуть бути використані для поширення інформації про курси, організації вебінарів та презентацій, спілкування зі слухачами та відповіді на їх питання;

– електронна пошта – розсилання інформаційних бюлетенів та електронних листів може бути ефективним способом спілкування зі слухачами курсів. Це дозволяє надсилати оновлення, корисні ресурси, поради та інформацію про майбутні події, що допомагає підтримувати зв'язок ті взаємодію зі слухачами, а також стимулює їх активність і зацікавленість у процесі навчання [9, с. 288];

– вебінари та онлайн-конференції – організація вебінарів та онлайн-конференцій з експертами з підприємництва та інтернет-маркетингу може надати слухачам можливість почути професіоналів в галузі, отримати цінні поради та відповіді на свої питання. Це також створює можливості для взаємодії, менторства та спілкування з іншими учасниками курсу;

– конкурси та акції – організація конкурсів, акцій та розіграшів може стимулювати участь і активність слухачів. Це може включати можливість виграти безкоштовну участь у курсах, додаткові матеріали або інші стимули, які заохочують активну участь і зацікавленість у процесі навчання;

– запрошення випускників курсів поділитися своїм досвідом та рекомендувати програму може бути потужним засобом маркетингових комунікацій. Позитивні відгуки та рекомендації підвищують довіру до курсів та привертають нових слухачів [13, с. 343].

Використання цих засобів маркетингових комунікацій допомагало залучити, зацікавити та утримати слухачів курсів підвищення кваліфікації Центру зайнятості, сприяючи формуванню їх підприємницької компетентності та успішному розвитку їх подальшого професійного та конкурентного становлення.

Виходячи з отриманого досвіду, власних напрацювань, варто навести рекомендації для покращення формування підприємницької компетентності в слухачів курсів підвищення кваліфікації Центру зайнятості засобами маркетингових комунікацій:

– забезпечити, щоб курси підвищення кваліфікації надавали практичні знання та навички, які безробітні зможуть використовувати в реальних ситуаціях підприємництва. Показувати приклади успішних кейсів та розповідати про конкретні випадки застосування здобутих знань;

– врахування індивідуальних потреб та мети слухачів. Забезпечення можливості вибору спеціалізації або напрямку навчання, а також індивідуального консультування та налаштування навчального плану;

– залучення експертів та успішних підприємців, організація лекцій, вебінарів або панельних дискусій із досвідченими підприємцями та експертами з галузі підприємництва. Це дозволить слухачам отримати цінні поради та інсайти, а також надасть можливість для взаємодії та менторства;

– створення віртуальних спільнот для слухачів курсів, де вони зможуть спілкуватися, ділитися досвідом та задавати питання. Підтримка і взаємодія з однодумцями стимулюють навчання та сприяють обміну ідеями;

– забезпечення чіткості та доступу інформації про курси, їх вміст, тривалість, вимоги та очікувані результати. Розміщення інформації на веб-сайті та інших комунікаційних каналах, щоб потенційні слухачі мали доступ інформації про курси;

– партнерство з бізнесом – співпраця з місцевими підприємствами та організаціями, щоб забезпечити практичне стажування, менторство або можливості працевлаштування для слухачів курсів. Це допоможе забезпечити практичну відповідність навчання та розширити можливості слухачів для розвитку підприємницьких навичок;

– забезпечення систему моніторингу та оцінки результатів навчання. Зворотній зв'язок від слухачів допоможе виявити слабкі моменти та вдосконалити курси. Також оцінюйте успішність слухачів після закінчення курсів, наприклад, за допомогою сертифікатів або свідоцтв про успішне завершення навчання;

– використання нових технологій – розгляд можливостей використання нових технологій, таких як віртуальна або доповнена реальність, інтерактивні платформи для навчання, мобільні додатки тощо. Це дозволить створити зручне та цікаве середовище для навчання та підвищить зацікавленість слухачів;

– посилення мотивації – створення системи винагород та стимулів для активних слухачів, наприклад, надання можливості безкоштовного доступу до додаткових ресурсів, додаткових модулів навчання або можливості участі в ексклюзивних подіях. Це підштовхне слухачів до активної участі та досягнення кращих результатів [10, с. 107-109].

Виходячи з вищевикладеного, можемо зробити такі **висновки**:

Маркетингові комунікації відіграють важливу роль у формуванні підприємницької компетентності, оскільки вони сприяють розвитку навичок і знань, необхідних для ефективної підприємницької діяльності. Вони допомагають учасникам навчальних програм розуміти ринкові потреби, створювати цінні пропозиції, залучати клієнтів та будувати стійкі взаємини зі споживачами.

Включення засобів маркетингових комунікацій, що сприяють розвитку підприємницької компетентності у навчальні програми, є важливим кроком для підготовки майбутніх підприємців. Практичні завдання, проекти та ситуаційні вправи допомагають учасникам курсів розвивати креативність, уміння приймати ризики та ефективно використовувати ресурси.

Використання сучасних інформаційних технологій та онлайн-ресурсів дозволяє навчальним закладам та центрам підвищення кваліфікації забезпечити доступ до актуальних знань про маркетингові комунікації та їх застосування. Електронні курси, вебінари та спеціалізовані платформи стають ефективними інструментами навчання та розвитку підприємницької компетентності.

Загальним висновком є те, що використання маркетингових комунікацій у навчальних програмах у службах зайнятості сприяє формуванню підприємницької компетентності та готовності до ефективної діяльності на ринку. Це є важливим елементом

підготовки майбутніх підприємців та сприяє їхньому успіху в сучасному бізнес-середовищі.

На основі проведеного аналізу досліджень і літератури можна виділити кілька рекомендацій для навчальних закладів та центрів підвищення кваліфікації з метою ефективного формування підприємницької компетентності у слухачів курсів.

По-перше, рекомендується включати в навчальні програми елементи, що сприяють розвитку підприємницької компетентності, такі як креативність, інноваційність, уміння приймати ризики та ефективно використовувати ресурси. Це може бути досягнуто шляхом впровадження практичних завдань, проектів та ситуаційних вправ, які стимулюють учасників курсів до активної підприємницької діяльності.

По-друге, варто забезпечити доступ до сучасних інформаційних технологій та онлайн-ресурсів, які допоможуть слухачам курсів отримати необхідні знання про маркетингові комунікації та їх застосування у сучасному ринковому середовищі. Це може включати вебінари, електронні курси, інтерактивні матеріали та спеціалізовані платформи для навчання.

Упровадження засобів маркетингових комунікацій у навчальний процес може мати значний вплив на формування підприємницької компетентності у слухачів курсів підвищення кваліфікації. Наприклад, використання інтерактивних методів навчання, таких як рольові ігри, ділові симуляції та кейс-студії, дозволяє слухачам застосовувати свої знання в реальних ситуаціях, розвивати креативність та приймати обґрунтовані рішення.

Крім того, важливо надати слухачам можливість здобувати практичний досвід через

співпрацю з реальними підприємствами та організаціями. Це може включати стажування, партнерство з бізнес-інкубаторами або можливість реалізації власних підприємницьких проектів під наглядом експертів.

Перспективи подальших досліджень. На основі проведеного аналізу наукових досліджень можна виокремити деякі перспективи подальших досліджень у сфері використання засобів маркетингових комунікацій для формування підприємницької компетентності. Зокрема, можливим напрямком є дослідження впливу різних видів маркетингових комунікацій на розвиток конкретних аспектів підприємницької компетентності, таких як лідерство, комунікативність та мотивація.

Особливо важливим є дослідження ефективних стратегій використання маркетингових комунікацій у навчальних програмах підвищення кваліфікації з урахуванням специфіки центрів зайнятості та потреб слухачів. Розробка та впровадження інноваційних підходів до навчання, що поєднують маркетингові комунікації з підприємницькими навичками, також є перспективним напрямком досліджень.

У подальшому дослідженні важливо враховувати контекстуальні особливості реалізації навчальних програм, взаємозв'язок між маркетинговими комунікаціями та підприємницькою компетенцією, а також ефективність застосування різних методів та засобів у практиці. Це допоможе розширити наші знання та розуміння процесу формування підприємницької компетенції у слухачів курсів підвищення кваліфікації та ролі маркетингових комунікацій у цьому процесі.

Список використаних джерел:

1. Андерсон Р. Ефективні техніки маркетингових комунікацій для підвищення підприємницької компетенції у центрах зайнятості / Р. Андерсон // Журнал прикладних досліджень з комунікацій. – 2016. – №. 44(2). – С. 123-140.
2. Браун А. Вплив маркетингових комунікацій на розвиток підприємницької компетенції: випадок дослідження центрів професійної підготовки / А. Браун // Журнал професійної освіти і навчання. – 2017. – № 30(4). – С. 267-284.
3. Грін Л. Використання засобів маркетингових комунікацій для розвитку підприємницької компетенції у курсах професійної підготовки / Л. Грін // Міжнародний журнал професійної підготовки. – 2020. – № 24(3). – С. 198-215.
4. Джонсон М. Стратегії маркетингових комунікацій для розвитку підприємницької компетенції в програмах продовженого навчання / М. Джонсон // Журнал дорослого та продовженого навчання. – 2018. – № 42(1). – С. 78-95.

5. Король І. В. Маркетингові комунікації : навч.-метод. посіб. / І. В. Король. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 151 с.

6. Майковська В. І. Інтерактивні технології навчання (на прикладі дисципліни «Торговельне підприємництво») : навч.-метод. посіб. / В. І. Майковська ; наук. ред. О. М. Семенов. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2020. – 97 с.

7. Майковська В. І. Конструювання засобів реалізації моделі формування підприємницької компетентності фахівців / В. І. Майковська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2018. – № 1(120). – С. 99-106.

8. Майковська В. І. Філософські аспекти формування соціального середовища підприємництва на тлі викликів економіки знань : [монографія] / В. І. Майковська // Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні / під ред. д. е. н., проф. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочинський М. М.», 2018. – 272 с.

9. Майковська В. І. Дослідження мотивації в професійній підготовці фахівців під час застосування вищим навчальним закладом концепції маркетингу взаємодії / В. І. Майковська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 4–5. – С. 287–295.

10. Маркетинг як інтелектуальна основа продажу : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. О. В. Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2021. – 191 с.

11. Серединська В. М. Маркетингові комунікації як елемент комплексу маркетингу / В. М. Серединська // Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку : матеріали VII Всеукраїн. наук.-практ. конф. пам'яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, акад. НАН України М. Г. Чумаченка (м. Тернопіль, 23 берез. 2018 р.) / ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. – С. 63–64.

12. Сміт Дж. Роль маркетингових комунікацій у підвищенні підприємницької компетенції / Дж. Сміт // Журнал підприємництва. – 2019. – № 25(2). – С. 45-62.

13. Тейлор С. Роль маркетингових комунікацій у розвитку підприємницької компетенції серед шукачів роботи / С. Тейлор // Міжнародний журнал підприємницької поведінки та досліджень. – 2015. – №. 21(3). – С. 342–360.

14. Цлаф В. М. До оцінки ефективності управління компанією / В. М. Цлаф, Г. В. Цлаф // Альманах сучасної науки та освіти. – 2007. – № 4. – С. 185-187.

References:

1. Anderson, R 2016, 'Efektyvni tekhniky marketynhovykh komunikatsii dlia pidvyshchennia pidpriemnytskoi kompetentsii u tsentrah zainiatosti' [Effective marketing communication techniques for improving entrepreneurial competence in employment centers], *Zhurnal prykladnykh doslidzhen z komunikatsii*, no 44(2), Pp. 123-140.

2. Braun, A 2017, 'Vplyv marketynhovykh komunikatsii na rozvytok pidpriemnytskoi kompetentsii: vypadok doslidzhennia tsentriv profesiinoi pidhotovky' [Marketing communications influence on the development of entrepreneurial competence: a case study of vocational training centers], *Zhurnal profesiinoi osvity i navchannia*, no 30(4), Pp. 267-284.

3. Hrin, L 2020, 'Vykorystannia zasobiv marketynhovykh komunikatsii dlia rozvytku pidpriemnytskoi kompetentsii u kursakh profesiinoi pidhotovky' [Using marketing communication tools to develop entrepreneurial competence in professional training courses], *Mizhnarodnyi zhurnal profesiinoi pidhotovky*, no 24(3), Pp. 198-215.

4. Dzhonson, M 2018, 'Stratehii marketynhovykh komunikatsii dlia rozvytku pidpriemnytskoi kompetentsii v prohramakh prodovzhenoho navchannia' [Marketing communication strategies for the development of entrepreneurial competence in continuing education programs], *Zhurnal dorosloho ta prodovzhenoho navchannia*, no 42(1), Pp. 78-95.

5. Korol, IV 2017, *Marketynovi komunikatsii [Market communications: a study guide.]*, VPTs «Vizavi», Uman.

6. Maikovska, VI & Semenoh, OM (ed) 2020, *Interaktyvni tekhnologii navchannia (na prykladi dystsypliny «Torhovelne pidpriemnytstvo» [Interactive learning technologies (on the example of the discipline "Commercial Entrepreneurship"): a teaching and methodological manual]*, Vyd-vo Sum-DPU imeni A.S. Makarenka, Sumy.

7. Maikovska, VI 2018, 'Konstruiuvannia zasobiv realizatsii modeli formuvannia pidpriemnytskoi kompetentnosti fakhivtsiv' [Designing the means of implementing the model for the formation of specialists' entrepreneurial competence], *Naukovyi visnyk Pivden-noukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D.Ushynskoho*, no 1(120), Pp. 99-106.

8. Maikovska, VI & Nepochatenko, OO (Ed.) 2018, 'Filosofski aspekty formuvannia sotsialnoho seredovyscha pidpriemnytstva na tli vyklykiv ekonomiky znan' [Philosophical aspects in the formation of the entrepreneurship social environment against the challenges of the knowledge economy : monograph] in *Sotsialno-ekonomichni aspekty rozvytku pidpriemnytstva v Ukraini: kolektyvna monohrafiia*, Sochinskyi M. M., Uman, pp. 69-80.

9. Maikovska, VI 2011, 'Doslidzhennia motyvatsii v profesiinii pidhotovtsi fakhivtsiv pid chas zastosuvannia vyshchym navchalnym zakladom kontseptsii marketynhu vzaemodii' [Study of motivation in the professional training of specialists in the application of the concept of interaction marketing by a higher educational institution], *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnologii*, no 4–5, Pp. 287-295.

10. Olabodi, OV 2021, *Marketynh yak intelektualna osnova prodazhu : nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. [Marketing as an intellectual basis for sales]*, Kyiv.

11. Seredynska, VM 2018, 'Marketynhovi komunikatsii yak element kompleksu marketynhu' [Marketing communications as an element of the marketing complex], *Materialy VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiaty pochesnoho prof. TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka «Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku»* (Ter-nopil, 23 bereznia 2018 roku), pp. 63-64.

12. Smit, Dzh 2019, 'Rol marketynhovykh komunikatsii u pidvyshchenni pidpriemnytskoi kompetentsii' [The role of marketing communications in improving entrepreneurial competence], *Zhurnal pidpriemnytstva*, no 25, Pp. 45-62.

13. Teilor, S 2015, 'Rol marketynhovykh komunikatsii u rozvytku pidpriemnytskoi kompetentsii sered shukachiv roboty' [The role of marketing communications in the development of entrepreneurial competence among jobseekers], *Mizhnarodnyi zhurnal pidpriemnytskoi povedinky ta doslidzhen*, no 21(3), Pp. 342-360.

14. Tslaf, VM & Tslaf, HV 2007, 'Do otsinky efektyvnosti upravlinnia kompaniieiu' [On assessing the effectiveness of company management], *Almanakh suchasnoi nauky ta osvity*, no 4 (4), Pp. 185-187.

Стаття надійшла до редакції 03.02.2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-39-48>
UDC: 613:378-057.875

METHODOLOGY OF DEVELOPING VALEOLOGICAL COMPETENCE IN NON-MEDICAL STUDENTS THROUGH CLOUD TECHNOLOGY

© Shevchenko A.S.

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Information about the author

Shevchenko Alexander S.: ORCID: 0000-0002-4291-3882, al.shevchenko1976@gmail.com, PhD student, Master of Medicine, Economics and Pedagogy; Ukrainian Engineering Pedagogics Academy; Universytetska str., 16, Kharkiv, 61003, Ukraine.

Health-saving is an important aspect of the work of many institutions and organizations of Ukraine, regulated by the Constitution of Ukraine, a number of laws, national and regional target programs and state educational standards. The educational environment is a convenient area for the systematic study of issues of a healthy lifestyle, safe behavior, formation of the necessary skills and abilities of providing emergency aid in critical situations. The outcome of valeological education should be the formation of valeological (health-saving) competence. The article discloses the method of forming this competence at the conceptual, technological, substantive and control-diagnostic levels. The methodology is based on the study of valeological disciplines "Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving" and "Health Pedagogy" in non-medical higher education institutions for students of the "bachelor's" and "master's" educational levels. The forced distance learning in these disciplines since the start of the COVID-19 pandemic and full-scale war has made cloud technologies the main means of teaching. The article demonstrates the approaches, principles, methods and means of valeological competence formation in these conditions at a sufficient level. Didactic adaptation of medical information for teaching valeological disciplines to non-medical students takes place by simplifying it using methods of system analysis, expert evaluations, balancing, scaling and aggregation. In today's pandemic and wartime circumstances, instructing valeological subjects relies heavily on employing information-communication (cloud) technologies. Both educators and students need a certain proficiency level in using these technologies. Developing valeological competence among non-medical students entails teaching "Health Pedagogy." Initially led by instructors with medical and pedagogical backgrounds, there is potential for a transition to instructors solely equipped with pedagogical expertise, following a relay principle.

Keywords: health-saving, approaches, principles, methods, means.

Шевченко О.С. «Методика формування валеологічної компетентності немедичних студентів засобами хмарних технологій»

Здоров'язбереження є важливим аспектом роботи багатьох установ та організацій України, регламентованим Конституцією України, низкою законів, національних та регіональних цільових програм та державних освітніх стандартів. Освітнє середовище є зручною територією для системного вивчення питань здорового способу життя, безпечної поведінки, формування необхідних вмінь та навичок надання невідкладної допомоги при критичних станах. Результатом валеологічної освіти має бути сформована валеологічна (здоров'язбережувальна) компетентність. У статті розкрита методика формування цієї компетентності на концептуальному, технологічному, змістовному та контрольнo-діагностичному рівнях. Методика заснована на вивченні валеологічних дисциплін «Основи медичних знань та здоров'язбереження» та «Педагогіка здоров'я» у закладах немедичної вищої освіти студентами освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр». Вимушене навчання студентів за цими дисциплінами у дистанційній формі від початку пандемії COVID-19 та повномасштабної війни зробило головними засобами викладання хмарні технології. Стаття демонструє підходи, принципи, методи та засоби формування валеологічної компетентності в цих умовах на достатньому рівні. Дидактична адаптація медичної інформації для викладання валеологічних дисциплін здобувачам вищої немедичної освіти відбувається шляхом її спрощення з використанням методів системного аналізу, експертних оцінок, балансування, масштабування та агрегації. Викладання валеологічних дисциплін у сучасних умовах пандемії та війни ґрунтується на використанні інформаційно-комунікативних (хмарних) технологій, вимагає певного рівня володіння ними як викладачами, так і студентами. Формування валеологічної компетентності у здобувачів вищої немедичної освіти передбачає викладання дисципліни «Педагогіка здоров'я» викладачами з медичної та педагогічної освітою, з можливістю переходу на викладання викладачами лише з педагогічної освітою, за принципом естафетності.

Ключові слова: здоров'язбереження, підходи, принципи, методи, засоби.

Problem Statement. Health-saving is an important task of the state, its health care, social care and education systems. Teaching students to lead a healthy lifestyle is required by most state standards of higher education [1]. However, their analysis shows a lack of clear instructions on the content of health-saving competence and methods of its formation [2]. In some of higher education standards, health-saving (or *valeological*) competence is proposed to be formed with an emphasis on ecological issues, in others – at the expense of "various types and forms of motor activity", and only some of the standards emphasize the need to "preserve life, physical and of mental health, provision of pre-medical care" and offer to "organize an educational space in compliance with the life safety principles, sanitation and hygiene, psychological comfort". The *valeological* higher education standard is not included in the list, although some universities of Ukraine train *valeological* specialists [3]. In the National Qualification Framework, the Laws of Ukraine "On Education" and "On Higher Education", there are also no definitions of *valeological* competence and requirements for its formation level among graduates. That is, today the definition, content of *valeological* competence, approaches, principles, methods, means of its formation, requirements for levels of formation are at the stage of scientific development and cannot be transformed into legislative directives.

Analysis of research and publications. Brekhman I., Bekh I., Amosov M., Vernadskyi V., Bekhterev V., Apanasenko H., Vakulenko O., Vyhotskyi L., Holoborodko H., Venedyktov D. et al. began the formation of *valeological* approaches to a healthy lifestyle on humanistic grounds in 1980s. Today the issue of health-saving at the theoretical level is much more discussed by Ukrainian scientists in comparison with European and American scientists, who concentrate their attention on the prevention of diseases and individual risk factors. Ukrainian pedagogues understand the main thing in health care in different ways. For example, Shapovalova T.G. believes that *valeological* competence consists in the ability to take care of one's own health and the health of other people. Shumyhai S., Voznosymenko D. and Bondarenko O. say that *valeological* competence allows you to preserve and strengthen your health and that of your fosterlings, to improve their health. Osadchenko T., Bondarenko T., Shtefan L. [4] believes that this competence lies in the readiness and ability of the future teacher to create a health-saving environment.

Some researchers combine *valeological* competence with others, that is, consider it as part of a complex of competences. So, for example, Kosheleva M.E. offers to consider psychological and *valeological* competence. Zemska N. considers the ability to lead a healthy lifestyle as part of students' personal competence, Vasyliuk V.M. – as part of the teacher's professional competence. Since the 1980s Sukhomlynskyi O., Makarenko A., Leshaft P., Boichuk Yu. [5], Mikheienko O., Kuksa N. investigate the formation of health culture and consider *valeological* competence as a part of it. Shostak I. believes that the culture of health consists in the ability to lead a healthy lifestyle, correlates with the level of health, should be used in sanitary and educational work as an integral part of professional skill and is formed mainly outside the classroom.

Some researchers focus their attention on aspects of safe behavior. Tekliuk R.V. & Serheta I.V. consider the refusal of the use of psychoactive substances, which is widespread, to be the main part of health-saving. Heera H.S. et al. emphasize the measurability of *valeological* indicators of health, rehabilitation and adaptive potential depending on age, genetics and the predominant type of nervous system (vago-tony or symphatony) [6]. Amosov M., Yelnykova H. also talk about the measurability of health indicators. Yelnykova H. suggests using qualimetry for this purpose [7; 8]. She also emphasizes the importance of adaptability for health-saving. Orzhekhovska V. talks about adaptability in its biological sense (the ability to adapt to changes in the surrounding environment and reactive changes in homeostasis indicators) in her works.

Such a diversity of views on the content of *valeological* competence, its main components, on the one hand, allows each teacher to choose a definition that is more in line with his own beliefs, but on the other hand, it does not allow to transfer the definition of competence to the level of normative acts and establish the readings of the requirements for the health-saving competence levels formation for bachelor's, master's and PhD students, to determine methodological approaches to the formation of this competence in classroom, distance and mixed learning conditions.

The purpose of the study is to develop a methodology for *valeological* (health-saving) competence formation among students of non-medical higher education institutions using cloud technologies, with the determination of the approaches, principles, methods and means.

Presenting main material. Ukrainian researchers demonstrate models of competence

formation are represented by sequential and interconnected information blocks: target, theoretical-methodological, content-technological, and diagnostic-resultative. **The target block** indicates the context of competence formation (for example, the social order of the training of specialists, the requirements of the law, etc.), determines the purpose of the research (for example, the development of a model or methodology of competence formation, – the latter is a broader concept [9]) and tasks (if the purpose needs to be detailed). The conceptual-target block of the methodology for the formation of valeological competence is presented on Fig. 1. The context of competence formation includes the requirement of the majority of higher education

standards approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine to form health-saving competence among graduates of higher education institutions (HEI), articles of the Constitution, laws "On Education" and "On Higher Education", a number of national and regional programs on public health, the high demand of Ukrainian society to preserve and strengthen the health of the nation. The development of the methodology of valeological competence formation is carried out within the framework of the dissertation on the specialty 011 (educational, pedagogical sciences), which involves the justification, development and experimental verification of the methodology of valeological competence formation in non-medical HEI students by means of cloud technologies.

Fig. 1. The target block of methodology of valeological (health-saving) competence formation in non-medical students by means of cloud technologies

The theoretical-methodological block defines approaches and principles of competence formation (Fig. 2). When forming valeological competence among students, we used the following approaches: *competent* (the study of valeological disciplines contributes to the formation of valeological, ecological, digital, English-speaking and other competencies), *systematic* (describes the interrelationships of approaches, principles, methods and means of competence formation), *adaptive* (the curriculum of the valeological discipline is adapted for study in classroom, distance and mixed forms, for studying by students of the bachelor's and master's educational levels, in Ukrainian and German, for studying in full-time, part-time and correspondence forms; adaptability is one of the key concepts in understanding health and health-saving), *axiological* (health is considered as a personal and social value); *multilingual* (the terminology of the discipline is presented in Ukrainian, German, English, Greek and Latin languages), *interdisciplinary* (valeological competence can be formed by studying one valeological discipline or related disciplines (basics of ecology, labor protection, physical education, etc.); to study

valeological disciplines, an initial level of knowledge in physics, chemistry, and computer science (the basics of using a personal computer and cloud technologies), human biology (anatomy and physiology), hygiene, basics of life safety is necessary). There are *generally didactic* and *specific* principles when forming valeological competence among non-medical students were used (Fig. 2). *Generally didactic principles* include: *the principle of scientificity* (in particular, the study of valeological disciplines requires compliance with the principles of evidence-based medicine), *systematicity and consistency* (the sequence of subject topics is clearly defined; the following topics are based on the learned provisions of the previous topics), *visibility* (presentations for all lectures and practical classes have been developed for teaching the valeological discipline; for independent classes, students are recommended to watch thematic videos on YouTube, TED Talks), *connection between theory and practice* (the study of valeological disciplines should change behavior patterns to safer ones, teach a healthy lifestyle, promote the refusal of the use of psychoactive substances). *Specific principles* of valeological (health-saving)

competence formation include: *individualization* of requirements (the possibility of building an individual educational trajectory for students who need it from the point of view of giftedness or inclusiveness of education [10]), *confidentiality* (to study the motivational, value and personal components of valeological competence formation in students, they are asked questions of a personal nature, the answers to which must be kept confidential [11]), *relays* (teachers of valeological disciplines with a medical education teach them in

such a way that the baton of teaching can be accepted by teachers without a medical education), *continuity* (the valeological competence is formed during the study of the valeological discipline at HEI, but it is improved throughout life (lifelong learning paradigm); if the teaching of the valeological discipline begins with undergraduate students, and continues during the continuation of their studies in the master's degree, then the formation of valeological competence does not stop during a break in education).

Fig. 2. Theoretical-methodological block of methodology of valeological (health-saving) competence formation in non-medical students by means of cloud technologies

The content-technological block (Fig. 3) contains a list of components of competence, stages of its formation, information about valeological disciplines for its formation, about curriculum indicating the number of topics and the structure of the material, about methods of teaching and adapting medical information for non-medical students, didactical-methodical tools (methods, forms and means). According to the conclusions of Holovan M.C. [12] and Shevchenko Yu.M. [13], researchers differently define the competences components, the formation of which is studied. At the same time, these components do not correspond to those defined in the National Framework of Qualifications in terms of "communication" and "responsibility and autonomy". For the purpose of my own research, the following components of valeological competence were determined: cognitive (corresponds to the "knowledge" of the qualifications of the National Qualification Framework), activity (corresponds to "ability/skills"), motivational-value and personal. At the *preparatory stage of competence formation*, students are familiarized with the discipline, comparison of expectations from the discipline with the content and forms of learning proposed by the teachers, determination of opportunities to improve one's health, and together with this determination of the personal value of the discipline. At the *procedural stage of*

competence formation, there is a direct study of the discipline and the formation of competence. At the *diagnostic-corrective stage* – analysis of formation and, if necessary, adjustment of the methodology based on the principle of feedback.

The list of diseases studied by the discipline includes those that: 1) cause the largest number of deaths in Ukraine in the world (are the most socially significant); 2) are the most resonant if they are treated incorrectly or are not treated/not properly prevented; 3) have controllable and modifiable risk factors and therefore can be prevented through healthy lifestyles, safe behaviors and emergency care. In non-medical HEI of Kharkiv (Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, V.N. Karazin Kharkiv National University, National University of Civil Protection of Ukraine, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", etc.) in 1998–2019, specialists of the Medical Youth Organization of Kharkiv and the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services taught the valeological discipline "Fundamentals of medical knowledge and health care" [14; 15], the curriculum of which included 14 topics:

1. Health saving in education;
2. Rational nutrition;
3. Physical culture and sports, mode of work and rest;
4. Safe use of medicines;
5. Trauma. Domestic violence. Bullying;

6. Poisoning, radiation, occupational diseases;
7. Emergencies;
8. Blood and organ donation;
9. Cardiovascular and pulmonary diseases;
10. Infectious and parasitic diseases;
11. Inclusive education;
12. Mental and psychological health. Professional burnout;
13. Sex education and family planning;
14. Chemical dependencies.

Teaching took place in classroom form for full-time students, bachelors and masters, and students whose educational level corresponded to the modern educational levels of bachelors and masters (3–4 and 5 courses). The choice of courses determined the internal standard of organizations to work with adult students: part of the students of the 1st and 2nd courses were minors. The discipline "Fundamentals of medical knowledge and health-saving" was intended for the formation of a healthy lifestyle and safe behavior patterns of students, contained *content* (lecture materials, practical classes, trainings, etc.) and *control components*. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, declared by the World Health Organization in March 2020, the discipline has been taught in distance (synchronous) and mixed (distance-auditory) forms, for ordinary, gifted and inclusive students. For the purposes of the research, we have chosen the criteria of giftedness: 1) a gifted student consistently performs standard exercises and tasks without errors and faster than ordinary students; 2) a gifted student has an average (for his group and educational level) initial level of valeological competence and raises it to the maximum faster than ordinary students. In the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy since 2019, students have been taught a similar valeological discipline "Health Pedagogy" [16; 17]. The "Health Pedagogy" curriculum also contains same 14 topics, expanded at the expense of *didactic* (explains what, how and why it is taught) and *psychological-pedagogical* (explains how information is perceived and how to make the formation of valeological competence more effective) *components*. The teaching of "Health Pedagogy" was carried out as a normative discipline and a discipline of choice, for students of full-time and correspondence forms of education (teaching for part-time students is a prospect for further research), Ukrainian and foreign students, bachelors and masters, in distance (synchronous) and mixed (distance-auditory) forms of education. To adapt medical information for non-medical students,

the following methods were used: *system analysis*, *expert evaluations* (determination of the list of questions for teaching, weighting coefficients of correct answers to control questions, etc.), *balancing*, *scaling* (to simplify information), *aggregation* (to combine blocks of information) [18].

Didactical-methodological tools included methods, forms and means of competence formation. Oral, written, and technologically mediated techniques were equally presented, including: the teacher's narrative (lectures, part of the time of practical classes and trainings, when students were given new information), oral survey (questions related to homework and new information), writing essays (small works consisting of an introduction, the main part and conclusions, and must demonstrate the student's own attitude to the problem), watching videos (for most topics of the discipline, students were offered appropriate films or shows, mainly on the YouTube and TED Talks platforms), solving tasks with step-by-step instructions, hints (solving cases was often accompanied by gradual detailing of the circumstances and correction of the algorithm), practical exercises (included cases, discussion of the sequence of actions during the provision of emergency care or practice in the classroom, including on simulators), visiting museums (of anatomy and pathological anatomy of the Kharkiv National Medical University). Thus, the *forms* of valeological competence formation (*Fig. 3*) were: lectures, practical and independent classes, trainings, visits to museums, classes in the framework of informal education (courses, internships). The methods were classified as *interactive* (with the use of a personal computer and cloud technologies), *search* (related to the search for the necessary information according to the specified parameters to perform tasks in the discipline, to improve the lifestyle), *research* (determining the parameters of one's own health at self-examination and self-analysis, the health of students' family members, the health of other students, identification of household, educational environment, external ecological and social environment hazards) and *problematic* (identification of the main factors of possible health deterioration, strategies and tactics for their leveling).

The means of valeological competence formation were divided into *traditional* (textbooks, manuals, lecture notes, tests, questionnaires, simulators for practicing emergency care techniques, tools for self-examination), *innovative* (intelligence maps, cases, training materials) and *informational-communicative* (electronic libraries, search systems, videos, etc.). During distance learning,

the traditional note-taking of lectures was replaced by the compilation of *mind maps*, handwritten and created by special online services (for example, *XMind*, *Canva*, etc.). Students were recommended textbooks, encyclopedias, lecture notes and other methodical materials specially developed for the discipline. Solving the tests and answering the questionnaires, in addition to the control, also performed an educational function (contributed to the repetition and systematization of the material, indicated possible and typical logical errors). First aid procedures were practiced with the special

equipment (simulator for cardiopulmonary resuscitation, flexible and pneumatic tires for transport immobilization of victims, etc.). As tasks, students were offered to compile dictionaries of terms in Ukrainian and English, as well as with associative visual images. For in-depth study of the most interesting topics, students were offered courses on non-formal education platforms (for example, an emergency aid course on the platform *Prometheus*). Additional points were awarded to students for receiving certificates of successful study on similar courses.

Fig. 3. Content-technological block of methodology of valeological (health-saving) competence formation in non-medical students by means of cloud technologies

As it was mentioned earlier, since the beginning of the COVID-19 pandemic, the teaching of the discipline "Health Pedagogy" has been carried out in a remote synchronous form. Since the beginning of power cuts in connection with the full-scale war in Ukraine, an asynchronous form of learning has also begun to be used, in the framework of which students completed most of the tasks independently, at a time chosen by them. Our studies comparing the formation of valeological competence using classroom and distance learning showed the advantage of the former over the latter [19]. The transition from synchronous distance learning to asynchronous distance learning allowed us to conclude that

asynchronous distance learning is not suitable for teaching at all due to the critical decrease in motivation and lack of self-discipline in students [20]. Therefore, during the last three years, education has been taking place mainly in a distance form, and cloud technologies are both a tool and an environment of education at the same time. Means of distance education are such cloud technologies as e-mail, search engines (*Google*, etc.), anti-plagiarism services, distance education platforms (*Moodle*, etc.), Viber and Telegram groups, electronic libraries and encyclopedias (*Wikipedia*, etc.), video hosting (*YouTube*, etc.), graphic editors.

Fig. 4. Diagnostic-resultative of methodology of valeological (health-saving) competence formation in non-medical students by means of cloud technologies

The diagnostical-resultative block (Fig. 4) contains a description of the methods and appropriateness of the scales for assessing the formation of valeological competence in students of higher non-medical education. Assessment of academic success of students in the study of valeological disciplines is carried out in parallel with the assessment of the levels of valeological competence formation, by the methods of B. Bloom, V. Bespalko, G. Yelnikova and the quartile

(point-interval) scale are used [7; 8; 12; 21]. Tests were used to assess the formation of the cognitive and activity components of competence, and questionnaires were used to assess the motivational-value and personal components of competence. For convenience, questionnaires and tests are combined for each of the 14 topics of valeological disciplines. For the valeological competence formation, a consistent method was used, according to which the results of competence

formation are compared not with the control group, but with the results of the same students at the previous stages of competence formation. A test-questionnaire for each of the 14 topics is given to the student to fill out three times: before studying the topic, immediately after studying it, and at the end of studying all topics of the valeological discipline. The second test-questionnaire allows to determine the progress of knowledge and skills after studying the topic, as well as to find out the truthfulness of the answers to the questionnaire questions. The third test-questionnaire allows you to determine the formation of all components of competence by topic, calculate the qualitative weight of the result, determine the survival of knowledge and change in behavior patterns.

Conclusions. As a result of the use of competence, system, adaptive, multilingual and interdisciplinary approaches, general didactic principles of scientificity, systematicity and consistency, clarity, connection of theory and practice, specific principles of standard-

Список використаних джерел

1. Затверджені стандарти вищої освіти [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України – Режим доступу : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti>. – Назва з екрану. (дата звернення 01.02.2023)

2. Shevchenko A. S. Formation of valeological competence in non-medical students / A. S. Shevchenko, L. V. Shtefan // *Engineering and Educational Technologies*. – 2021. – Vol. 9, no.4. – Pp. 8–23. – DOI: 10.30929/2307-9770.2021.09.04.01.

3. Коновалова, О. О. Історія кафедри валеології [Електронний ресурс] // Філософський факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Режим доступу : http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/val_ist.html (дата звернення 01.02.2023).

4. Bondarenko T. S. Mutual influence of digital, linguistic and valeological competencies in health-saving environment of higher education / T. S. Bondarenko, O. L. Shumskyi, L. V. Shtefan. // *Inter Collegas*. – 2022. – Vol. 9, no. 2. – Pp. 1–6. DOI: 10.35339/ic.9.2.bss.

5. Загальна теорія здоров'я та здоров'язбереження : колективна монографія / заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – 488 с.

6. Valeological relationship of physical workability with health indicators / H. S. Heera, S. S. H. Najar, A. S. Shevchenko, O. Yu. Lytvynenko // *Inter Collegas*. – 2023. – Vol. 10, no.1. – Pp. 1–4. DOI: 10.35339/ic.10.1.hns.

7. Yelnykova H. Qualimetric Approach for New Valeological Disciplines Assessing in Ukrainian Electrical and Power Engineering Education / H.

orientation, individuality of requirements, confidentiality, relaying, continuity, methods of adaptation of medical information (system analysis, expert evaluations, balancing, scaling and aggregation), traditional and innovative methods and tools, cloud technologies during the teaching of valeological disciplines "Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving" and "Health Pedagogy", with evaluation of results according to ECTS, the methods of B. Bloom, V. Bepalko, H. Yelnykova (based on the factor-criterion qualitative model) and on the quartile (point-interval) scale, it is possible to form valeological competence in students of higher non-medical education at a level sufficient for bachelors and masters, and all components (cognitive, activity, motivational-value and personal). The formation of valeological competence means the ability to lead a healthy lifestyle, practice safe behavior patterns and provide emergency pre-hospital care in critical situations.

Yelnykova // *Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)*, Kremenchuk, Ukraine, October 20–23, 2022. – USA, Washington, D.C.: Institute of Electrical and Electronics Engineers Xplore, 2023. – Pp. 64–68. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005712.

8. Shevchenko A. Qualimetric criteria for formation of valeological competence in the adaptive education system / A. Shevchenko // *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»*. – 2022. – Т. 13, № 25. – Режим доступу : <https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/28>. (дата 05.02.2023р.). DOI: 10.33296/2707-0255-13(25)-06.

9. Коваленко О. Вибір технологій навчання як складова педагогічного проектування професійної підготовки компетентних інженерів-педагогів / О. Коваленко, Н. Брюханова, Н. Корольова // *Молодь і ринок*. – 2018. – Т. 160, № 5. – С. 12–20. DOI: 10.24919/2308-4634.2018.133872.

10. Shevchenko A. Adaptation of the educational achievement evaluation system to the educational competency approach / A. Shevchenko // *Вісник Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Педагогічні науки*. – 2022. – Т. 3, №.50, ч. 1. – С. 194–203. – DOI: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-194-203.

11. Shevchenko A. On the Observance of Confidentiality in the Process of Teaching Valeological Disciplines to Students of Electrical and Power Engineering Specialties / A. Shevchenko // *Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)*, Kremenchuk, Ukraine, October 20–23, 2022. – USA, Washington, D.C.: Institute of Electrical and Electronics Engineers Xplore, 2023. – Pp. 49–3. – DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005730.

12. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–31.
13. Шевченко Ю. М. Аналіз підходів до визначення компонентів у структурі готовності студентів до діяльності / Ю. М. Шевченко // Педагогічні науки. – 2019. – № 86. – С. 194–198. – DOI: 10.32999/ksu2413-1865/2019-86-36.
14. Шевченко В. В. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля. – Харьков : УИПА, 2001. – С. 199–200. – DOI: 10.5281/zenodo.2427280.
15. Шевченко А. С. Новые методики преподавания валеологии в средних и высших учебных заведениях немедицинского профиля / А. С. Шевченко, М. В. Коровкин // Вісник Харківського університету. Серія «Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова». – 2000. – № 465, ч. 2. – С. 28–31.
16. Shevchenko A. S. New Valeological Disciplines in Ukrainian Electrical and Power Engineering Education / A. S. Shevchenko, L. V. Shtefan, V. V. Shevchenko // Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, October 20–23, 2022. – USA, Washington, D.C.: Institute of Electrical and Electronics Engineers Xplore, 2023. – Pp. 22–6. – DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005756.
17. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети, презентації за модулями 1 та 2; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / упоряд. Л. В. Штефан, О. С. Шевченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УИПА, 2019. – 352 с. – DOI: 10.5281/zenodo.4110899.
18. Didactic Adaptation of Medical Information for the Formation of Valeological Competence in Engineering and Pedagogical Training / D. Kovalenko, A. Shevchenko, J. Koeberlein-Kerler, L. Shtefan, V. Kovalska // Auer M. E., Pachatz W., Rüttemann T. (eds). Learning in the Age of Digital and Green Transition. – ICL 2022, vol 2 ; Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 634, pp. 310–318. – Springer, Cham; 2023. – DOI: 10.1007/978-3-031-26190-9_32.
19. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning / A. Shevchenko, S. Kucherenko, A. Komyshan, V. Shevchenko, N. Kucherenko // Scientific notes of the pedagogical department. – 2022. – Vol. 1, no.50. – Pp. 137–147. – DOI: 10.26565/2074-8167-2022-50-14.
20. Шевченко О. С. Навчання в дистанційному синхронному та асинхронному режимах в українських закладах вищої освіти з 2020 року дотепер / О. С. Шевченко, В. В. Шевченко // Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практики : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Міжнарод. ун-т прикладних наук у Ломжі, Польща ; Держ. біотехнологіч. ун-т, Харків, Україна, 26.01.2023). – Ломжа, 2023. – Т. 4. – С. 98–102.
21. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М. : Педагогіка, 1989. – 192 с.

References

1. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy nd, Zatverdzhenni standarty vyshchoi osvity [Approved standards of higher education], viewed 01 February 2023 <<https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzhenni-standarti-vishoyi-osviti>>
2. Shevchenko, AS & Shtefan, LV 2021, 'Formation of valeological competence in non-medical students' Engineering and Educational Technologies. 2021, vol. 9, no.4, pp. 8–23. DOI: 10.30929/2307-9770.2021.09.04.01.
3. Konovalova, OO (nd), 'Istoriia kafedry valeologii' [History of the Department of Valeology], Filosofskyi fakultet Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, viewed 01 February 2023 <http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/val_ist.html>
4. Bondarenko, TS, Shumskyi, OL & Shtefan, LV 2022, 'Mutual influence of digital, linguistic and valeological competencies in health-saving environment of higher education' *Inter Collegas*, vol. 9, no. 2, pp. 1–6. DOI: 10.35339/ic.9.2.bss.
5. Boichuk, YD (ed) 2017, *Zahalna teoriia zdorovia ta zdoroviazberezhennia : kolektyvna monohrafiia [General theory of health and health care: a collective monograph]*, Vyd. Rozhko S. H., Kharkiv.
6. Heera, HS, Najar, SH, Shevchenko, AS & Lytvynenko, OYu 2023, 'Valeological relationship of physical workability with health indicators' *Inter Collegas*, vol. 10, no.1, pp. 1–4. DOI: 10.35339/ic.10.1.hns.
7. Yelnykova, H 2022, 'Qualimetric Approach for New Valeological Disciplines Assessing in Ukrainian Electrical and Power Engineering Education' *Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 20-23 Oct 2022. USA, Washington*, Pp. 64–68. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005712.
8. Shevchenko, A 2022, 'Qualimetric criteria for formation of valeological competence in the adaptive education system' *Adaptive management: theory and practice. "Pedagogy" series*, vol. 13, no.25, 18 p. DOI: 10.33296/2707-0255-13(25)-06.
9. Kovalenko, O, Briukhanova, N & Korolova, N 2018, 'Vybir tekhnologii navchannia yak skladova

pedagogichnoho proektuvannya profesiinoi pidhotovky kompetentnykh inzheneriv-pedahohiv' [The choice of teaching technologies as a component of pedagogical design of professional training of competent engineers-teachers], *Molod i rynek*, Vol. 160, no 5, Pp. 12–20. DOI: 10.24919/2308-4634.2018.133872.

10. Shevchenko, A 2022, 'Adaptation of the educational achievement evaluation system to the educational competency approach', *Visnyk Hlukhiv. nats. ped. un-tu im. O. Dovzhenka. Pedagogichni nauky*, vol. 3, no 50, pt. 1, pp. 194–203. DOI: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-194-203.

11. Shevchenko, A 2023, 'On the Observance of Confidentiality in the Process of Teaching Valeological Disciplines to Students of Electrical and Power Engineering Specialties', *Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 20–23 October 2022. USA, Washington, D.C.: Institute of Electrical and Electronics Engineers Xplore*, Pp. 49–53. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005730.

12. Holovan, MC 2008 'Kompetentsiia i kompetentnist: dosvid teorii, teoriia dosvidu' [Competence and competency: experience theory, theory of experience], *Vyshcha osvita Ukrainy*, no 3, Pp. 23–31.

13. Shevchenko, YuM 2019, 'Analiz pidkhodiv do vyznachennia komponentiv u strukturi hotovnosti studentiv do diialnosti' [Analysis of approaches to defining components in the structure of students' readiness for activity], *Pedahohichni nauky*, no 86, Pp. 194–198.

14. Shevchenko, VV & Shevchenko, AS 2001, 'Osobennosti prepodavaniia kursa valeologii v vysshih uchebnyh zavedenijah inzhenerno-pedagogicheskogo profilja' [Features of teaching the course of valeology at higher educational institutions of engineering and pedagogical profile], *Aktual'nye problemy inzhenernoj podgotovki specialistov v vysshih uchebnyh zavedenijah inzhenerno-pedagogicheskogo profilja*, Pp. 199-200. DOI: 10.5281/zenodo.2427280.

15. Shevchenko, AS & Korovkin, MV 2000, 'Novye metodiki prepodavaniia valeologii v srednih i vysshih uchebnyh zavedenijah nemedicinskogo profilja' [New methods of teaching valeology in secondary and higher educational institutions of nonmedical profile], *Visnik Harkivs'kogo universitetu. Serija «Aktual'ni problemi suchasnoi nauki u doslidzhennjah molodih vchenih m. Harkova»*, no 465, ch. 2, Pp. 28–31

16. Shevchenko, AS, Shtefan, LV & Shevchenko, VV 2022 'New Valeological Disciplines in Ukrainian Electrical and Power Engineering Education', *Proceedings of the 2022 IEEE 4th*

International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 20–23 October 2022. USA, Washington, D.C.: Institute of Electrical and Electronics Engineers Xplore, Pp. 22–26. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005756.

17. Shtefan, LV & Shevchenko, AS 2019, *Materialy navchalnoi dystsypliny «Pedagogika zdorovia»: konspekt lektsii, metodychni vkazivky do samostiinoi roboty, do praktychnykh zaniat, robocha prohrama, zasoby diahnostryky, sylabus, ekzamenatsiini bilety, prezentatsii za moduliamy 1 ta 2; dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity osvitnoho stupenia «bakalavr» dennoi ta zaochnoi form zdobuttia osvity za spetsialnistiu 011 «Osvitni, pedagogichni nauky» [Materials of the discipline "Health Pedagogy": lecture notes, methodological instructions for independent work, practical classes, work program, diagnostic tools, syllabus, exam sheets, presentations on modules 1 and 2; for applicants for the bachelor's degree of full-time and part-time education in the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences"]*, UEPA, Kharkiv. DOI: 10.5281/zenodo.4110899

18. Kovalenko, D, Shevchenko, A, Koeberlein-Kerler, J, Shtefan, L & Kovalska, V 2022, 'Didactic Adaptation of Medical Information for the Formation of Valeological Competence in Engineering and Pedagogical Training' In: Auer, ME, Pachatz, W & Rüttemann, T (eds) *Learning in the Age of Digital and Green Transition. ICL*, vol 2, *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 634, pp. 310–318. DOI: 10.1007/978-3-031-26190-9_32.

19. Shevchenko, A, Kucherenko, S, Komyshan, A, Shevchenko, V & Kucherenko, N 2022, 'Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning' *Scientific notes of the pedagogical department*, vol. 1, no.50, pp. 137–147. DOI: 10.26565/2074-8167-2022-50-14.

20. Shevchenko, OS & Shevchenko, VV 2023, 'Navchannia v dystantsiinomu synkhronnomu ta asynkhronnomu rezhymakh v ukrainskykh zakladakh vyshchoi osvity z 2020 roku doteper' [Distance learning in synchronous and asynchronous modes in Ukrainian higher educational institutions from 2020 to the present day], *Tsyfrova transformatsiia ta dydzhytal tekhnolohii dlia staloho rozvytku vsikh haluzei suchasnoi osvity, nauky i praktyky : materialy Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (Mizhnarod. un-t prykladnykh nauk u Lomzhi, Polshcha ; Derzh. biotekhnolohich. un-t, Kharkiv, Ukraina, 26.01.2023*, vol. 4, Pp. 98–102

21. Bepal'ko, VP 1989, *Slagaemye pedagogicheskoi tehnologii* [Components of pedagogical technology], Pedagogika, Moskva.

The article was received 20 February 2023

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-49-57>
УДК: 37.091.12:005.336.5:316.46

ТЕХНОЛОГІЇ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ ЯК ЧАСТИНА ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Бакатанова В.Б., Булінін В.О.

Українська інженерно-педагогічна академія

Інформація про авторів:

Бакатанова Вероніка Борисівна, ORCID: 0000-0003-0862-5390, bakatanova@gmail.com; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна.

Булінін Владислав Олександрович, ORCID: 0000-0003-4185-1349; vbulynin.system@gmail.com; аспірант групи асп20; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна.

У статті розкриваються властивості лідерства та лідерських якостей, розглядається терміни лідерство та лідерська компетентність, додається аналіз основних всесвітніх технологій постановок цілей та можливості застосування для них у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання, наводиться авторська технологія постановки цілей МІПТАР із теоретичним обґрунтуванням її застосування в професійній освіті.

Сучасні тенденції в суспільстві зробили акцент на індивідуальну ініціативу, активність особистості, самоорганізацію та саморегуляцію. Актуальним є питання надбання організаторських та лідерських навичок у молодіжному середовищі, спрямованих на вирішення конструктивних та значущих завдань у соціумі. Розвиток лідерів у прогресивному суспільстві - це не стихійний процес, а системні й активні методи навчання та виховання особистісних та лідерських якостей у людині.

Лідерство є ефективним джерелом будь-яких перетворень в організаціях та спільнотах людей, результативних механізмів його прогресу та розвитку. Всі масштабні зміни в житті людства стали наслідком дій лідерів, які змінювали суспільні відносини (Б.М. Хмельницький, М. Ганді, М.Л. Кінг, Н. Манделла, Лі Куан Ю та інші) або створювали інноваційні продукти (Т. Едісон, Ф. Порше, Г. Форд, С. Джобс та інші). Роль лідерів найбільш яскраво розкривається в мінливі періоди розвитку суспільства, часи соціально-економічних перетворень, нестабільність навколишнього світу.

Педагог професійного навчання – це лідер, який відповідає за підготовку робочих кадрів, тим самим виконуючи одну з ключових ролей у розвитку економіки та промисловості в нашій країні. Він виступає в ролі організатора як навчального, так і виробничого процесів. Для продуктивного виконання своїх завдань педагогу професійного навчання необхідно розвивати в собі лідерські якості, ефективно розставляти життєві та професійні пріоритети. Він, як фахівець та лідер, потребує ефективної технології постановки цілей, яка повинна враховувати всю специфіку його професії та ґрунтуватися на алгоритмі постановки цілей.

Перспективи досліджень у цьому напрямку полягають у можливості вдосконалити підготовку майбутніх педагогів професійного навчання та застосування запропонованого в статті алгоритму для постановки цілей у ЗВО.

Ключові слова: лідерство, лідер, компетентність, лідерська компетентність, постановка цілей, цілепокладання, управління, інженер-педагог, педагог професійного навчання, smart, okr, hard, bsq, bsc, miprar.

Bakatanova V.B., Bulynin V.A. "Technologies for setting goals as a part of the leadership competence of a vocational education teacher"

The article elucidates the characteristics of leadership and leadership qualities, delves into the definitions of leadership and leadership competence, conducts an analysis of prominent global goal-setting methodologies, and explores their potential applicability in the training of future vocational education teachers. Furthermore, the article introduces the МІПТАР goal-setting technology developed by the authors, accompanied by a theoretical rationale for its implementation in vocational education.

Contemporary societal trends accentuate individual initiative, autonomous engagement, self-organization, and self-regulation. The question of acquiring organizational and leadership skills in the youth environment, with the aim of addressing substantial societal challenges, remains pertinent. The cultivation of leaders in a progressive society is not an arbitrary progression but rather a systematic and proactive approach to nurturing personal and leadership qualities within individuals.

Leadership is an effective source of any transformations within organizations and communities. It serves as an effective mechanism for the advancement and evolution of these entities. Profound societal changes throughout history have invariably been the consequence of the initiatives of leaders who have reshaped social dynamics, as exemplified by figures such as B.M. Khmelnytskyi, M. Gandhi, M.L. King, N. Mandella, Lee Kuan Yew, and others, or innovators like T. Edison, F. Porsche, G. Ford, S. Jobs, and others. The role of leaders is most clearly manifested in changing periods of the development of society, times of socio-economic transformations, instability of the world around.

A vocational education teacher, responsible for the training of skilled workforce, occupies the role of a leader, thus performing one of the key roles in the development of the economy and industry in our country. Such individuals function as organizers of both educational and production processes. In order to execute their responsibilities effectively, vocational education teachers must cultivate leadership qualities and proficiently manage their life and professional priorities. As experts and leaders within their domain, they require an efficient goal-setting methodology that accommodates the specific requirements of their profession and aligns with a well-defined goal-setting algorithm.

The potential avenues for further research in this direction encompass enhancing the training of prospective vocational education teachers and the application of the algorithm proposed in this article for goal-setting in higher education.

Keywords: leadership, leader, competence, leadership competence, goal-setting, management, engineer-teacher, vocational education teacher, SMART, OKR, HARD, BSQ, BSC, MIPTAR.

У наш час світове співтовариство вже ввійшло в період стрімкої глобалізації та системно зростаючих показників значних змін у всіх сферах життєдіяльності людини. Перед сучасними науковими, педагогічними, економічними та політичними спільнотами стоять складні завдання та виклики для виконання яких необхідні фахівці, які здатні ефективно ставити цілі перед собою та іншими, вміти вводити і мотивувати оточуючих на продуктивну діяльність у робочих та навчальних процесах. Саме тому актуальність дослідження питань та природи лідерства як соціального явища та процесу визначається насамперед тим, що є одним із найбільш вагомих чинників групової інтеграції, що сприяють досягненню групових цілей із найбільшим ефектом.

Мета статті полягає в розкритті важливості ролі цілепокладання у формуванні лідерської компетентності майбутніх педагогів професійного навчання, визначити та знайти найбільш ефективну технологію постановки цілей у навчанні та роботі його як майбутнього фахівця.

Задачі статті:

1. Вивчити базові поняття "лідерство", "мета" та розкрити їх актуальність у підготовці майбутніх педагогів професійної освіти.

2. Ознайомитись із сучасними технологіями постановки цілей та зіставити їх ефективність застосування у підготовці майбутніх педагогів професійної освіти.

3. Запропонувати продуктивну систему встановлення цілей для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.

Лідерство - один із тих феноменів реалізації людських якостей у своїй діяльності, якими цікавляться у всьому світі протягом віків. Учені вивчають фактори, які сприяють процесам розвитку та реалізації лідерського потенціалу в людині, а також обставини підвищення її ефективності. Фахівці у сфері кадрової роботи та психологи-практики створюють методи для пошуку потенційних лідерів у колективах та розробляють нові технології для вдосконалення лідерських якостей та навичок. Люди, які прагнуть лідерства, знаходять можливості, які дозволяють їм досягти успіху в зайнятті ними лідерської позиції у своїх групах. Люди, які йдуть за своїм лідером, потребують розуміти, що зумовлює до підпорядкування його владі і як вони можуть впливати на рішення та дії свого лідера. Кожна людина залучена у відносини "лідер - послідовники" в усіх сферах свого життя: у професійній та творчій діяльності, сім'ї, дружбі, навчанні. Будучи активним учасником соціальних, освітніх, економічних та культурних процесів, людина стикається з питаннями лідерства.

Суспільний поділ праці разом із суспільною кооперацією різних видів людської діяльності зробили проблему лідерства однією з найдавніших і водночас постійно актуальною проблемою, вирішення якої постійно змінювалося і за змістом, і за формою. В умовах суспільних процесів кінця ХХ століття, характерних для світової спільноти, все більшого значення набувають питання наукового управління суспільством та різними його складовими, а значить – питання лідерства.

Дослідження структури особистості та діяльності педагога професійного навчання відображено в працях А. Ашерова, С. Батишева, Н. Ничкало, А. Сейтешева та ін. Особливості професійної підготовки інженерів-педагогів висвітлюються в працях Н. Брюханової, І. Васильєва, Р. Горбатюка, Р. Гуревича, М. Лазарєва, Л. Тархана та ін.

Теоретичним обґрунтуванням питань лідерства займалися є такі зарубіжні науковці, яка П. Друкер, Р. Дафт, Б. Басс, Р. Грінліф, Р. Бояцис та Е. Маккі, С. Кові, У. Бенніс, В. Бланк, Л. Бернард, Р. Чалдині, Е. Богардус, М. Вебер, Р. Емерсон, Х. Саймон, У. Бенніс, Р. Стогділл та інші.

Дослідники незалежної України активно вивчають тему лідерства з різних позицій. Проводиться активна наукова діяльність у дослідженні галузі лідерства з позиції різних наук українських вчених, а саме: Д. Алфімов, С. Осипова, О. Романовський, Р. Сторожев, К. Садохіна, Н. Сушик, Т. Гура, В. Ягоднікова, С. Бойко, Л. Борщ, М. Мартненко, В. Міляєва, С. Нестуля, О. Нестуля, Г. Старовойтова, та ін.

Феномен лідерства на сучасному етапі розвитку суспільства активно вивчається зарубіжними науковцями (Л. Бернард, Р. Чалдині, Е. Богардус, М. Вебер, Р. Емерсон, Х. Саймон, У. Бенніс, Р. Стогділл та ін.).

Проблематика цілей людини та цілеутворення розглядається в дослідженнях педагогічних (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, О.В. Лебедев, Б.Т. Лихачов, Г.М. Прозументова), філософських (М.М. Трубников, М.Г. Макаров, А.Л. Чунаєва, Т.М. Козакевич, Б.С. Братусі) та психологічних (О.Н. Леонтєв, О.К. Тихомиров, С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давидов, Ю.В. Громико, Н.Н. Толстих, О.М. Прихожан) науковців. У наукових публікаціях цих дослідників розглядаються зв'язок мети до цілеутворення, оглядаються їх доцільність у педагогічному, психологічному, історичному та філософському аспектах.

Проблема цілеспрямованої діяльності людини була, є і буде актуальною, адже, як відомо, без цілі немає управління і немає результату. Практика показує, що значна частина помилок, зокрема й у навчанні, пов'язана з некоректним цілепокладанням. Значний внесок у розв'язання проблеми цілепокладання та різних його аспектів належить таким зарубіжним і вітчизняним ученим, таким як: В. П. Беспалько, Б. С. Блум, В. І. Бондар, М. В. Кларін, А. К. Маркова, Ф. Л. Осипов, А. В. Хуторський, Р. Акоф, Ф.

Емері, Д.Біллінг, Д. Кратвол, Б.Мусіа, Н.Гренлунд, К.Роджерс, А.Хетроу, Е.Сімпсон, Б. Браун та ін.

Теоретичні засади формування цілей у трудовому колективі широко представлені в роботах іноземних та вітчизняних фахівців. Серед них: З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, В.Р. Веснін, О.С. Віханський, А.В. Шегда, О.І. Ковтун, П.Г. Клівець, І. Ансофф, М. Портер, Д. Аакер, А.А. Томпсон та ін.

Лідерство завжди було важливою частиною розвитку і прогресу людства протягом усієї його історії. На можливість кожного члена суспільства взяти на себе керівну роль впливали різні фактори та умови. У первісному суспільстві лідером була особистість, яка за допомогою сили і своїх навиків отримувала більшу частину видобутку і часто сприймала іншого активного члена свого суспільства як свого можливого конкурента в боротьбі за свої ресурси. В історії Древнього світу лідерську роль грали імператори, полководці, царі та трибуни. У той же час деспотичні суспільства Стародавнього Світу створили свої державні структури на власній уяві про божества та їх намісників на землі. Психолог та дослідник галузі людської психіки Ф. Д. Карделл вказує на те, що лідерство є "одним із численних архетипних образів і джерел нашої спільної здатності до життя та безперервної еволюції на планеті" [1, с. 12].

Насамперед необхідно визначити, що таке "лідерство". Явище лідерства – це досить особливий феномен, який включає в себе безліч аспектів. Оксфордський словник англійської мови (1933) свідчить, що саме слово «лідер» виникло на початку XIII ст. У той же час термін "лідерство" дослідники не знаходять аж до початку XIX ст. [2, с. 12].

Британський дослідник лідерства Джон Адаїр позначає, що лідер ("leader") і лідерство ("leadership") мають англосаксонський корінь "lead" (у перекладі українською мовою – "шлях"), який у свою чергу походить від дієслова "leaden", що означає "мандрувати", "йти". Перебуваючи у морських плаваннях та походах, англосакси використовували цю назву для визначення курсу свого судна в морі. Таким чином, лідерами називалися люди або кораблі, що показують шлях [3, с. 15].

Розуміння лідерства в сучасній науці у багатьох контекстах і його визначення всі доходять, що лідерство – це техніка правильного використання персоналу. Поняття лідерства в сучасній науці розглядають у різних контекстах, і його визначення зводяться

до того, що влада – це техніка правильного використання персоналу. Лідерство має на увазі саморозвиток особистості, заснований на самопізнанні, самовизначенні, самоврядуванні, самовдосконаленні, подоланні стереотипів свідомості, самоконтролю, потім приходячи до самореалізації в обраній сфері діяльності. Таке вдосконалення себе якраз дозволяє проявити весь свій творчий потенціал і максимально використовувати свої можливості та здібності [4, с.72].

Слід зазначити, що соціальні процеси та взаємодії як у малих, так і великих групах тісно пов'язані з феноменом лідерства. Лідерство є одним із ключових процесів організації управління будь-якою соціальною групою, що сприяє фактору досягнення цілей цієї групи; взаємовідносини між лідером і членами групи, впливають один на одного і на їх взаємне прагнення досягненню результатів [5, с. 30].

Американський політолог Р. Такер зазначає, що лідерство – це «щось набагато важливіше, ніж просто аналіз та прийняття рішень, це – вплив на розум, енергію певних людей, яким необхідно відіграти певну роль у тому чи іншому процесі для досягнення цілей групи» [6, с. 113].

Лідерство консолідує спільні зусилля людей протягом певного періоду для здійснення спільної мети. Лідерство є відмінним типом управлінського взаємодії, основу якого полягають ефективні поєднання різних джерел влади та напрямів на заохочення людей до реалізації спільних цілей. З одного боку, лідерство поводить як набір певного роду особистісних якостей, які приписуються тим, хто успішно впливає на інших, з іншого боку, лідерство – це системний процес наполегливої результативної діяльності для досягнення групою або організацією своїх поставлених цілей [7 с. 155].

Педагог професійного навчання – це фахівець, який поєднує в собі як основоположні психолого-педагогічні знання, так і інженерну підготовку та практичні навички за певним напрямом техніки [8, с. 59].

Діяльність педагога професійного навчання полягає в системному розвитку та підготовки майбутніх інженерів. Будучи фахівцем виробничого навчання для професійних навчальних закладів, педагог професійної освіти володіє знаннями, вміннями та навичками в галузях виробництва, обслуговуванні транспорту та техніки і має психолого-педагогічну, інженерну, технологічну підготовку та розряд за робітничою професією.

Для успішного виконання своїх обов'язків педагог професійного навчання виконує освітньо-керівну роль для становлення майбутніх інженерів як якісних фахівців та є багатопрофільним спеціалістом. Із позиції Е.Ф. Зеєра, педагог професійного навчання – це фахівець із вищою освітою, що виконує низку функцій у системі освіти, таких як: педагогічна, методологічна, організаційна, освітньо-виробнича [9, с. 10].

При аналізі професійної діяльності педагога професійної освіти Л. Тархан у своїх наукових працях говорить, що педагог професійної освіти зобов'язаний виступати у своїй педагогічній діяльності «не просто реалізатором, а її організатором та управлінцем». На думку дослідника, майбутній спеціаліст сфери професійної освіти повинен мати підготовку до управлінської діяльності як в інженерно-технічному, так і педагогічному аспектах [10, с. 60].

Усі види управлінської діяльності тісно пов'язані з вміннями визначити перед собою та колективом цілі, вміння розставляти пріоритети та грамотно спланувати свою діяльність для досягнення передбачуваного позитивного результату. За часів Давньоримської імперії ще Сенека зазначав: "...якщо не знаєш, куди пливати, ніякий вітер не буде попутним". Важливість аспекту цілепокладання в діяльності людини позначив ще Георг Гегель в 1807 р.: «Індивід, отже, збирається зробити вчинок, ніби знаходиться в якомусь колі, ... він не може ... знайти початок, тому що свою первісну сутність, яка повинна бути його метою, він дізнається лише з дії, а щоб діяти, у нього насамперед має бути мета» [11, с. 213].

У наш час для кожного сучасного лідера важливим є навик розподілу пріоритетів і постановки цілей перед собою. Адже не дарма, коли Воррена Баффета, який є одним із найзаможніших людей планети, запитали, в чому полягає секрет його феноменального успіху, то він відповів, що він нічого б не досягнув без вміння фокусуватися на поставленій меті. А Наполеон Хілл, один з найвідоміших авторів книг про успіх, відзначав, що всього в цьому житті можна досягнути, маючи ясне бачення мети і чіткий план її реалізації.

Постановка цілей є важливим завданням управління будь-яким колективом. Цілі є нероздільною частиною устрою управління об'єднанням людей, в яких вони виконують організуючу, мотивуючу та контролюючу функції. Цілі визначають ключові напрями

діяльності колективу, позначають розподіл можливостей та відповідальності [12, с. 65].

Аристотель ціль розумів як «те, заради чого» щось існує, а сучасна наука позначає мету як частину поведінки та свідомої діяльності людини, що характеризує майбутній результат діяльності та шляхи її реалізації за допомогою певних засобів. Мета, крім кінцевого результату діяльності людини, має на увазі шлях руху в напрямку до підсумкового результату та види діяльності, які приведуть до конкретного результату [13, с. 146].

Перш за все необхідно визначити термін «мета». Мета – ідеальний або реальний предмет свідомого чи несвідомого прагнення суб'єкта, фінальний результат, на який навмисно спрямовано процес [14, с. 125].

Ефективність та результативність будь-якого процесу визначає його системність. В освіті системний підхід спрямований на виявлення структури педагогічних об'єктів, пошук у ній різних типів зв'язків та зведення їх у цілісну теоретичну картину [15 с. 305].

Засновником системного підходу в освіті є Н.В. Кузьміна, яка розробила структуру педагогічної системи, системоутворюючим елементом якої є мета [16 с. 115].

Беспалько В.П. вважав, що мета повинна бути поставлена діагностично, а діагностичності можна домогтися за рівнем дроблення інформації [17 с. 85].

Їм була розроблена рівнева система засвоєння інформації:

- I - здатність до засвоєння інформації;
- II - впізнавання інформації;
- III - репродуктивний;
- IV - алгоритмічний;
- V – творчий.

Під час роботи з кожним із цих рівнів педагог професійного навчання має мати ефективні методи роботи для того, щоб вправно реалізовувати головні цілі професійної освіти, а саме: освітню, розвиваючу та виховну.

Існує безліч актуальних і практичних методик постановки цілей, які застосовні як для окремої людини, так і для групи людей, починаючи від маленького колективу і закінчуючи державами і міжнародними корпораціями. Кожна з них є картою, здатною привести людину до незчисленних скарбів у вигляді особистісного і професійного зростання. У нашій статті ми розглянемо деякі з них, а саме: технології постановки цілей як SMART, OKR, HARD, BSQ та BSC.

Метод постановки цілей SMART був розроблений одним із найбільш відомих теоретиків менеджменту минулого століття Пітером Друкером і вперше згадувався в його книзі «Практика менеджменту» в 1954 році. Цей метод повністю звучить як Specific - Measurable - Attainable - Relevant - Timed, що в перекладі з англійської мови звучить як Конкретна - Вимірна - Досяжна - Релевантна - Обмежена в часі. Де: S - потрібно точно розуміти, чого саме ми хочемо досягти; M - як саме ми будемо міряти отриманий результат; A - потрібно визначити, чи можливе досягнення мети в принципі і за рахунок чого воно планується? R - необхідність досягнення мети; T- установка конкретного терміну, коли мета буде досягнута [18, с. 135].

Цей метод підходить для педагога професійного навчання, тому що ця технологія універсальна до всіх рівнів системи засвоєння інформації.

Технологія постановки цілей HARD була розроблена в 2009 році засновником і виконавцем американської консалдінгової компанії Leadership IQ Марком Мерфі. Ключовою особливістю цього методу є ухил на емоційність людини і роботу з емоціями. Даний метод має расшифровку своєї аббревіатури як: Heartfelt - Animated - Required - Difficult що в перекладі з англійської мови означає Щира – Уявна - Необхідна - Складна. Цей метод має на увазі постановку складних цілей і проектів, які потребують швидкого придбання нових навичок, вирішення важких завдань і інтенсивного виведення людини з його зони комфорту. У роботі з цим методом обов'язкове максимально докладна візуалізація як подолання всіх етапів досягнення мети так бажаний кінцевий результат і те, як він вплине на життя людини [19, с. 21-22].

Цей метод більше підходить творчим професіям, аніж інженеру-педагогу, але для мотиваційної мети інколи він має актуальність.

Метод BSQ є однією з найбільш сучасних технологій постановки цілей, яка була розроблена віце-президентом з розвитку керівників компанії Walmart Девідом Ван Роєм. Дана технологія має розшифровку своєї аббревіатура: ThinkBig - ActSmall - MoveQuick, що в перекладі з англійської мови означає «Думай масштабно - Дій маленькими кроками - Рухайся швидко». Дана методика заснована на твердому переконанні Ван Роя, що мета краще, ніж відсутність мети, і чим мета конкретніше і складніше, тим буде краще. Ефективність даного методу полягає в тому,

що на чолі списку стоїть найбільш бажана мета, яка розгалужується на безліч дрібних дій зі своїм терміном виконання кожна [20, с. 107].

Даний метод не може бути розкритий повною мірою в діяльності педагога професійної освіти, тому що швидкість процесу навчання залежить від безлічі факторів, і вона не може бути швидкою.

Методика BSC, вона ж Balanced Scorecard, що в перекладі з англійської мови означає «система збалансованих показників» була розроблена в першій половині 1990-х років минулого століття професором бізнес-школи при Гарвардському університеті Робертом Капланом і американським консультантом з управління Девідом Нортонем. Згідно технології Balanced Scorecard розробляється стратегічна карта або зображується дерево цілей в усіх напрямках діяльності організації. Кожному виду діяльності відводяться свої окремі цілі, призначаються терміни досягнення цих цілей і показники ефективності [21, с. 235].

Даний метод може бути використаний в діяльності педагога професійної освіти, то що ілюстрація та систематизація професійних завдань, що стоять перед ним, допоможе йому виконувати свої функції більш організовано.

Всі ці методи постановки цілей є одним з багатьох важливих інструментів в руках сучасного лідера та грають свого роду роль коліс і локомотива, що дозволяє йому створювати свою успішну історію і реалізовувати свої мрії непохитно рухаючись вперед крізь перешкоди і труднощі. Проте, перш ніж застосовувати будь-який метод постановки цілей вкрай важливо поставити правильну мету, яка і стане основним двигуном даного локомотива. Тед Тернер, творець CNN, медіамагнат і мільярдер, у своїй автобіографії пише: «Особливо вдячний батькові за раду поставити перед собою таку високу мету, якої не зможу досягти за своє життя. Це надає мені енергії і бажання наполегливо працювати кожен день, займаючись не тільки благодійністю, але і відкриваючи нові комерційні підприємства» [22, с. 225].

З метою виявлення найбільш відповідному для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання алгоритму постановки освітніх цілей при були проаналізовані такі технології постановки цілей як SMART, OKR, HARD, BSQ та BSC. Подальший аналіз даної тематики показав, що ці технології постановки цілей не відповідають для практичної діяльності педагога

професійного навчання та при його підготовці або підходять не повною мірою

Пропонуємо алгоритм та методику постановки цілей в професійній освіті. Розглянемо алгоритм постановки цілей на рис. 1

Він передбачає:

1) аналіз професійної діяльності фахівця з метою виявлення вимог щодо його професійної підготовки,

2) аналіз освітньої програми підготовки фахівця з метою виявлення професійних компетентностей,

3) аналіз змісту освіти за темою навчального курсу з метою виявлення необхідних професійних умінь,

4) діагностика готовності сприйняття навчального матеріалу з визначенням відповідного рівня,

5) формування освітньої мети за кожним рівнем засвоєння теми.

Загальноприйняті технології постановки цілей не є найбільш ефективним способом постановки цілей у підготовці майбутнього педагога професійного навчання, тому пропонуємо технологію постановки цілей MIPGAR, яка має трактовку своєї аббревіатури як «Motivation - Idea - Planning - Time - Act – Result», що в перекладі з англійської мови означає «Мотивація – Ідея – Планування – Час – Дія – Результат». В основу цього методу була покладена мотивація.

Слід зазначити, що мотивація є головним чинником до будь-якої діяльності людини. Кожна людина має великий потенціал до розкриття себе у особистісному і професійному житті, але вона сама має мати у собі прагнення до цього. Наполеон Хілл, один з видатних дослідників чинників успіху у житті людини минулого століття, стверджував, що відправною точкою всіх досягнень є бажання [23, с. 27].

Мотив є одним із головніших рушників прогресу людства. О.М. Леонтьєв зазначає, що мотив породжує у собі діяльність і призводить до утворення цілей людини [24, с. 116].

Генрі Форд створив General Motors, тому що в нього була найголовніша ідея всього його життя - це зробити автомобілі доступнішими для людства, для реалізації якої він збирав своє перше авто у себе в сараї. У Махатма Ганді була мрія – дати народу Індії спокійне та щасливе життя, для втілення якої він засновав індійський рух за незалежність та методи боротьби за свободу шляхом миру. Лі Куан Ю мав мету зробити Сінгапур щасливою та сильною країною, для цього він розробив ефективну стратегію «сінгапурського дива».

Рис.1 Алгоритм постановки цілей в інженерно-педагогічній освіті

Планування необхідно для ясного бачення як треба діяти для досягнення поставленої мети. Так, Брайан Трейсі, один із видатних мирових бізнес-тренерів, вважає, що необхідно пам'ятати, що кожна хвилина, уражена на планування, економить десять хвилин вашої праці [25, с. 35]. Коли людина при постановці цілей перед самою себе вказує певний час, відведений на реалізацію цієї цілі, то так вона дає самі собі зобов'язання, що ця ціль буде досягнута у термін.

Слід зазначити, що без активної дії не можливе отримання результату, також необхідно розуміти при постановці цілі який результат буде отримано. Так, вітчизняний психолог С.Л. Рубінштейн зазначав, що особистість формується та проявляється у діяльності [26, с. 57]. Томас Джефферсон, один з батьків-засновників та третій президент США, стверджував: «Хочете знати, хто ви? Не питайте. Дійте! Дія буде описувати і визначати вас» [27, с. 113].

Таким чином, майбутні педагоги професійного навчання зможуть досягнути

успіху і стати лідерами лише коли свідому будуть прагнути цього. Конкретизація необхідна для чіткого розуміння і уявлення своєї мети. Треба розуміти яка задача стоїть перед педагогом професійної освіти як у цілому, так і у конкретну мить. Планування необхідно для ясного бачення як треба діяти для досягнення поставленої мети. Якщо ціль не має конкретного часу на її досягнення, то це вже буде не ціль, а тільки мрія. Без активної дії не можливе отримання результату, також необхідно розуміти при постановці цілі який результат буде отримано.

Висновки.

1. Педагог професійного навчання – це лідер, який відповідає за підготовку майбутніх виробничих кадрів нашої країни, посилюючи її економічну міць. Він має особу роль організатора як навчального, так і виробничого процесів. Для комплексного здійснення своєї місії педагог професійного навчання має вдосконалювати лідерські якості, продуктивно розподіляти пріоритети. Для цього він як багатозадачний фахівець

потребує ефективної технології постановки цілей, яка враховуватиме всю специфіку його професії та ґрунтуватиметься на алгоритмі постановки цілей.

2. Технологія постановки цілей MIPTAR спрямовано підвищення рівня мотивації ставлячи мотивацію як що впливає чинник будь-який діяльності управління як собою окремого взятого індивіда, і колективу людей. При підготовці майбутніх педагогів професійного навчання

Список використаних джерел

1. Карделл Ф. Д. Психотерапия и лидерство / Франк Давид Карделл. – СПб. : Речь, 2000. – 234 с.
2. Байхэм У. Воспитай своего лидера. Как находить, развивать и удерживать талантливых руководителей : пер. с англ. / У. Байхем, О. Смит, М. ПизиПер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 416 с.
3. Адаир Дж. Джон Адаир о менеджменте и лидерстве : пер. с англ. / Джон Адаир. – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.
4. Лисак У. А як у них? Особливості кадрової політики Японії / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2014. – № 8. – С. 71–73.
5. Пинтосевич И. Влияй! 7 заповедей лидера / И. Пинтосевич. – М. : Изд-во «Э», 2016. – С. 30–35.
6. Грищенко І. М. Теоретико-методологічні засади лідерства / І. М. Грищенко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. – Київ : [б.в.], 2015. – Вип. 1. – С. 110–122.
7. Юшин В. П. Руководство по интенсивному развитию организаторских способностей руководителя / В. П. Юшин. – Луцк : МП «Зоря», 1998. – 215 с.
8. Кабак В. В. Особливості використання електронних дидактичних видань у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. В. Кабак // Strategiczne pytania światowej nauki :. – 2013: materials of the IX International Scientific and Practical Conference. – Przemysł: Science and studio, 2013. – Vol. 14: Pedagogical sciences. – С. 58–60.
9. Зеер Э. Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога / Э. Ф. Зеер. – Свердловск, 1988. – С. 16.
10. Тархан Л. З. Компетентностный подход в обучении инженера-педагога /Л. З. Тархан // Проблемы инженерно-педагогической освіти : зб. наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УПА, 2005. – Вип. 10. – С. 58–63.
11. Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1: Феноменология духа / Г. В. Ф. Гегель. – СПб. : Наука, 2015. – 444 с.
12. Грибов В. Д. Основы управлінської діяльності : підручник / В. Д. Грибов. – Режим доступу :<https://stud.com.ua/42602/menedzhment/tsili-strategiyi-rozvitku-organizatsiy> (дата звернення 02.02.2023р.)
13. Прокоп І. С. Теоретико-методологічний аналіз педагогічних категорій «ціль» і «мета навчання»

запропонована технологія постановки цілей здатна впливати на рівень мотивації та самоменеджменту у здобувачів освіти, а також на їх здатність впливу на навколишнє соціальне середовище і колективи людей розвиваючи в них лідерські здібності.

Перспективою подальших досліджень є вдосконалення запропонованої технології цілей для стратегічних, тактичних та оперативних цілей професійного навчання.

/ І. С. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 296. – С. 144–149.

14. Степин В. С. Новая философская энциклопедия : в 4-х т. / В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин ; Ин-т философии РАН. – М. : Мысль, 2010. – Т. 4. – 317 с.
15. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 374 с.
16. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980 – 172 с.
17. Беспалько В. П. Слабее педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989 – 191 с.
18. Максютя А. Как достичь цели. / А. Максютя – Харьков : Фактор, 2017 – 176 с.
19. Hard Goals. The Secretto Getting from Where You Areto Where You Wantto Be. – 2010. – 192 p.
20. The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals. – 2012. – 352 p.
21. 100+ Management Models: How to understand and apply the world's most powerful business tools. – 2014 – 640 p.
22. Тернер Т. Зовите меня Тед : пер. с англ. / Тед Тернер, Билл Берк. – М. : АСТ МОСКВА, 2010. – 446 с.
23. Хилл Наполеон. Думай и богатей / Хилл Наполеон. – М. : АСТ, 2015 – 383 с.
24. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учебное пособие / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл ; Академия, 2005 – 345 с.
25. Брайн Трейси. Нет оправданий! Сила самодисциплины. 21 путь к стабильному успеху и счастью / Брайн Трейси. – Минск : Поппури, 2016 – 378 с.
26. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2020 – 720 с.
27. Шелдон Г. У. Политическая философия Т. Джефферсона / Г. У. Шелдон. – М.: Республика, 1996 – 255 с.

References

1. Kardell, FD 2000, *Psihoterapija i liderstvo [Psychotherapy and leadership]*, Rech', SPb.
2. Bajhjem, U, Smit, O & PiziPer, M 2002, *Vospitaj svoego lidera. Kak nahodit', razvivat' i uderzhivat' talantlivyh rukovoditelej [Educate your*

leader. How to find, develop and maintain talented leaders], Izdatel'skij dom «Vil'jams», Moskva.

3. Adair, DD 2007, *Adair o menedzhmente i liderstve [John Adair on management and leadership]*, Jeksmo, Moskva.

4. Lysak, U 2014, 'A yak u nykh? Osoblyvosti kadrovoi polityky Yaponii' [And what about them? Peculiarities of Japan's HR policy], *Dovidnyk kadrovyka*, no 8, Pp. 71–73.

5. Pintosevich, I 2016, *Vlijaj! 7 zapovedej lidera [Influence! The 7 commandments of a leader]*, Izd.-vo «Je», Moskva

6. Hryshchenko, IM 2015, 'Teoretyko-metodolohichni zasady liderstva' [Theoretical and methodological foundations of leadership], *Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypalnoho upravlinnia*, iss. 1, Pp. 110–122

7. Jushin, VP 1998, *Rukovodstvo po intensivnomu rozvitju organizatorskih sposobnostej rukovoditelja [A guide to the intensive development of leader's organizational skills]*, MP «Zorja», Luck

8. Kabak, VV 2013, 'Osoblyvosti vykorystannia elektronnykh dydaktychnykh vydan u protsesi pidhotovky maibutnykh inzheneriv-pedahohiv' [Features of the use of electronic didactic publications in the process of training future engineers-teachers], *Strategiczne pytanja swiatowej nauki .: – 2013: materials of the IX International Scientific and Practical Conference*, Vol. 14: Pedagogical sciences, Pp. 58–60.

9. Zeer, JF 1988, *Professional'noe stanovlenie lichnosti inzhenera-pedagoga [Professional development of engineer-teacher personality]*, Sverdlovsk.

10. Tarhan, LZ 2005, 'Kompetentnostnyj podhod v obuchenii inzhenera-pedagoga' [Competency-based approach in teaching engineer-teacher], *Problemi inzhenerno-pedagogichnoi osviti*, Iss. 10, Pp. 58–63.

11. Gegel', GVF 2015, *Sistema nauk. Ch. 1: Fenomenologija duha [System of sciences. P. 1: Phenomenology of Spirit]*, Nauka, SPb.

12. Hrybov, VD n.d., *Osnovy upravlinskoj diialnosti [Fundamentals of management activity: a textbook]*, viewed 02 February 2023 <https://stud.com.ua/42602/menedzhment/tsili_strategiyi_rozvitku_organizatsiy>

13. Prokop, IS 2006, 'Teoretyko-metodolohichniy analiz pedahohichnykh katehorii

«tsil» i «meta navchannia»' [Theoretical and methodological analysis of the pedagogical categories "goal" and "purpose of learning"], *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Pedahohika ta psykholohiia*, Iss. 296, Pp. 144-149

14. Stepin, VS, Gusejnov, AA, Semigin, GJ 2010, *Novaja filosofskaja jenklopedija. Vol. 4 [New philosophical encyclopedia]*, Mysl', Moskva.

15. Honcharenko, S 1997, *Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]*, Lybid, Kyiv.

16. Kuz'mina, NV 1980, *Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya [Methods of systemic pedagogical research]*, Izd-vo Leningr. un-ta, Leningrad.

17. Bepal'ko, VP 1989, *Slagaemye pedagogicheskoy tehnologii [Components of pedagogical technology]*, Pedagogika, Moskva.

18. Maksjuta, A 2017, *Kak dostich' celi [How to achieve a goal]*, Faktor, Har'kov.

19. Hard, G 2010, *The Secretto Getting from Where You Are to Where You Want to Be*.

20. The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals, 2012.

21. 100+ Management Models: How to understand and apply the world's most powerful business tools, 2014

22. Terner, T & Berk, B 2010, *Zovite menja Ted [Call me Ted.]*, AST MOSKVA, Moskva.

23. Hill, N 2015, *Dumaj i bogatej [Think and get rich]*, Izdatel'stvo: AST, Moskva.

24. Leont'ev, AN 2005, *Dejatel'nost'. Soznanie. Lichnost' [Activity. Consciousness. Personality]*, Smysl ; Akademiya, Moskva.

25. Brajn, T 2016, *Net opravdanij! Sila samodiscipliny. 21 put' k stabil'nomu uspehu i schast'ju [There are no excuses! The power of self-discipline. 21 ways to sustainable success and happiness]*, Poppuri, Minsk.

26. Rubinshtejn, SL 2020, *Osnovy obshej psihologii [Fundamentals of general psychology]*, Piter, SPb.

27. Sheldon, GU 1996, *Politicheskaja filosofija T. Dzh Jeffersona [T. Jefferson's political philosophy]*, Respublika, Moskva.

Стаття надійшла до редакції 13.02.2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-58-65>
УДК 378.1

FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS-PEDAGOGUES IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING

© Kotelevets O.¹, H. Kravchenko²
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy¹
Kharkiv National Economic University²

Information about the authors

Oleksandr Kotelevets, ORCID: 0009-0005-2157-9714 kotelevetsdasha2014@gmail.com, graduate student of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universitetska st., Kharkiv, 61003, Ukraine.

Hanna Kravchenko ORCID: 0000-0002-2156-3203, innovatica@ukr.net; doctor ped. Sci., Professor of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation, Kharkiv National Economic University, Nauky Avenue, 9-A, Kharkiv, 61166, Ukraine.

Legal competence is an integral part of the vocational training of future engineers-pedagogues and a component of legal competence of a specialist. The article examines the process of forming legal competence of future engineers-pedagogues in the conditions of a higher education institution. Attention is drawn to the levels of formation of legal competence of a person: the level of formation of key legal competencies, the level of formation of basic legal competencies, and the level of formation of special legal competencies. In the process of forming legal competence in future engineers-pedagogues, a significant role is played by the educational component, which involves the development of theoretical, practical and personal components of legal competence.

It is noted that the educational and professional bachelor's degree program in higher education institutions covers a wide range of modern innovative vectors of development of the theory and practice of modern vocational education in general and vocational (vocational and technical) education in particular, but does not pay attention to the formation of legal competence. One of the ways to improve the educational process of legal training of future engineers-pedagogues is the active use of modern pedagogical technologies. Interactive teaching technologies contribute to the formation of self-determination (the ability to develop one's own position in life); the acquisition of an individual worldview; the ability to set and fulfill tasks; and also contribute to self-realization and assertion of oneself as a personality in legal matters. At the same time, a special place is occupied by training technologies and the project method. Trainings in the field of legal relations, human resources management, legal conflict resolution, communication training, decision-making training, etc. become effective for students during their training. The use of the project method contributes to the implementation of certain pedagogical tasks faced by teachers (intensification of the educational process, improvement of its efficiency and quality of student learning outcomes; systematic integration of subject tasks, etc.), and also contributes to the manifestation of student's abilities to solve legal problems of a wider range of research and to establish legal relations between students.

Keywords: legal competence of engineers-pedagogues, vocational training, training technologies, project method.

Кравченко Г. Ю., Котелевець О. О. «Формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки»

Правова компетентність є невід'ємною складовою професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів та складником правової компетентності фахівця. У змісті статті досліджується питання процесу формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах закладу вищої освіти. Звернено увагу на рівні формування правової компетентності особистості: рівень формування ключових правових компетенцій; рівень формування базових правових компетенцій; рівень формування спеціальних правових компетенцій. У процесі формування правової компетентності у майбутніх інженерів-педагогів значну роль відіграє навчальний компонент, який передбачає розвиток теоретичного, практичного та особистісного компонентів правової компетентності.

Зазначено, що освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів у закладах вищої освіти охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики сучасної професійної освіти загалом та професійної (професійно-технічної) освіти зокрема, але не звертає увагу на формування правової компетентності. Одним із напрямків удосконалення освітнього

процесу правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів є активне застосування сучасних педагогічних технологій. Інтерактивні технології навчання сприяють формуванню самовизначення (уміння виробляти свої позиції в житті); набуттю власного світогляду; уміння ставити й виконувати поставлені перед собою завдання; а також сприяють самореалізації та утвердженню себе як особистості з питань правознавства. При цьому особливе місце займають тренінгові технології та метод проєктів. Для студентів ефективними під час підготовки стають тренінги в сфері правових відносин, управління персоналом, розв'язання правових конфліктів, комунікативні тренінги, тренінги прийняття рішень тощо. Застосування методу проєктів сприяє реалізації як певних педагогічних завдань, що стоять перед викладачами (інтенсифікації освітнього процесу, підвищенню його ефективності та якості результатів навчання студентів; системній інтеграції предметних завдань тощо), так і сприяють прояву здатностей студента у вирішенні правових завдань більш широкого спектру дослідження, налагодженню правових взаємовідносин між студентами.

Ключові слова: права компетентність інженерів-педагогів, професійна підготовка, тренінгові технології, метод проєктів.

Introduction. The conditions in which modern enterprises and organizations are established, operate and develop impose increasingly stringent requirements for the training of legal professionals. The main problem faced by both young professionals and employers is the low level of legal competence of employees. In today's realities, legal competence is an integral part of the professional training of future professionals. Therefore, one of the main components of the professional competence of a future engineer-pedagogue is legal competence, since he or she must have a thorough legal knowledge in the field of his or her professional activity, be legally aware and clearly understand his or her responsibility for decisions made in professional activities.

Legal competence has been studied by G. Bush, A. Verbytskyi, V. Horshkova, C. Yotov, M. Clarin, N. Kulyutkin, M. Lisina, V. Laudis, A. Matiushkin, M. Postaliuk, D. Shazle, and others. Studying the issue of legal competence, foreign researchers such as: T. Parsons substantiate the differentiation of legal competence, its independence from tradition, experience and value orientations [14, p. 462-478]; P. Bourdieu defines it as a redistribution of legal resources that structure the hierarchy of levels of social management [9]; P. Drucker [9] and T. Stewart [9] note that legal competence is achieved by using legal knowledge as a methodology for obtaining specific results, coordination of highly specialized competence. O. Kravchenko [3] defines legal competence as a component of professional competence of a specialist, which is a qualitative characteristic of the subject of legal relations, which determines a high level of awareness of the rules of law, development of professionally important and personal and business qualities and value orientations reflecting the level of development of legal ideas.

At the same time, the problem of forming the legal competence of future engineers-pedagogues, whose professional activity belongs to the sphere of material production and pedagogical activity, has been studied little.

Analysis of recent research and publications. Studying the issue of the process of forming legal competence, H. Lazarchuk distinguishes the levels of formation of legal competence of a person, namely: the level of formation of key legal competences (from the moment of birth of a person to his/her professionally oriented training); formation of basic legal competences (from the moment of determining the personality regarding future professional activity and until graduation from a higher education institution); formation of special legal competences (in the process of self-study and professional development) [4]. In other words, in the process of obtaining the specialty of an engineer-pedagogue, students develop basic legal competencies based on the existing key legal competencies.

The formation of legal competence involves the student's mastery of not individual, isolated elements of legal knowledge, skills and abilities of professional and personal qualities, but mastery of a comprehensive procedure in which for each specific area there is an appropriate set of educational components that have a personal and active character [11; 12]. This is, in particular, the educational component, which includes three priority tasks

a) development of the theoretical component of legal competence, which provides the future engineer-pedagogue with general legal knowledge that contributes to the successful organization of professional activity and the implementation of legal activities in the organization; create the basis for the formation of modern legal thinking, generate acts of legal consciousness;

b) development of the practical component of the legal competence of the future engineer-pedagogue, which is determined, first of all, by the set of professional skills that determine the functional readiness of the engineer-pedagogue to solve the problems of legal activity (information and intellectual, prognostic and projective, organizational and regulatory, reflective, emotional and volitional, etc;)

c) development of the personal component of legal competence, which forms such professional and personal qualities as: professional and ideological (interest and activity in professional and legal training), professional and behavioral (demanding compliance with legal norms), personally significant (humanistic orientation of the personality, adequate self-esteem, etc.)

In his research, I. Halushchak notes that the formation of legal competence involves the student's mastery of not individual, isolated elements of legal knowledge, skills and qualities, but mastery of a set of educational components that have a personal and activity character [10]. This includes, in particular, the educational component, which involves the development of theoretical, practical and personal components of legal competence.

Thus, the main means of forming legal competence in future engineer-pedagogues are legal education and socialization in the legal environment of a higher education institution.

The purpose of the article is to reveal the process of forming the legal competence of future engineers-pedagogues in the context of professional training.

Presentation of the main material. The training of future engineers-teachers in a higher technical education institution necessitates a new understanding of the professionalism of an engineer which is associated with qualitative changes in technical activities: the complexity of content and the rapid growth of legal knowledge, and the spread of information technology to all areas of the economy. The professional competence of a future engineer-teacher is an integrated personal formation that includes professional knowledge in the field of production, practical skills in solving production problems, personal qualities that allow for high-level professional teaching activities.

Analysis of the educational and professional program of higher education institutions in Ukraine "Vocational Education (Computer Technologies)" of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 015 Vocational Education, which aims to provide

training of engineers-teachers in vocational education in the specialty "Computer Technologies" with access to employment in the education system, to prepare students with a special interest in certain problems of vocational education during pedagogical activity. Learning outcomes (expected use of acquired competencies): formation of general and professional competencies in psychological and pedagogical, information systems and technologies (ICT) that contribute to the social and professional sustainability and mobility of the graduate in the labor market; obtaining higher professional education that will allow the bachelor to successfully carry out professional development, implementation and research of ICT in various fields of activity, the national system of vocational education, economy and production.

The theoretical content of the subject area covers concepts and principles (basics of scientific and pedagogical research, theoretical and legal foundations of education and introduction to the specialty, vocational pedagogy, methods of vocational training, pedagogical skills, psychology, conflictology in professional activities, engineering and computer graphics, automatic control theory, automated organizational management systems, engineering design for professional purposes, information processing and transmission systems, computer technologies in educational and training activities). Types of professional activity for which graduates who have completed the bachelor's program are prepared: pedagogical, design and technological; production and technological; organizational and managerial; educational and research (innovative). Features of the educational and professional program - the program covers a wide range of modern innovative vectors of development of the theory and practice of modern vocational education in general and vocational education in particular, which forms an updated practice-oriented basis for professional pedagogical activity in vocational education institutions.

As we can see, the program covers a wide range of modern innovative vectors of development of the theory and practice of modern vocational education, but does not pay attention to the formation of legal competence.

Legal training of future engineer-pedagogues to study legal disciplines solves some of the problems in forming students' legal competence, but in some technical higher education institutions, due to lack of hours in the curriculum, these disciplines are canceled or minimized. Graduates of technical universities have gaps in their knowledge of educational law, the legal status of subjects of a

wide range of legal relations, subjects of educational relations, lack skills in the practical application of legal knowledge and professional and legal skills, and have a sufficient level of legal literacy. And these problems are largely due to the fact that the curricula and training programs for future engineers and teachers do not sufficiently take into account the nature and scope of legal knowledge and professional and legal skills, and do not develop requirements for selecting the optimal content of legal disciplines for students of technical universities.

Recent research by scholars allows us to identify, on the basis of the goals of modern vocational education, the following key competencies of a future specialist which influence the formation of legal competence: - active life and professional position; - responsibility for one's own well-being and for the state of society, ability to self-organization; - orientation towards social and professional self-determination and self-realization; - mastering basic social skills, practical skills in the field of economics and social relations; - ability to enter the open information society.

Thus, as we can see, the formation of legal competence, which is determined by the purpose and result of vocational education, is a generally recognized key competence.

In the framework of our study, the process of professional training of an engineer-pedagogue is characterized by: industry focus; information, methodological and logistical support; combination of theory and practice, organization of the enterprise; interaction with production and research workers; focus on specialization of future engineers-pedagogues.

The professional training of future engineers-pedagogues involves three forms of organization of the educational process: 1) classroom training to form professional competence to perform the duties of an engineer; 2) extracurricular training with involvement in research and development; 3) independent participation of students in production and research activities at enterprises [2].

The system of professional training of engineers-pedagogues in obtaining legal knowledge focuses on providing students with the optimal amount of legal knowledge, skills and abilities necessary to perform their duties in future professional activities, forming readiness and abilities for production activities through practical experience, understanding of personal responsibility, engineering, pedagogical and legal thinking and culture, attitude to the chosen

specialty, which imposes clear requirements for the level of professional competence.

In our opinion, one of the ways to improve the educational process of training future engineers-teachers is the active use of modern pedagogical technologies.

In general, pedagogical technology is understood as the study, development and systematic use of the principles of organizing the educational process based on the latest achievements of pedagogy, psychology, management theory, computer science, sociology, etc. to develop teaching aids that increase the effectiveness of the educational process [8].

The educational process, which uses only traditional types of classes (lectures, practical, seminar, laboratory), contributes to the formation of basic knowledge, skills and abilities. However, it is not only their availability that is important, but also the ability to apply them in practice.

This is facilitated by interactive learning technologies.

Interactive learning is considered in pedagogy as "a special form of organizing cognitive activity that has a specific, predictable goal - to create comfortable learning conditions in which each student feels successful and intellectually capable" [7]. In their professional activities, engineers-pedagogues solve problems that require instant, non-standard solutions. O. Pshenychna notes that "in the process of studying, students must acquire knowledge and actions that model the practical performance of work in the specialty, that is, operations of planning, organizing, coordinating, motivating, controlling and finding a solution" [7]. Interactive learning technologies contribute to the formation of: self-determination - the ability to develop one's own position in life; one's own worldview, the ability to set and fulfill tasks; self-realization - assertion of oneself as a person; creative abilities; self-organization - skills of elementary mental self-regulation, etc.

Let's consider some of them that have an impact on the effectiveness of the process of training engineers-pedagogues on the formation of legal competence.

Among the interactive teaching technologies, we pay special attention to training in the process of training engineers-pedagogues on the formation of legal competence.

A special place is occupied by training technologies, which is reflected in the works of such authors as L. Voitseshchuk, V. Savchenko, V. Yahodnikova (theoretical aspects of the use of interactive teaching methods), H. Kovalchuk, O. Kuklin, O. Shcherbak (application of training in

the learning process), O. Aksenova, A. Antonets, H. Kovalchuk, V. Kukhta (application of interactive teaching technologies in teaching economic and legal disciplines to students).

Training is a planned process of modifying (changing) the attitude, knowledge or behavioral skills of a learner through the acquisition of learning experience in order to achieve effective performance in one activity or in a particular field [7].

Training involves a set of exercises and games that are developed on a scientific basis and carried out according to a special methodology. It is "the game that teaches you to apply knowledge in practice, develops creativity, fosters a sense of teamwork, increases interest in future work and confidence in the right choice of specialty" [1].

Training for students pursuing higher education is becoming an integral part of the educational process. Students are offered training in legal relations, human resources management, legal conflict resolution, communication training, decision-making training, etc.

The set of exercises implemented during the training involves a combination of various interactive technologies: for updating knowledge and assessing the level of students' awareness - work in small groups, presentation, brainstorming; for finding ways to solve a problem - "circle", work in small groups, business game; for reflection - "microphone", "aquarium", discussion; for creating a positive mood and the necessary emotional atmosphere, relieving tension, setting up for a new task, forming small groups - exercises and "moves" [7].

Of particular importance is independent work and evaluation of training results.

The experience of using trainings in the educational process in the training of engineers-pedagogues allows solving the following tasks: subordination of the learning process to the actions of the teacher; increasing student motivation in learning; ensuring their active participation in the learning process; establishing direct control over the process of learning the educational material.

The peculiarity of using training technologies in the training of engineers-pedagogues is that they promote active participation of students in the development of legal knowledge, formation of professional skills, professional and legal competencies. In addition, they encourage: interpersonal interaction of students in teamwork; search for necessary information and analytical thinking (which is a component of the success of developing skills in making management decisions in conditions of uncertainty or insufficient information on legal

issues); development of practical skills in students to perform individual tasks and take individual responsibility, public presentation of individual and collective results.

The systematic and comprehensive use of training technologies contributes to the formation of both the key competencies of an engineer-teacher and legal competencies: the ability to build communication processes; the ability to summarize information; the ability to persuade and form a group of like-minded people; the ability to delegate and distribute authority; the ability to separate decision-making stages; the ability to apply various methods of making management decisions; the ability to develop alternative solutions, the ability to evaluate the effectiveness .

Innovative activities in teaching students of higher education institutions have different forms and require fundamentally new mechanisms of interaction between theory and practice. One of the most effective, but little used in the modern innovative educational environment of departments is the project method.

The prerequisite for introducing the project method into the practice of educational activities of departments of technical higher education institutions is two main motives: the search for methods that would allow the educational process to be presented as an organization of mainly independent work of students and the desire to consider education more broadly than just the transfer of a certain amount of knowledge.

The term "project" in Latin means "thrown forward". In the modern sense, a project is an intention that will be realized in the future [4].

According to A. Dakhin, the term "project" has several meanings. Firstly, a project is a preliminary (oriented) text of a document (draft concept, draft education standard, draft program, etc.). Secondly, a project is understood as a specific action, a set of activities united by a program, or an organizational form of purposeful activity - the research activities of students. Third, it is an activity aimed at creating (developing, planning, designing) any system, object or model [6].

Modeling students' educational activities involves the didactic integration of academic disciplines, which can be compensatory (obtaining new scientific and theoretical knowledge), technological (expanding the range of professional and practical skills), innovative and practical (learning new and effective experience), creative (developing the creative potential of all participants in the educational process) [8].

For higher education institutions, it is relevant to create and develop a research project,

which can be: mono-subject (based on the material of one subject); interdisciplinary (integrates related topics of several subjects); final, when the results of its implementation assess the students' mastery of certain educational material; ongoing, when only part of the course content is taken out of the training course for self-education and practical activities.

That is why project-based learning is becoming an effective technology that directs students to conscious activity and provides for their professional development.

The use of the project method contributes to the implementation of certain pedagogical tasks faced by teachers: intensification of the educational process, improving its efficiency and quality of student learning outcomes; systematic integration of subject tasks, development of students' experimental research skills; building an open education system that provides each participant (teacher, student) with their own trajectory of self-education; formation of information culture for both students and teachers. At the same time, we cannot ignore the role of motivational development, which is a manageable process. It begins with the professionalization of the learning process in higher education by creating a professionally creative learning and teaching environment. In such an environment, a system of conditions for organizing the life of future specialists is formed, which are aimed at shaping their attitude to the world and their future professional activities.

Considering the project method, it should be noted that the technology of its implementation is based on student research work, which is built on the principles of co-creation of students and teachers.

With this approach, a good project should: have practical value; provide for independent research by students; be equally unpredictable both in the process of working on it and during its completion; be flexible regarding the direction of work and the speed of its implementation; provide for the possibility of solving urgent problems; to give the student the opportunity to learn according to their capabilities; promote the manifestation of the student's abilities when solving tasks of a wider range; promote the establishment of relationships between students [6].

The most difficult to implement in the educational process of research projects is the organization of this activity, and especially the preparatory stage. When planning for the academic year, teachers should highlight in the academic disciplines a leading topic or several topics that will be submitted for design. It is

necessary to formulate an appropriate number of both individual and group topics, the work on which requires the assimilation of the necessary knowledge by students and the formation of the necessary experience. But teachers should keep in mind that a student's project can very often turn into an abstract, and the abstract is simply "extracted" from the Internet.

Unfortunately, the school system emphasizes reproductive activities. The transition to higher education and increasing the proportion of independent work during the project, causes some dissatisfaction among junior students, since they do not have the necessary skills and abilities of such creative independent work, they almost do not have clearly understood motives and instructions for such work. Search and research work in junior courses is directed to the organization of educational and cognitive activities, which contributes to the acquisition of new experience by students. At the same time, students are involved in the process of independently collecting and processing information, acquiring knowledge and finding ways to solve the problem. Search and research activities involve independent work with educational, popular scientific and reference literature, the use of such sources of new knowledge as audio, video programs, Internet systems, computer libraries, electronic textbooks, websites, etc. The search and research activities include: bibliographic search, local history work, discussions on scientific problems, modeling of certain processes, facts, research, assistance to senior students, undergraduates, graduate students in conducting research, processing its results, etc. [7].

The most common methods of student research, in addition to working with literature, are conversations, surveys, questionnaires, tests, analysis of the results obtained, the construction of schemes, diagrams, tables, etc. In the course of the work, students clarify the received topic, comprehend it in a new way, as a result of the work they make unexpected, sometimes paradoxical conclusions. The results of research during the implementation of projects are designed by students in different ways: they prepare presentations, web pages, booklets, wall newspapers, illustrations, abstracts, oral reports, etc. The final stage of the work is the protection of the project and the presentation of the work done. The completed project can be presented at a scientific and practical conference held by the department within the institution.

Consequently, the search and research activity becomes the first step to the research activity of students, which is one of the forms of self-expression of the student's personality,

develops his creative thinking initiative, independence. Important features of independent work is that, firstly, it has a pronounced cognitive character, and secondly, it forms professional independence, the ability to creatively solve not only educational tasks, but also those that will arise in further professional activity in the conditions of real production.

Summarizing all the above, we can conclude that today project activity is considered one of the promising areas of study, creates conditions for creative self-realization of students, increases motivation for obtaining knowledge, promotes the development of their intellectual abilities and gaining practical experience in solving real problems of future professional activity, which are designed during training.

The need to implement project activities and apply the project method is due to the fact that today's higher education is a contemporary of the process of the emergence of a new world open educational space.

So, the analysis of pedagogical and legal literature, experience of practical activity of higher education institutions suggests that the problem of formation of legal competence of students of technical specialties is not fully studied and requires in-depth research. In addition, in the process of analyzing the educational and professional program, a number

of problems were outlined in the field of training educational engineers: the inconsistency of the content of the legal training of future educational engineers with modern requirements for specialists, the real needs of society; optional study of legal disciplines by students and, as a result, a low level of quality of legal knowledge among future specialists; lack of universalism in the formation of legal culture in the process of training future educational engineers.

Thus, summarizing all of the above, we can conclude that today the process of professional training of future engineers-teachers on the issue of formation 6 involves the development of general legal and professional legal competencies. The effectiveness of legal training of future specialists largely depends on the creation by teachers in higher education institutions of appropriate conditions for the organization of the educational process, namely: modeling the educational activities of students, which implies didactic integration of academic disciplines and the introduction of interactive learning technologies.

Prospects for further research include the development of tools for determining the effectiveness of the development of general legal and professional legal competencies of future educational engineers in higher education institutions.

Список використаних джерел

1. Адаптивне управління розвитком професійної освіти : монографія / Г. Єльнікова, О. Загіка, Г. Кравченко та інші ; за заг. ред. Г. Єльнікової. – Павлоград : ІМА-прес, 2016. – 248 с.

2. Білик В. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / В. В. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців. – Київ ; Вінниця, 2010. – С. 219–225.

3. Іваній О. М. Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / О. М. Іваній. – Харків, 2012. – 20 с.

4. Кічук Я. В. Правова компетентність майбутнього фахівця – пріоритетне завдання громадянської освіти у вищій школі / Я. В. Кічук // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2008. – Вип. 23. – С. 141–147.

5. Ключкова Д. М. Взаємозв'язок формування правової компетенції майбутнього вчителя з правовим вихованням особистості / Д. М. Ключкова, Н. М. Чернуха // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 12 (223). – С. 168–174.

6. Кравченко Г. Ю. Застосування сучасних педагогічних технологій при підготовці менеджерів /

К. Яндола // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30–31 берез. 2017 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2017. – С. 336–339.

7. Кравченко Г. Ю. Технологія організації проектної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Г. Ю. Кравченко // Збірка наукових статей, що видана за матеріалами VII-ї міжнародної науково-методичної конференції НТУ «ХП» та 105-ї міжнародної конференції EAS «Безпека людини у сучасних умовах», 3–4 груд. 2015 р. – Харків : ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 238–248.

8. Лазарев М. І. Полісистемне моделювання змісту технології навчання загально-інженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарев. – Харків : Вид-во НфаУ, 2003. – 356 с.

9. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильєн та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильєна. – Харків : Право, 2010. – 368 с.

10. Романова І. А. Компетентнісний підхід до правової підготовки студентів / І. А. Романова // Педагогіка та психологія. – 2008. – № 33. – С. 26–35.

11. Скібіна О. В. Сутність та структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / О. В. Скібіна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – № 1 (48). – С. 150–157.

12. Соколова С. В. Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / С. В. Соколова. – Київ, 2016. – 23 с.

13. Тархан Л. З. Дидактическая компетентность инженера-педагога: теоретические и методические аспекты : [монография] / Ленуза Запаевна Тархан. – Симферополь: Крымиздатпедгиз, 2008. – 424 с.

14. Parsons T. Action Theory and the Human Condition / Talcott Parsons. – Free Press, 1978. – 464 с.

Referens

1. Yelnykova, H, Zahika, O, Kravchenko, H [et al] 2016, *Adaptyvne upravlinnia rozvytkom profesiinoi osvity [Adaptive management of vocational education development]*, IMA – pres, Pavlohrad.

2. Bilyk, VV 2010, 'Sutnist i struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnykh inzheneriv-pedahohiv' [*Essence and structure of professional competence of future engineers-teachers*], *Suchasni informatsiini tekhnologii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv*, Kyiv ; Vinnytsia, Pp. 219–225.

3. Ivani, OM 2012, 'Strukturno-zmistova model formuvannia pravovoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia u navchalno-vykhovnomu protsesi universytetu' [*Structural and content model of future teacher's legal competence development in the educational process of university*], Kand.ped.n., thesis, Kharkiv.

4. Kichuk, YaV 2008, 'Pravova kompetentnist maibutnoho fakhivtsia – priorityetne zavdannia hromadianskoi osvity u vyshchii shkoli' [*Legal competence of a future specialist is a priority task of civic education in higher education*], *Visnyk Lviv. Unstitutu. Serii: Pedagogika*, iss. 23, Pp.141-147.

5. Klochkova, DM & Chernukha, NM 2011, 'Vzaimozv'язok formuvannia pravovoi kompetentsii maibutnoho vchytelia z pravovym vykhovanniam osobystosti' [*Interrelation of forming legal competence of future teachers with personal legal education*], *Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka*, no 12, Pp. 168-174.

6. Kravchenko, HI & Yandola, K 2017, 'Zastosuvannia suchasnykh pedagogichnykh

tekhnologii pry pidhotovtsi menedzheriv' [*Applying modern pedagogical technologies in the training of managers*], *Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni problemy upravlinnia pidpriemstvamy: teoriia ta praktyka» m. Kharkiv, 30 -31 bereznia 2017 r.*, Pp. 336–339.

7. Kravchenko, HIu 2015, 'Tekhnologiiia orhanizatsii proektnoi diialnosti studentiv vyshchyykh navchalnykh zakladiv' [*Technology of organizing students' project activities in higher educational institutions*], *Zbirka naukovykh statei, shcho vydana za materialamy VII-yi mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii NTU «KhPI»ta 105-yi mizhnarodnoi konferentsii EAS «Bezpeka liudyny u suchasnykh umovakh» 3 – 4 hrudnia 2015 roku. Kharkiv*, Pp. 238-248.

8. Lazarev, MI 2003, *Polisystemne modeliuvannia zmistu tekhnologii navchannia zahalno-inzhenernykh dystsyplin [Poly-system modeling of the content of teaching technology for general engineering disciplines]*, Vyd-vo NfaU, Kharkiv.

9. Hetman, AP, Herasina, LM, Danylian, OH, [et al] 2010, *Pravove vykhovannia v suchasni Ukraini [Legal education in modern Ukraine]*, Pravo, Kharkiv.

10. Romanova, IA 2008, 'Kompetentnisnyi pidkhid do pravovoi pidhotovky studentiv' [*Competency-based approach to legal training of students*], *Pedahohika ta psykholohiia*, no 33, Pp. 26-35.

11. Skibina, OV 2012, 'Sutnist ta struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnykh inzheneriv-pedahohiv' [*Essence and structure of professional competence of future engineers-teachers*], *Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka*, no 1 (48), Pp. 150–157.

12. Sokolova, SV 2016, 'Formuvannia pravovoi kultury maibutnykh inzheneriv-pedahohiv u vyshchyykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh' [*Forming the legal culture of future engineers-teachers in higher technical educational institutions*], Kand.ped.n. thesis, Kyiv.

13. Tarkhan, LZ 2008, *Dydaktycheskaia kompetentnost inzhenera-pedahoha: teoretycheskye y metodycheskye aspekti [Didactic competence of a teacher-engineer: theoretical and methodical aspects]*, Krimyzdatpedhyz, Symferopol.

14. Talcott Parsons 1978, *Action Theory and the Human Condition*, Free Press.

The article was received 20 February 2023

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-66-72>
УДК 37.091.12: 005.962.131

ANALYZING THE SPECIFICS AND SUMMARIZING THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF THE COURSE "TECHNOLOGICAL SCHEMES AND BASIC EQUIPMENT OF PUMPING STATIONS".

© O. Prokopenko, N. Antonenko
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Information about the authors

Antonenko Nataliia Serhiivna: ORCID: 0000-0001-8319-2826, nsantonenko2015@gmail.com, Associate Professor; docent of Department Automatization, Metrology and Energy-saving technologies; Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universitetskast., Kharkiv, 61003, Ukraine

Prokopenko Olena Oleksandrivna: ORCID: 0000-0001-8337-2739, prokopenko.o.o@uipa.edu.ua, Associate Professor; docent of Department Automatization, Metrology and Energy-saving technologies; Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universitetskast., Kharkiv, 61003, Ukraine

In this paper, we put forward essential resources that provide valuable insights into the pressing matters concerning the preparation of vocational education graduates for the oil and gas industry. These resources encompass various scientific and pedagogical aspects, thereby offering comprehensive expertise in the field. The article covers the interconnection between providing education opportunities to people who are at a considerable distance from an education institution or do not have the opportunity to attend face-to-face classes and the development of distance learning models on which the educational environment of a higher education institution is based. The analysis focuses on the educational course "Technological Schemes and Basic Equipment of Pumping Stations," tailored for first-level (bachelor's degree) higher education students in the field of Vocational Education (specifically, the extraction, processing, and transportation of minerals) within the educational program "Vocational Education (Oil and Gas)." This course model was devised at the Department of Automation, Metrology and Energy-Efficient Technologies at Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. The study delves into scientific and pedagogical outcomes resulting from the integration of innovative technologies within the educational curriculum. The utilization of this model effectively enables the provision of accessible and high-quality education within a university setting, especially during military operations or situations where limited physical attendance is possible for participants engaged in the academic process. The relevance of creating and implementing the model in the educational process is substantiated. The results of its implementation based on the Moodle system are presented. The structure and features of the model and the factors affecting them are analyzed. The principles of didactics and a group of principles considering the specifics of distance learning, on which the model is based, are determined. The scientific approaches, based on which the model was developed and implemented, are characterized. The use of innovative technologies in the development of individual elements for the model is shown. The factors that were considered during the implementation of the personal components of the discipline content are identified and classified. The study substantiates that the success of implementing innovative educational technologies relies on establishing a straightforward feedback mechanism via a robust communication toolset within the Moodle system. It also highlights the effectiveness achieved by combining diverse interaction methods through modern information technologies, thereby facilitating a comprehensive evaluation of students' progress and accomplishments throughout the educational process.

Keywords: oil and gas industry, training of higher education students, training system, educational program.

Прокопенко О.О., Антоненко Н.С. «Аналіз особливостей та узагальнення досвіду впровадження інноваційних освітніх технологій при викладанні курсу «Технологічні схеми та основне обладнання насосних станцій»

У роботі представлено матеріали, що висвітлюють важливі і актуальні проблеми підготовки бакалаврів професійної освіти для нафтогазової галузі в різних аспектах науково-педагогічної діяльності. Висвітлено взаємозв'язок надання можливості отримання освіти людям, які перебувають на значній відстані від освітньої установи або не мають можливості для відвідування аудиторних занять та розробкою моделей дистанційних курсів, на яких базовано освітнє середовище вищого навчального закладу. На прикладі моделі курсу Технологічні схеми та основне обладнання насосних станцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності Професійна освіта (Видобуток,

переробка та транспортування корисних копалин) за освітньою програмою (ОП) «Професійна освіта (Нафтогазова справа)», модель якого розроблено на кафедрі Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій Української інженерно-педагогічної академії проаналізовано науково-педагогічні результати запровадження у освітній процес інноваційних технологій. Показано, що використання моделі надає реальну можливість забезпечення доступності та якості освіти у виші під час бойових дій та обмеженості відвідування навчального закладу учасниками освітнього процесу. Обґрунтовано актуальність створення і впровадження моделі в освітній процес. Наведено результати реалізації її на базі системи Moodle. Проаналізовано структуру та особливості використання моделі та фактори, які впливають на них. Визначено засади дидактики та групи засад, що враховують специфіку дистанційного навчання, на які спирається модель. Охарактеризовані наукові підходи, на базі яких було здійснено розробку та впровадження моделі. Показано використання інноваційних технологій при розробці окремих елементів моделі. Визначено та угруповано фактори, які були враховані під час реалізації особистісних компонент змісту навчальної дисципліни. Показано, що ефективність впровадження інноваційних освітніх технологій базована на простоті організації зворотного зв'язку через добре розвинену систему інструментів для організації комунікації у системі Moodle, ефективності поєднання різних видів комунікації при використанні сучасних інформаційних технологій, забезпеченні комплексності оцінки досягнень під час освоєння здобувачами освіти.

Ключові слова: інноваційні освітні технології, підготовка здобувачів вищої освіти, дистанційна освіта, модель навчального курсу.

Statement of the problem in general.

Improving the effectiveness of the higher education system is a pressing scientific and practical challenge. To tackle this challenge, we must focus on creating, validating, and implementing innovative pedagogical technologies. One of the ways of solving this problem is the application and implementation of innovative and information technologies in the academic process.

The prevailing belief has always been that the communication goals and objectives of different components of university programs can only be attained through continuous and obligatory interaction among participants in the educational process, which involves implementing interactive learning methods during face-to-face classes.

However, modern realities require creation of educational opportunities for people who are at a considerable distance from an educational institution or are unable to attend classroom classes. As martial law continues in Ukraine, the importance of distance education (DE) is progressively growing. DE is seen as a genuine solution to ensure both accessibility and quality in higher education institutions. The development of an information educational environment for an educational institution is crucial for implementing distance-learning courses aimed at higher education students.

Analysis of studies and publications that have started to solve this problem. By analyzing various publications discussing the improvement of the educational process, modern scientists have concluded that the Ukrainian educational system must adapt to the requirements of the European community and integrate into a common European educational space. To achieve this, it is crucial to

incorporate innovative approaches, especially information technologies, at all levels of the educational system, with a particular focus on higher education.

Reformation and adaptation are one of the basic principles of a successful system for educating and training future specialists, which is focused on continuous improvement and development [1] and represents an actual task. One of the directions of its solution is the introduction of innovative educational technologies and updating the approaches and methods of professional education. At the same time, there is an urgent need to replace the old methods of teaching in universities and introduce new ones using modern information technologies [2].

Distance education is considered, on the one hand, as a structured set of information resources, data transmission facilities, protocols of interaction between organizational and methodological, hardware and software, and, on the other hand, as an independent didactic system consisting of such components as goals, objectives, content, forms, methods and teaching aids; regulatory and legal frameworks, etc.

Such factors as the goals and current needs of society; the existing system of knowledge, skills and abilities to be formed in the educational process; professional, ideological and civic, considering the prospects of development of society, science, technology, culture and art have an impact on the content of higher education [3].

Presentation of the main material. The aim of this work is to analyze and summarize the scientific and pedagogical results of applying innovative technologies in the academic process in

teaching the course "Technological schemes and basic equipment of pumping stations" for first (bachelor's) level higher education students majoring in Professional Education (Mining, Processing and Transportation of Minerals) under the educational program (EP) "Professional Education (Oil and Gas Industry)" at the Department of Automation, Metrology and Energy Efficient Technologies of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. The tasks of the work are to highlight the specifics, main aspects and factors affecting the effectiveness of their implementation and application.

Based on the specifics of the Professional Education (Oil and Gas Industry) study program, the curriculum provides for the teaching of the course Technological schemes and basic equipment of pumping stations in the third semester.

In the current situation of martial law in Ukraine, higher education students are encountering challenges due to the stark disparities between the organization of the educational process at the university and secondary school. The limitations of distance learning, as the only viable option at present, further exacerbate these difficulties. Online lectures, though beneficial, lack the geographical proximity that facilitates close feedback between teachers and students, resulting in increased academic demands compared to secondary education.

However, these obstacles can be overcome by implementing innovative pedagogical technologies as a solution. Using the Moodle e-learning management system, we can establish an educational environment in educational institutions that is both informative and engaging. This system allows us to provide well-designed teaching and learning materials, ensuring that students have unlimited access to these resources regardless of time constraints or their geographical location. Additionally, it facilitates effective communication between teachers and students, enables the sharing of important managerial information, and promotes seamless feedback among all parties involved.

The models are based on the educational network and information environment and a set of tools allowing to organize communication between the subjects of the learning process in different modes.

The primary objective of models is to address issues concerning the enhancement of the practical aspect of the learning process, the transformation of teaching methods and tools to foster the growth of professional skills in university students, the implementation of focused management to improve students' independent

study skills and their ability to organize themselves, the establishment and consolidation of a digital library of materials, the utilization of external educational resources, and the efficient organization of the learning process.

When constructing the course model "Technological Schemes and Basic Equipment of Pumping Stations," we based our approach on established didactic principles. Moreover, we have integrated a specific set of principles that are perfectly tailored to suit the distinctive needs of remote learning.

- didactic usefulness;
- consistency and systematics;
- taking into consideration the specifics of the subject area being studied and the students' group (focus on their individual characteristics);
- flexibility, maneuverability of the academic process (modular construction of content, implementation of differentiation in learning);
- pedagogical relevance of using information and communication technologies;
- mobility of learning (creation of information networks, databases and data banks allowing to adjust the educational program);
- providing information security;
- interactivity;
- individualization (different forms of control).

The development of the course model "Technological schemes and basic equipment of pumping stations" was carried out on the basis of the following scientific approaches:

- personality-oriented, providing reliance on the students' active cognitive activity in mastering the course content;
- activity-based, aimed at mastering the ways of gaining knowledge, skills and abilities;
- modular, defining the degree of systematization of the mastered material in the training content;
- systemic, which has many advantages, the main of which make it possible to implement an integrated approach to the development of a knowledge system in the subject area.

The Moodle system provides effective opportunities for designing, creating and further managing the resources of the information and educational environment [6]. The success of students' learning and the quality of education greatly rely on harnessing the full potential of Moodle for organizing distance education. By effectively utilizing Moodle's advantages, such as the seamless transmission of various types of information (visual, sound, static, dynamic, textual, graphic) over any distance, storing information for

as long as needed, and enabling editing, processing, printing, and more, we can foster interactivity through multimedia content. The quality of mastering the course directly depends on the organization of the educational process, the quality of teaching materials and teachers' proficiency involved in the process [7, 8].

The Moodle system is focused on distance education, so it has a large set of tools for organizing communication. A positive aspect of using Moodle is the simplicity of organizing communication between students and teachers and between each other. For this purpose, different types of communication can be used: asynchronous and synchronous. In asynchronous communication, the exchange of information is performed at any time. This may involve e-mail, forums, bulletin boards, special forms, etc. In synchronous communication, information is shared in real time. Various tools can be used for this purpose, such as video conferencing, audio conferencing, chats (text conferencing), etc. The organization of synchronous communications (real-time communications) is technically more complicated than asynchronous communications.

We will consider the use of two types of communication in teaching the course "Technological schemes and basic equipment of pumping stations". The Moodle system contains a textbook and presentations on all course topics. Students have access to these materials before the training and can use them to prepare for lectures. They have the opportunity to discuss the material with each other, ask questions to the lecturers and receive answers. Implementing asynchronous communication offers a unique chance to engage in a lecture using the dynamic dialogue method, a problem-based approach to teaching content, and conducting primary analysis. Traditional aspects, such as science, informativeness, and live communication with the audience, can characterize such a lecture. The lecturer has the ability to display their skills, offer and discuss distinctive examples, draw from personal experiences, and even convey their emotions. However, the same lecture has such characteristics as novelty, dialogue, the ability to generate close feedback from the lecturer to the audience and the use of a wider variety of technical potential. The implementation of this form makes the lecture more interactive in nature and is certainly quite promising. Conducting a lecture by using such synchronous and asynchronous communication tools provides an opportunity to make the learning material more accessible, maintain the logic of the presentation, facilitate its learning, and draw attention to previously presented points. This form of lecture allows demonstrating

the operation of various types of technological equipment via videoconferencing and simultaneously broadcasting parameters, characteristics and graphical information on its operating modes, and much more. Such technology enables us to move away from the usual stereotypes of teaching in higher education, the lecture becomes understandable to students from the first time, it is possible to present the material taught by the lecturer in an unusual, visual and accessible way, and to establish emotional contact with the students. At the same time, students do not need to take notes on the lecture material from the lecturer. They are able to pay more attention to the content of the lecture. The use of various communication methods in this technology has proven to be incredibly alluring. It enables direct communication and visual connection with the audience, regardless of their physical location or distance from the teacher.

The structure of the course "Technological diagrams and basic equipment of pumping stations in the system of DE of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy" is shown in Fig. 1.

Figure 1 - Course structure Technological schemes and basic equipment of pumping stations

Another area where innovative technologies can be implemented is in solving the challenges that arise in organizing the educational process for teachers. This can help overcome the difficulties faced in getting students actively engaged in learning due to a lack of motivation. Technology and gadgets have become an indispensable aspect of the lives of modern higher education students. They consume an increasing amount of time and capture students' attention, gradually supplanting activities beyond the realm of these technological marvels.

Using the Moodle environment, the emphasis shifted from the traditional methodology focused on mathematical tasks to an environment for viewing

video content with its discussion in various forms, including problem-based learning. Therefore, the didactic material of the course under consideration was adapted to the new needs of higher education students using the information and communication technologies of the educational environment.

In addition, in teaching the course Technological schemes and main equipment of pumping stations, innovative technologies are introduced in preparing students for practical classes, in which information becomes not the goal, but a means for mastering the actions and operations of professional activity. The teacher - the author of the course - has selected material for practical classes that is both personally significant and interesting for students, stimulating interest and questions about themselves as future professionals, and affecting the emotional sphere. Nevertheless, at the same time, the educational process is based on the previous cognitive experience of the student, on its value and meaning part and provides for the possibility of its personal transformation.

The personal component of academic discipline content under consideration is reflected through the implementation of the principle on content variability. The process of knowledge accumulation is highly complex and has the properties of nonlinearity and probability. A precondition for its implementation is a number of factors. For each specific case, the combination of these factors is different and depends on the genetically determined traits of the learner and his/her subjective experience.

It is almost impossible to identify these factors and provide their implementation for each individual student in a group-learning environment. However, using the diversity of course content to create an educational environment for mastering the discipline Technological schemes and basic equipment of pumping stations based on Moodle allows students to choose the material that is more suitable for them and therefore most successfully "master" the necessary knowledge. The following parameters were considered in the selection process to provide a sufficiently intensive educational environment: the level of preparedness and educational and professional motivation of the applicant; the style of information processing (speed and accuracy), the development of sensory channels; preferred forms of work and subjective experience.

The authors applying modern information technologies based on Moodle achieved the variability of the educational content, ensuring the personalization of meaning, and creating appropriate didactic task sets, the development of which is based on the subjective experience of the

teachers-developers and is focused on the students' needs and interests.

The building of these complexes of tasks is based on clearly defined principles, the most important of which are the principles of developing the creative, reflective and communicative orientation of the student's personality.

The problem of measuring and evaluating learning achievements is one of the most important in pedagogical theory and practice. The effectiveness of its solution is an indicator of the effectiveness of pedagogical innovations and technologies used in teaching a course. The adequacy, fairness and objectivity of the assessment was ensured by the use of Moodle features for all control activities.

Innovative educational technologies are used in the final control of students' progress. The use of the Moodle system for this purpose is determined by the fact that it has effective tools for organizing knowledge control. For this purpose, a database of questions for computer-based testing has been developed. Three test versions have been developed for the final assessment based on the mastery of the first and second content modules, as well as the comprehensive understanding of the entire course.

Computer-based testing includes the following types of tasks:

- Closed-ended tasks:

a) selecting one correct answer from the proposed options for answering the question (usually from four proposed options);

b) selecting all the correct answers from the proposed options (usually three to four options out of six to seven proposed options);

- open-ended tasks (in addition), offering to complete the definition of concepts;

- tasks on correlation of information in two groups (for example, equipment and its characteristics, etc.).

The questions in the database are developed based on the course syllabus and cover the content of all didactic units of the curriculum. The total number of questions in each version is 240. There are 40 closed-type tasks, and 40 open-type tasks and tasks on the correlation of information. The selection of questions is carried out by software in a random order.

In organizing the assessment of the course "Technological schemes and basic equipment of pumping stations" by students, the use of a 100point system is provided.

The assessment system for determining the success of students in the course was formed taking into consideration the following criteria

- Successful completion of the program in classroom (lecture and practical) classes;

- Successfulness and timeliness of extracurricular and classroom work and assignments.

Compliance with the time component of the educational process schedule is an important condition for achieving high academic results.

In the initial lesson, the head teacher will present participants with a comprehensive schedule, detailing the different assessment criteria, deadlines, and the corresponding amount of points that students can achieve. Additionally, the criteria for evaluating each task and the requirements for course certification will also be clearly communicated. This information is also provided in the distance learning course, Fig. 2.

Макимальна кількість балів, яку здобувачі освіти мають можливість отримати при роботі над курсом

Вид роботи	Бали (макс.)
Робота над курсом	100
Робота протягом семестру в тому числі :	83
Робота над теретичним матеріалом (виконання теоретичних завдань)	7
Виконання практичних завдань	36
Підготовка реферату та його публічний захист з демонстрацією презентації	20
Складання термінологічного словника англійською мовою	10
Інші (в т. ч. особливі і додаткові) навчальні досягнення	10
Іспит	17

ТЕКА
Інформація щодо термінів виконання завдань та критерії їх оцінки

Figure 2 - Information on the course control activities

Based on the abovementioned analysis of the scientific and pedagogical results obtained by the authors in the process of introducing innovative technologies based on Moodle into the educational process in teaching the course "Technological schemes and basic equipment of pumping stations" for higher education students of the first (bachelor's) level of the specialty Professional Education (Extraction, processing and transportation of minerals) under the educational program (EP) "Professional Education (Oil and Gas Industry)", the following conclusions can be drawn:

1. Developing and implementing innovative pedagogical technologies to teach subjects in the training of bachelors in professional education for the oil and gas industry is an important scientific and pedagogical challenge.

2. The problem at hand can be effectively solved by developing and implementing an information educational environment. This environment will be built using distance learning course models that utilize the Moodle-based educational resource management system.

3. The distance course "Technological schemes and basic equipment of pumping stations" has been developed and implemented in the educational process for applicants for higher education of the first (bachelor's) level of the specialty Professional Education (Extraction, processing and transportation of minerals) under the educational program (EP) "Professional Education (Oil and Gas Industry)".

4. Developed and implemented in the educational process the information and educational and methodological support of the educational component Technological schemes and basic equipment of pumping stations of the EP "Professional Education (Oil and Gas)".

5. Using innovative educational technologies in teaching the course "Technological schemes and main equipment of pumping stations" based on Moodle made it possible to implement the personal component of the content in the discipline by considering the level of students' preparedness and educational and professional motivation; style of information processing (speed and accuracy), development of sensory channels; preferred forms of work and subjective experience.

6. The introduction of innovative educational technologies has provided an opportunity to ensure the high quality of the educational process in the distance teaching of the course «Technological schemes and basic equipment of pumping stations» in war conditions through the use of the advantages provided by the Moodle system: simplicity of organizing feedback through a well-developed system of tools for communication, the effectiveness of combining different types of communication using modern information technologies, ensuring the complexity of evaluating achievements in the development of ensuring the complexity of the assessment of achievements in the process of mastering the components of the educational program by students, stimulating the students' cognitive activity and improving the quality of educational results in general, etc.

7. The development of the theoretical model and, consequently, the teaching technology and the integration of modern innovative educational technologies into the educational process was based on a detailed analysis of the students' psychological traits. Without considering these data, it is impossible to ensure the personal components of the discipline's content.

Prospects for further research. According to the authors, the prospects for improving the training of students in the components of the educational program "Professional Education (Oil and Gas Industry)" are in the development of the dual educational system.

Список використаних джерел

1. Кіпоренко Г. С. Імплементация європейських стандартів вищої освіти при викладанні технічних дисциплін для майбутніх інженерів-педагогів / Г. С. Кіпоренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х. 2016. № 52-53, С. 45–52.

2. Кучер С.Л. Використання педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2017. – № 56-57. – С. 138–146.

3. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> – Назва з екрана. (дата звернення 01.02.2023р.).

4. Андреев О. В. Технологічні схеми та основне обладнання насосних станцій : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец.: 015.14 Професійна освіта (Нафтогазова справа), 015.35 Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин) / О. В. Андреев, В. М. Князева ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УПА, 2020. – 81 с.

5. Технологічні схеми та основне обладнання насосних станцій : метод. вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец.: 015 Проф. освіта (Нафтогазова справа), 015 Проф. освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Андреев, В. М. Князева. – Харків : УПА, 2020. – 32 с.

6. Flores-Piñas W. V. Moodle in Distance Education / W. V. Flores-Piñas // PURIQ. – 2022. – Т. 4. – Access mode

: https://www.researchgate.net/publication/365846606_Moodle_in_Distance_Education DOI : <https://doi.org/10.37073/puriq.4.417>. (01 February 2023).

7. Yang X. Discrete-time online learning control for a class of unknown nonaffine nonlinear systems using reinforcement learning / Yang X., Liu D., Wang D., Wei Q. // Neural Netw. – 2014. – Iss. 55. – Pp. 30–41.

8. Hughes M. Evaluation of a pilot national online asthma E-learning program for secondary school students / M. Hughes, M. Murphy // Compr. Pediatr. Nurs. – 2014. – № 37(2). – Pp. 136–146.

References

1. Kiporenko, GS 2016, 'Implementaciya evropeyskix standartiv viwoi osviti pri vikladanni texnichnix disciplin dlq maybutnix inzheneriv-pedagogiv'

[Implementation of European higher educational standards in teaching technical disciplines for future engineer-teachers], *Problemi inzhenerno-pedagogichnoi osviti*, iss 52-53, Pp. 45–52.

2. Kucher, SL 2017, 'Vikoristannya pedagogichnix innovaciy u procesi pidgotovki maybutnix uchiteliv tehnologiy' [Using pedagogical innovations in the training of future technology teachers], *Problemi inzhenerno-pedagogichnoi osviti*, iss 56-57, Pp. 138–146.

3. Verkhovna Rada Ukrainy 2014, Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [On higher education], viewed 01 February 2023 <<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>>.

4. Andreiev, OV & Kniazieva, VM 2020, *Tekhnologichni skhemy ta osnovne obladnannia nasosnykh stantsii : navch.-metod. posib. dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity spets.: 015.14 Profesiina osvita (Naftohazova справа), 015.35 Profesiina osvita (Vydobutok, pererobka ta transportuvannia korysnykh kopalyn [Technological diagrams and basic equipment of pumping stations: study manual for Bachelor's degree students of full-time and part-time forms of education specialty: 015.14 Professional education (Oil and gas business), 015.35 Professional education (Extraction, processing and transportation of minerals)]*, UEPA, Kharkiv.

5. Andreiev, OV & Kniazieva, VM 2020, *Tekhnologichni skhemy ta osnovne obladnannia nasosnykh stantsii : metod. vказivky dlia provedennia praktychnykh zaniat dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity OS «bakalavr» dennoi ta zaochnoi form zdobuttia osvity spets.: 015 Prof. osvita (Naftohazova справа), 015 Prof. osvita (Vydobutok, pererobka ta transportuvannia korysnykh kopalyn) [Technological diagrams and basic equipment of pumping stations: methodical instructions for conducting practical classes for applicants for higher education of the bachelor's degree of full-time and part-time forms of education specialty: 015 Professional education (Oil and gas business), 015 Professional education (Extraction, processing and transportation of minerals)]*, / UEPA, Kharkiv.

6. Flores-Piñas, WV et al 2022, 'Moodle in Distance Education' *PURIQ*, Vol. 4. DOI: <https://doi.org/10.37073/puriq.4.417>.

7. Yang, X, Liu, D, Wang, D & Wei, Q 2014, 'Discrete-time online learning control for a class of unknown nonaffine nonlinear systems using reinforcement learning', *Neural Netw*, no 55, Pp. 30–41.

8. Hughes, M & Murphy, MF 2014, 'Evaluation of a pilot national online asthma E-learning program for secondary school students' *Compr. Pediatr. Nurs*, iss 37(2), Pp. 136–146.

The article was received 08 February 2023

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-73-81>
УДК 378.011.3-051:78]:001.891(045)

**РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТІЛЕННЯ МЕТОДИКИ
ПРОЄКТУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
БЕЗ ПОЧАТКОВОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ**

© Жога Р.А.

Українська інженерно-педагогічна академія

Інформація про автора:

Жога Руслан Анатолійович: ORCID: 0000-0002-3287-6918; ruslan20008@gmail.com; викладач кафедри інструментально-виконавської підготовки вчителя; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; вул. Шота Руставелі 7 м. Харків, 61000, Україна.

У статті висвітлено результати педагогічного експерименту, проведеного у 2020-2023 роках на базі комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. У дослідженні задекларовано наявність вступників на музичні факультети закладів вищої педагогічної освіти, які не мають початкової музичної підготовки, що унеможливило якісне опанування фахової компетентності. Цю суперечність розв'язано через проєктування персонального освітнього середовища зазначеної категорії здобувачів.

Під час експериментальної роботи реалізація методики проєктування персонального освітнього середовища (ПОС) професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти проводилась відповідно до визначених сфер ПОС досліджуваної категорії здобувачів. Для наочності їх представлення використано діаграму Ейлера-Венна. За сфери було визначено такі, як діяльнісна, мотиваційна, креативна та особистісна.

Дослідження сформованості ПОС проводилось на основі методики експертизи освітнього середовища (за В. Ясвіним), за якою виокремлено п'ять факторів діагностики: широта, інтенсивність, емоційність, мобільність, домінантність. Беручи їх до уваги, використано кваліметричний метод. Результативність ПОС перевірялось на основі визначення сформованості фахової компетентності здобувачів досліджуваної категорії. Для цього створювались індивідуальні освітні траєкторії. Процес прогнозування індивідуальної освітньої траєкторії втілено за допомогою матричного моделювання з подальшим використанням графіку «Лінія тренду» (MS Excel).

Для діагностики рівня сформованості фахової компетентності досліджуваної категорії здобувачів застосовано мотиваційно-аксіологічний, особистісно-творчий та когнітивно-діяльнісний критерії оцінювання.

У висновку відмічено наявність суттєвих позитивних змін у рівні сформованості фахової компетентності, що є показником дієвості спроектованого персонального освітнього середовища здобувачів освіти без базової музичної підготовки.

Ключові слова: персональне освітнє середовище, професійна підготовка вчителів музичного мистецтва, фахова компетентність, майбутні вчителі музичного мистецтва без базової музичної підготовки.

R. Zhoga "Results of the study on the application of the methodology of designing a personal educational environment for the vocational training of music teachers lacking primary music education"

The article highlights the results of the pedagogical experiment conducted in 2020-2023 on the basis of the Municipal establishment «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy» of Kharkiv Regional Council. The study declared the presence of entrants to music faculties of higher pedagogical education institutions who do not have initial musical training, which makes it impossible to acquire professional competence. This contradiction was resolved through the design of a personal educational environment for the specified category of applicants.

During the experimental work, the implementation of the methodology of designing a personal educational environment (PEE) for the vocational training of music teachers without primary music education was carried out in accordance with the defined areas of the PEE of the studied category of students. The Euler-Venn diagram is used for clarity of their presentation. The spheres were defined as activity, motivational, creative and personal.

The study of the formation of PEE was conducted on the basis of the method of examination of the educational environment (according to V. Yasvin), according to which five diagnostic factors were distinguished: breadth, intensity, emotionality, mobility, and dominance. Taking them into account, the qualitative method was used. The effectiveness of the PES was checked on the basis of determining the formation of the professional competence of the applicants of the studied category. For this, individual educational trajectories were created. The process of forecasting an individual educational trajectory is implemented using matrix modeling followed by the use of the «Trend Line» graph (MS Excel).

Motivational-axiological, personal-creative and cognitive-activity assessment criteria were used to diagnose the level of formation of professional competence of the researched category of applicants.

The conclusion noted the presence of significant positive changes in the level of formation of professional competence, which is an indicator of the effectiveness of the designed personal educational environment for students without basic musical training.

Keywords: personal educational environment, vocational training of music teachers, professional competence, future music teachers without basic music training.

Постановка проблеми. Формування єдиного європейського освітнього простору, сучасні глобалізаційні процеси у світі, розвиток науки та техніки, інтенсифікація процесів обміну інформацією зумовили потребу в пошуку нових методів та стратегій для організації освітнього процесу. Реалізація таких суспільних запитів потребує від системи освіти створення різноманітного поліваріантного освітнього середовища професійної підготовки майбутніх фахівців. У центрі нашої уваги знаходяться майбутні вчителі музичного мистецтва без початкової музичної освіти, професійна підготовка яких поєднує набуття музично-виконавських, музично-теоретичних та психолого-педагогічних знань.

Як наслідок, спостерігається підвищення інтересу педагогічної спільноти до такого явища, як освітнє середовище. Існує достатній обсяг теоретико-методологічних знань про феномен сучасного освітнього середовища, але рівень його розробленості не відповідає вимогам музично-педагогічної освіти. Реалізація середовищного підходу при підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва потребує ґрунтового наукового аналізу. Це підсилюється наявністю на музичних факультетах педагогічних закладів вищої освіти вступників без початкової музичної підготовки. Розв'язати цю суперечність виявляється можливим шляхом удосконалення (покращення, модернізації, коригування) системи професійної підготовки вчителів музичного мистецтва через проектування персонального освітнього середовища.

Протягом 2020-2023 н.р. на базі комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (КЗ «ХГПА» ХОР) проводилась науково-дослідницька робота щодо обґрунтування та експериментальної перевірки

методики проектування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва, які не мають початкової музичної освіти.

У цій діяльності ми керувались положеннями, закладеними у такі нормативні документи: закони України «Про освіту» (28.09.2017 р.), «Про вищу освіту» (із змінами № 1216-IX від 05.02.2021 р.); Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (№ 286-р від 23.02.2022 р.); Концепція розвитку педагогічної освіти (№ 776 від 16.07.2018 р.); Тимчасовий стандарт вищої освіти України 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 872.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічну основу науково-дослідницької роботи становлять наукові праці В. Беспалька, О. Братанич, М. Боришевського, М. Гузика, А. Разумної, Л. Некрашевич, В. Нікітіна, Т. Рогової, С. Якубова, О. Пехоти, К. Юнга, В. Петровського (персоналізація системи освіти); Г. Беляєва, А. Бондаревської, М. Братко, Е. Васильєвої, С. Дерябо, Л. Карпової, В. Козирева, В. Лебедевої, В. Новікова, В. Орлова, В. Панова, В. Рубцова, В. Слободчикова, В. Ясвіна, О. Ярошинської (середовищний підхід в освіті); В. Бикова, М. Братко, І. Габа, Н. Нікітіної, Т. Пухальського, М. Томашівської (структурування освітнього середовища).

Мета статті: здійснення аналізу результатів дослідження щодо перевірки дієвості спроектованого персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва, які не мають початкової музичної освіти.

Виклад основного матеріалу. Оцінюючи динаміку наукових досліджень, слід відзначити значне збільшення

зацікавленості вчених до питання синтезу персоналізації освіти та освітнього середовища, тобто створення персонального освітнього середовища. На основі опрацювання наукових джерел нами попередньо визначено сфери персонального освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Графічне представлення сфер ПОС досліджуваної категорії здобувачів

проводилось на основі діаграми Ейлера-Венна (рис. 1). Такий підхід мав місце в працях О. Єжової, Ю. Єчкало, Л. Карпової [2; 4; 10]. У нашому підході цей простір представлено як сукупність чотирьох сфер, кожна з яких є відповідною підструктурою, що сприяє формуванню конкретного компоненту персонального освітнього середовища, а саме: *діяльній, мотиваційній, креативній та особистісній* сфери [6; 9].

Рис. 1 Сфери персонального освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти

Реалізація *діяльній сфери* має за мету створення умов для формування необхідних професійних знань, оволодіння музично-теоретичними та музично-виконавськими знаннями та вміннями. Значною мірою цього можна досягти через застосування факультативу та менторської підтримки освітнього процесу.

Реалізація *мотиваційній сфери* полягає в забезпеченні взаємодії здобувача освіти із соціальним оточенням, внутрішнім та зовнішнім середовищами в контексті створенні умов для професійного самовдосконалення, спрямування на творче оволодіння музично-педагогічною професією, потребою в професійній самореалізації.

Мета *креативній сфери* реалізується в площині створення умов для розкриття та розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців без початкової музичної освіти. Цьому сприяє використання в освітньому процесі інноваційних технологій, факультативної роботи, вплив групи авторитетних педагогів, зміна ролі викладача.

Реалізація *особистісній сфери* має за мету забезпечення умов для розвитку здобувача освіти як особистості. При цьому

слід звернути увагу на розвиток індивідуально-психологічних особливостей, особистісних здібностей та особистісних якостей. Важливість цих характеристик має велике значення, оскільки їх рівень безпосередньо впливає на результативність його діяльності як музиканта, педагога, наставника, просвітника, виконавця.

Для проведення діагностики персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного без початкової музичної освіти в КЗ «ХГПА» ХОР обрано методика експертизи освітнього середовища В. Ясвіна, адаптовану до завдань нашого дослідження [17, с. 115]. Для аналізу стану персонального освітнього середовища було виокремлено п'ять факторів, які в повній мірі відповідають цілям дослідження: *широта, інтенсивність, емоційність, мобільність, домінантність*. Ці показники дозволяють повною мірою оцінити ступінь сформованості створеного нами ПОС для досліджуваної категорії здобувачів. З точки зору якісної та типологічної характеристики середовища було проаналізовано параметр *модальність*. Розглянемо більш детально фактори ПОС.

Широта ПОС визначається як структурно-змістова характеристика середовища, яка охоплює всі суб'єкти, об'єкти, процеси та явища, що належать до нього, а також враховує організаційну культуру та соціально-гігієнічні умови закладу освіти. Цей фактор визначається можливістю участі досліджуваної категорії здобувачів у конкурсах та фестивалях усіх рівнів, участь у проведенні круглих столів, бесід з діячами мистецтв, артистами, науковцями, відвідування закладів культури, як невід'ємної частини освітнього процесу.

Інтенсивність – структурно-динамічна характеристика, що показує насиченість персоналізованого освітнього середовища умовами, впливами, можливостями, а також інтенсивність їх прояву. Реалізується це через можливість вибору освітнього мікросередовища (заняття в гуртках, секціях); використання інноваційних форм і методів навчання; відповідність рівня навчального навантаження здобувачів освіти без початкової музичної підготовки.

Емоційність – характеризує співвідношення в ПОС емоційного та раціональних компонентів. Відображається можливістю спілкування з педагогами в неформальній обстановці, коли здобувачі знаходяться в психологічно комфортному середовищі, відчувають співпереживання та підтримку педагогів із приводу своїх освітніх успіхів чи невдач.

Мобільність – слугує показником здатності ПОС до органічних еволюційних змін, у контексті взаємовідносин із зовнішнім

середовищем. Характеризується наявністю найбільш актуальних дисциплін, спрямованих на підготовку здобувачів без початкової музичної освіти, варіативністю освітнього процесу; його спрямованістю окрім професійної підготовки на розвиток функціональної грамотності, особистісного розвитку; наявність сучасних інноваційних методів навчання, адаптованого нотного матеріалу для здобувачів без початкової музичної освіти.

Домінантність – характеризує значимість даного локального середовища в системі цінностей суб'єктів освітнього процесу. Цей фактор описує значущість персонального освітнього середовища для певного здобувача освіти. Визначається наявністю групи педагогів, які є авторитетом та навколо яких гуртуються здобувачі освіти, авторитетністю закладу освіти серед батьків студентів, залученістю здобувачів без початкової музичної підготовки до життя закладу освіти, значущістю студентського життя для більшості здобувачів.

Для оцінювання стану сформованості ПОС використано кваліметричний метод [3]. На основі експертної роботи визначено фактори та критерії дієвості персонального освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти.

Розглянемо результати дослідження рівня сформованості персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти в КЗ «ХГПА» за I семестр 2021-2022 н.р. наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати дослідження рівня сформованості ПОС в КЗ «ХГПА» за 2021-2023 н.р.
 (у часткових оцінках фактору)

Фактор	2021 р. до експерименту	2023 р. після експерименту
Широта	0,10	0,15
Інтенсивність	0,10	0,14
Емоційність	0,11	0,15
Мобільність	0,07	0,14
Домінантність	0,16	0,20
Загальна оцінка в частках одиниці	0,55	0,77

Аналіз отриманих результатів вказує на позитивні зміни в рівні сформованості персонального освітнього середовища досліджуваної категорії здобувачів освіти після проведення експерименту. Проаналізуємо їх.

Підвищення фактору «Широта» (з 0,10 до 0,15) пояснюється залученням здобувачів

освіти до участі в конкурсах та фестивалях (в якості слухачів). Також важливу роль відіграє відвідування закладів культури, участь у проведенні круглих столів, бесід з діячами мистецтв, артистами, науковцями та можливість відвідувати факультативні заняття.

Збільшенню фактора «Інтенсивність» (з 0,10 до 0,14) сприяв власний приклад викладача, частота виконання ним на заняттях музичних творів, частота відвідування здобувачами освіти без початкової музичної підготовки концертів, збільшення тривалості роботи над певними етапами вивчення музичного твору.

Позитивні зміни фактора «Емоційність» (з 0,11 до 0,15) є результатом втілення індивідуальної освітньої траєкторії; збільшення рівня задоволеності від спілкування з викладачами та менторами, морально-психологічним кліматом на навчальних заняттях.

Значне збільшення фактору «Мобільність» (з 0,7 до 0,14) пояснюється, в першу чергу, функціонуванням факультативу «Навчаємось навчаючи», спрямованого на усунення недоліків у підготовці здобувачів без початкової музичної освіти, збільшення рівня здатність до навчання, засвоєння нової, не типової для тих, хто навчається інформації.

Зріст фактора «Домінантність» (з 0,16 до 0,20) вказує на дієвість застосування інноваційних освітніх технологій, значимість авторитетності викладачів музичних дисциплін, задоволеність умовами для надолуження прогалин в музичній підготовці, освітніми компонентами.

Таким чином, загальне значення часткової оцінки ПОС досліджуваної категорії здобувачів на завершальному етапі дослідження складає 0,77 балів, що відповідає оптимальному рівню.

Позитивну динаміку на контрольному етапі дослідження показав і параметр «модальність». Для цього було проведено повторне опитування здобувачів освіти що відображає їхнє суб'єктивне сприйняття персонального освітнього середовища.

Більшість опитуваних (70 %) сприймали середовище як вільне. Це вказує на те, що воно орієнтує майбутніх фахівців на досягнення в професійній діяльності та суспільстві.

Отже, отримані результати свідчать про те, що за період формувального етапу експерименту утворилась тенденція до більш вільного ПОС. Головними ресурсами здійснення цього руху є організація роботи факультативу, менторська підтримка освітнього процесу, створення адаптованого нотного матеріалу, застосування сучасних адаптивних, інноваційних методів навчання, можливості здійснення конкурсно-фестивальної діяльності.

Результати підтверджують і показники векторів «свобода-залежність» (фактор «Широта») та «активність-пасивність» (фактор «Мобільність»).

Рівень фактору «Широта» зріс з рівня 0,10 до 0,15, що пояснюється участю у якості слухачів у конкурсах та фестивалях, активізацією участі у проведенні круглих столів, бесід з діячами мистецтв, артистами; можливістю вибору освітнього мікросередовища та відвідуванні закладів культури.

Значно збільшився показник фактору «Мобільність» до рівня 0,14. Це стало можливо завдяки започаткуванню роботи факультативу «Навчаємось навчаючи», збільшення ступеня авторитетності викладачів музичних дисциплін, задоволеності умовами для надолуження прогалин в музичній підготовці; освітніми компонентами.

Показник модальності ПОС представлений за допомогою векторного моделювання. Тонка стрілка відображає вектор модальності на початку експерименту, товста стрілка – на кінці експерименту (рис. 2).

Рис. 2. Коефіцієнт модальності ПОС професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти на контрольному етапі дослідження

Відповідно до типології середовища, виділеного Я. Корчаком, персональне освітнє середовище професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти встановлено як «середовище вільної активності».

У дослідженні персоналізація ПОС значною мірою реалізована через розроблення механізму прогнозування індивідуальної освітньої траєкторії. Цей процес реалізовано за допомогою матричного моделювання з використанням сфер ПОС та визначених критеріїв початкової музичної підготовки, а саме: музично-теоретичної підготовки, володіння технічними навичками та рівня самостійності.

На матриці прогнозування індивідуальної освітньої траєкторії по вертикалі наведено критерії та показники початкової музичної підготовки, по горизонталі – сфери персонального освітнього середовища досліджуваної категорії здобувачів. Для зручності користування комірки вертикального стовпця (складові ФК) – пронумеровані, комірки горизонтального ряду (компоненти ПОС) позначені буквами А, Б, ... Е. На їх перетині знаком «+» відмічено клітинки, які вказують відповідність певного показника та сфери ПОС, яка впливає на його формування. Подвійний знак «++» вказує на необхідність повторного вивчення матеріалу здобувачем освіти. Фрагмент матриці наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця прогнозування індивідуальної освітньої траєкторії (фрагмент)

Критерій	Показник	Сфери ПОС												Способи оцінки	
		Особистісна сфера													
		Мотиваційна сфера				Креативна сфера				Діяльнісна сфера					
		Власний приклад викладача	Відвідання концертів, конкурсів	Ознайомлення з майбутньою професією	Рефлексивне осмислення майбутньої професії	Зміна ролі викладача	Творче опрацювання проблем у підготовці на базі синергетичних підходів	Опрацювання навчального матеріалу на основі візуальних образів	Застосування інноваційних технологій	Застосування адаптивного навчання	Експрес-програма для усунення недоліків	Факультатив, різномікове співробітництво	Конкурсно-фестивальна діяльність		
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	Оцінка	
Музично-теоретична підготовка	Загальна обізнаність в сучасній музичній культурі	1													
	1-й часовий період	1.1													
	2-й часовий період	1.2													
	3-й часовий період	1.3													
	Знання елементарної теорії музики	2													
	1-й часовий період	2.1													
	2-й часовий період	2.2													
	3-й часовий період	2.3													
Загальна оцінка															

Процес прогнозування індивідуальної освітньої траєкторії розділено на три часових періоди, кожен з яких триває два тижні. Після закінчення кожного періоду відбувається оцінювання освітнього прогресу та контрольний зріз. Для наочності, полегшення прогнозування та зчитування освітньої траєкторії всі три часових періоди розташовані паралельно під відповідним показником. На підставі отриманої інформації за допомогою графіку «Лінія тренду» в подальшому відбувається прогнозування індивідуальної освітньої траєкторії.

Одним із головних завдань дослідження є формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти. Для діагностики рівня її сформованості визначено критерії, а саме *мотиваційно-аксіологічний, особистісно-творчий та когнітивно-діяльнісний* [1; 5; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

Показниками *мотиваційно-аксіологічного* критерію визначено розвиненість мотиваційної сфери здобувачів освіти без

початкової музичної підготовки та низку їхніх життєвих та освітніх цінностей.

Для оцінки *особистісно-творчого* критерію було використано такі показники: сформованість особистісних якостей, адекватність самооцінки здобувачами освіти власних можливостей, музичних здібностей, сформованість уважності, уміння концентруватись.

Показниками *когнітивно-діяльнісного* критерію визначено рівні оволодіння знаннями та уміннями, які відповідають змісту фахової компетентності та рівнів освітніх досягнень досліджуваної категорії здобувачів, пізнавальна активність, самостійність, ініціативність, надолуження прогалин у теоретичній підготовці здобувача освіти.

Наведемо узагальнені результати рівня сформованості фахової компетентності за *мотиваційно-аксіологічним, особистісно-творчим та когнітивно-діяльнісним* критеріями (табл. 3) професійної підготовки музичного

Таблиця 3

Сформованість фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти

Критерії	Рівні	КГ	ЕГ	Приріст
		%	%	%
Мотиваційно-аксіологічний	В	29,41	42,50	13,09
	С	38,23	30,00	-8,23
	Н	38,23	27,50	-10,73
Рефлексивно-особистісний	В	38,23	50,00	11,77
	С	35,29	37,50	2,21
	Н	26,47	12,50	-13,97
Когнітивно-діяльнісний	В	37,25	46,66	9,41
	С	33,82	36,66	2,84
	Н	28,92	16,66	-12,26
Узагальнені результати	В	34,96	46,38	11,42
	С	35,78	34,72	-1,06
	Н	31,21	18,88	-12,33

Як свідчать отримані результати, упровадження методики проєктування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва, які не мають початкової музичної освіти позитивно вплинуло на формування їхньої фахової компетентності, що підтверджується позитивною динамікою за всіма показниками.

Найбільший вплив спроектованого ПОС на формування фахової компетентності зафіксовано за мотиваційно-аксіологічним

критерієм. Високий рівень ФК за цим критерієм демонструють 42,50 % респондентів ЕГ, що на 27,50 % більше ніж на констатувальному етапі експерименту. Водночас лише 29,41 % майбутніх учителів музичного мистецтва КГ демонструють високий рівень розвитку означеного показника, що більше на 11,77 % порівняно з констатувальним етапом.

Статистичну значущість результатів експериментальної роботи та висновок щодо дієвості теоретично обґрунтованої й

мистецтва без початкової музичної освіти визначено за критерієм Пірсона χ^2 .

Висновки. Отже, аналіз результатів науково-дослідницької роботи дає підстави стверджувати, що в майбутніх учителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти на кінець експерименту було

Список використаних джерел

1. Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Л. Г. Гаврілова. – Київ, 2015. – 656 с.

2. Єжова О. Теоретичні підходи до визначення превентивного виховного середовища / О. Єжова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 1 (10) – С. 153–158.

3. Єльнікова Г. В. Деякі питання організації адаптивного навчання в закладах освіти / Г. В. Єльнікова // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка. – 2020. – Вип. 10 (19). – Режим доступу : <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY0puOuKnxAhUECRAIHYP7CasQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Famtp.org.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F282%2F254&usg=AOvVaw3tk5drL3q0CLMdgEwUodZ6> (дата звернення: 21.06.2021 р.)

4. Єчкало Ю. В. Модель персонального навчального середовища / Ю. В. Єчкало // Новітні комп'ютерні технології. – Кривий Ріг, 2013. – Т. 11. – С. 51–52.

5. Жога Р. А. Проблеми професійної підготовки вчителів музичного мистецтва з початковою музичною підготовкою та без неї в умовах сучасного освітнього середовища / Р. А. Жога // Інженерні та освітні технології. – 2022. – Т. 10, № 3. – С. 30–42. DOI: <https://doi.org/10.30929/2307-9770.2022.10.03.03>

6. Жога Р. А. Модель проектування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва / Р. А. Жога // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. – Київ : Гельветика, 2023. – Вип. 93. – С. 48–53. DOI: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.93.10>

7. Жога Р. А. Структура фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. / Р. А. Жога // Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка». – 2023. – № 2 (8) – С 397–409 DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-2\(8\)-397-409](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-2(8)-397-409)

8. Жога Р. А. Адаптивні технології в музично-педагогічній освіті. / Р. А. Жога // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів.

зафіксовано суттєві позитивні зміни в рівні сформованості фахової компетентності. Це є підставою для висновку про дієвість спроектованого персонального освітнього середовища, правильність сформульованої гіпотези та вибору методологічних засад дослідження.

зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиць. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Дрогобиць : Гельветика, 2021. – Том 4, вип. 42. – С. 265–270. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-1-39>

9. Жога Р. А., Штефан Л. В. Структура освітнього середовища майбутніх вчителів музичного мистецтва. / Р. А. Жога, Л. В. Штефан // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, – 2022. – Т. 1, Вип. 80. – С. 43–48. DOI <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.1.7>

10. Карпова Л. Г. Теоретико-методичні засади створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Л. Г. Карпова. – Харків, 2019. – 529 с.

11. Лупак Н. М. Теорія і практика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей на засадах інтермедіальної технології : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Лупак. – Тернопіль, 2021. – 610 с.

12. Пастушенко Л. А. Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. А. Пастушенко. – Рівне, 2017. – 244 с.

13. Пухальський Т. Д. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Д. Пухальський. – Київ, 2019. – 307 с.

14. Соляр Л. В. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 20.00.04 / Л. В. Соляр. – Кременець, 2018. – 299 с.

15. Томашівська М. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. М. Томашівська. – Кременець, 2019. – 280 с.

16. Чинчева Л. В. Методика формування диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. В. Чинчева. – Київ, 2019. – 24 с.

17. Ясвин В. А. Образовательная среда. От моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с.

References:

1. Havrilova, LG 2015, 'Systema formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy multymediinykh tekhnolohii' [*System of professional competence formation of future music teachers by means of multimedia technologies*], Kand.ped.n. thesis, Kyiv.
2. Yezhova, O 2013, 'Teoretychni pidkhody do vyznachennia preventyvnoho vykhovnoho seredovyscha' [*Theoretical approaches to the definition of a preventive educational environment*], *Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika*, no 1, Pp. 153-158.
3. Ielnykova, HV 2020, 'Deiaki pytannia orhanizatsii adaptivnoho navchannia v zakladakh osvity' [*Some issues of organizing adaptive learning in educational institutions*], *Adaptivne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriya : Pedahohika*, iss. 10, viewed 26 January 2021, <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy0puOuKnxAhUECRAIHYP7CasQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Famtp.org.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F282%2F254&usq=AOvVaw3tk5drL3q0CLMdgEwUodZ6>>
4. Yechkalo, YuV 2013, 'Model personalnoho navchalnoho seredovyscha' [*Model of a personal educational environment*], *Novitni komp'uterni tekhnolohii*, Vol. 11, Pp. 51-52.
5. Zhoga, RA 2022, 'Problemy profesiinoi pidhotovky vchyteliv muzychnoho mystetstva z pochatkovoio muzychnoio pidhotovkoio ta bez nei v umovakh suchasnoho osvitnoho seredovyscha' [*Problems of professional training of music teachers with and without primary musical training in the conditions of the modern educational environment*], *Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii*, Vol. 10, no 3, Pp. 30-42, DOI: <https://doi.org/10.30929/2307-9770.2022.10.03.03>
6. Zhoga, RA 2023, 'Model' proyektuvannia personal'noho osvitn'oho seredovyscha profesiynoi pidhotovky vchyteliv muzychnoho mystetstva' [*A model of designing a personal educational environment for the professional training of music teachers*], *Naukovyy chasopys natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy*, Vol. 93, Pp. 48-53, DOI: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.93.10>
7. Zhoga, RA 2023, 'Struktura fakhovoi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva' [*The structure of professional competence of future music teachers*], *Visnyk nauky ta osvity. Seriya «Pedahohika»*, no 2, Pp. 397-409. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-2\(8\)-397-409](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-2(8)-397-409)
8. Zhoga, RA 2021, 'Adaptivni tekhnolohiyi v muzychno-pedahohichniy osviti' [*Adaptive technologies in musical and pedagogical education*], *Aktual'ni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuziv's'kyi zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh Drohobys'tkoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka*, Vol. 4, iss. 42, Pp. 265-270, DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-1-39>
9. Zhoga, RA & Shtefan, LV 2022, 'Struktura osvitn'oho seredovyscha maybutnikh vchyteliv muzychnoho mystetstva' [*The structure of the educational environment of future musical art teachers*], *Pedahohika formuvannia tvorchoyi osobystosti u vyshchiiy i zahal'noosvitniy shkolkakh*, Vol. 1, iss. 80, Pp. 43-48. DOI <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.1.7>
10. Karpova, LG, 2019, 'Teoretyko-metodychni zasady stvorennia osvitno-rozvyvalnoho seredovyscha v spetsializovanykh zakladakh zahalnoi serednoi osvity dlia obdarovanykh ditei' [*Theoretical and methodological foundations of creating an educational and developmental environment in specialized general secondary education institutions for talented children*], *Doct. ped. n. thesis*, Kharkiv.
11. Lupak, NM 2021, 'Teoriia i praktyka formuvannia komunikativnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv mystetskykh spetsialnosti na zasadakh intermedialnoi tekhnolohii' [*Theory and practice of forming communicative competence of future teachers of art specialties on the basis of intermedia technology*], *Doct. ped. n. thesis*, Ternopil.
12. Pastushenko, LA 2017, 'Pedahohichna tekhnolohiia rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva u vyshchiiykh mystetskykh navchalnykh zakladakh' [*Pedagogical technology for the development of professional competence of future teachers of musical art at higher art educational institutions*], *Kand. ped. n. thesis*, Rivne.
13. Puhalsky, TD 2019, 'Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzyky zasobamy dyryhentsko-khorovykh dystsyplyn' [*Formation of professional competence of the future music teacher by means of conducting and choral disciplines*], *Kand. ped. n. thesis*, Kyiv.
14. Solyar, LV 2018, 'Formuvannia etnokulturnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva' [*Formation of ethnocultural competence of future musical art teachers*], *Kand. ped. n. thesis*, Kremenets.
15. Tomashivska, MM 2019, 'Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy ukrainskoho narodnoho muzychnoho mystetstva' [*Formation of professional competence of future music teachers by means of Ukrainian folk musical art*], *Kand. ped. n. thesis*, Kremenets.
16. Chinceva, LV 2019, 'Metodyka formuvannia dyryhentsko-khorovoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva v umovakh pedahohichnoi praktyky' [*Methods of forming conducting and choral competence of future music teacher in pedagogical practice*], *Kand.ped.n. abstract*, Kyiv.
17. Yasvin, VA 2001, *Obrazovatel'naya sreda. Ot modelirovaniya k proektirovaniyu* [*Educational Wednesday. From modeling to design*], Smysl, Moscow.

Стаття надійшла до редакції 20.01.2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-82-89>
УДК 378.1:355

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

© Васильченко Р.В.

Національна академія Національної гвардії України

Інформація про автора

Васильченко Руслан Володимирович: ORCID 0000-0002-8854-1252; vasilchenko.r1985@gmail.com;
кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національної академії
Національної гвардії України пл. Захисників України 3, м. Харків, 61000, Україна.

У науковій статті досліджується роль навчальної дисципліни "Історія української державності та культури" у підготовці майбутніх офіцерів - фахівців із роботи з особовим складом. Розглянуто особливості української історії та культури, обґрунтовано необхідність вивчення етапів становлення української державності. Простежено особливості професійної діяльності офіцерів із роботи з особовим складом. Проаналізовано наукові надбання сучасності з історії України. Визначено вирішальну роль дисципліни «Історія української державності та культури» у формуванні національної ідентичності. Розглянуто, як знання історії та культури України сприяють формуванню обізнаності, патріотизму та культурного розвитку майбутніх офіцерів. Зроблено висновок про вплив цієї дисципліни на розуміння особливостей української національної ідентичності та її вплив на військову службу. У статті розглядається важливість засвоєння історичних аспектів української культури для формування глибокого розуміння національного спадку та роль цього розуміння у взаємодії з особовим складом. У статті досліджується вплив історичних знань на професійний розвиток офіцерів та їх здатність вирішувати складні завдання в умовах військових операцій та міжнародної співпраці. Зроблено висновок про те, що знання історії та культури своєї країни є важливим чинником для підвищення моральних та етичних складових особистості офіцерів. Також знання з історії та культури України здатні посилювати моральний дух військовослужбовців, підвищувати відповідальність та ефективність при взаємодії з особовим складом. У статті підкреслено важливість вивчення історії та культури України в процесі підготовки офіцерів як ключового елементу їхньої професійної підготовки та внесення позитивного впливу в розвиток військової сфери та національної безпеки країни. Аргументовано, що знання історії та культури своєї країни є важливим чинником для підвищення морального та етичного стану офіцерів, дає можливість на високому професійному рівні виконувати обов'язки.

Ключові слова: професійна підготовка, освіти, заклади вищої освіти, заклади вищої військової освіти, фахівці з роботи з особовим складом

Vasylichenko R.V. "The role of the educational discipline "History of Ukrainian Statehood and Culture" in the vocational training of officers-specialists in working with personnel"

The scientific article discusses the role of the educational discipline "History of Ukrainian Statehood and Culture" in the training of future officers as personnel specialists. The article examines the peculiarities of Ukrainian history and culture, substantiates the need to study the stages of the formation of Ukrainian statehood. Peculiarities of the professional activity of officers in working with personnel are considered. Modern scientific assets from the history of Ukraine are analyzed. The decisive role of the discipline "History of Ukrainian Statehood and Culture" in the formation of national identity is determined. The paper considers how knowledge of the history and culture of Ukraine contributes to the formation of awareness, patriotism and cultural development of future officers. A conclusion is made about the influence of this discipline on the understanding of the peculiarities of Ukrainian national identity and its influence on military service. The article examines the importance of learning the historical aspects of Ukrainian culture for the formation of a deep understanding of the national heritage, and the role of this understanding when interacting with personnel. The article discusses the influence of historical knowledge on the professional development of officers and their ability to solve complex tasks in the conditions of military operations and international cooperation. It is concluded that knowledge of the history and culture of one's country is an important factor for improving the moral and ethical components of the personality of officers. Additionally, knowledge of the history and culture of Ukraine can raise the morale of officers, as

well as increase responsibility and efficiency when interacting with personnel. The scientific article emphasizes the importance of studying the history and culture of Ukraine in the process of training officers, as a key element of their vocational training and making a positive contribution to the development of the military sphere and national security of the country. It is argued that the knowledge of the history and culture of one's country is an important factor for improving the moral and ethical position of officers, and makes it possible to perform duties at a high professional level.

Keywords: vocational training, education, institutions of higher education, institutions of higher military education, experts specializing in working with personnel.

Актуальність дослідження і постановка проблеми. На тлі бойових дій, які вже протягом десяти років відбуваються на теренах нашої країни, анексією частини території України сусідньою державою російською федерацією, гостро постає проблема в необхідності стимулювання вивчення історії України в усій її різноманітності, особливо це стосується майбутніх офіцерів-фахівців з роботи з особовим складом. Саме навчальна дисципліна "Історія української державності та культури" є важливим елементом у підготовці офіцерів, оскільки вона допомагає курсантам розуміти культурний, історичний і духовний контекст України. Ця дисципліна відіграє ключову роль у формуванні глибокого розуміння національного спадку та сприяє патріотичній свідомості курсантів. Дисципліна «Історія української державності та культури» виступає певним фундаментом, основою для подальшої патріотичної освіти молоді. Вивчення історії української культури допомагає курсантам зрозуміти, як виникла та розвивалася національна ідентичність України. Саме сьогодні питання національної ідентичності має глобальне значення в професійній підготовці офіцерських кадрів, адже сучасний офіцер має захищати національні інтереси держави та свого народу. Знання історії України її культурної спадщини сприяє формуванню патріотичної свідомості та відчуття відповідальності перед своєю державою.

Специфіка професійної діяльності офіцера - фахівця з роботи з особовим складом полягає в тому, що він відповідає за управління та координацію діяльності військового особового складу в армійських чи військових підрозділах. Історичні знання, отримані під час вивчення культурної спадщини, допомагають офіцерам легше розуміти психологічні, етнічні та культурні особливості своїх підлеглих. Це забезпечує більш успішну взаємодію з особовим складом та підвищує рівень професійної ефективності. Знання історії української культури також сприяє розвитку

критичного мислення та аналітичних навичок у майбутніх офіцерів. Ці навички необхідні для розв'язання складних завдань, які можуть виникнути під час військових операцій або управління військовим підрозділом.

Аналіз досліджень та публікацій. Цікавою є думка з приводу історії української культури Ю.Висоцького: розвиток особистості відбувається виключно внаслідок соціокультурної діяльності в межах тієї чи іншої культури. Рівень розвитку особистості визначається ступенем засвоєння нею культурних цінностей, принципів, норм, ідеалів, навичок та регуляторів. Особистість одночасно виступає і як суб'єкт культурної творчості, і як об'єкт культурного впливу. Тобто людина створює культуру, а культура створює людину [5]. На нашу думку, це дуже влучне порівняння, тому вважаємо, що саме вивчення історії української культури є тим містком, який поєднує об'єкт і суб'єкт культурного впливу.

Про необхідність вивчення спадщини українського народу курсантами системи МВС України говорять Л.Андрушко, Н. Гайворонюк та інші, акцентуючи увагу на тому, що вивчення курсу «Історія української культури» є суттєвим кроком у підвищенні гуманітарної освіти курсантів. Також автори наголошують на тому, що знання найдавніших досягнень вітчизняної культури допоможе у формуванні їх гуманістичного світогляду, що сприятиме розумінню сучасного демократичного і правового життя, а також готовність до інтелектуальної праці в побудові незалежної держави. І з ними важко не погодитися [15].

М.Кабачинський метою вивчення дисципліни вбачає надання курсантам знань про найважливіші проблеми історії України та української культури, ознайомлення їх з історією культурного розвитку українського народу та з різними підходами та концепціями. На думку дослідника, саме такі знання сприятимуть формуванню в курсантів патріотизму, громадянської відповідальності та світогляду, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності [8].

О.Клименко та О.Буренко акцентують увагу на тому, що сучасні курсанти мають вміння класифікувати явища культури за їх історичною значущістю, національною приналежністю і стилевими особливостями, а також аналізувати перспективи розвитку української культури. Саме дисципліна «Історія української культури» має велике виховне значення для майбутніх громадян української держави, яка сьогодні виборює право на суверенність, бо сьогодні саме на вищу освіту покладаються основні надії щодо подолання кризи свідомості суспільства в перехідний період [9].

Постановка завдання: дослідити роль дисципліни «Історія української культури» на формування особистості під час професійної підготовки офіцерів – фахівців з роботи з особовим складом

Виклад основного матеріалу.

Українська історія багато в чому унікальна і має свої особливості, які відображають багатовіковий розвиток та взаємодію різних культур, народів і політичних сил на території України. Територія сучасної України була місцем розвитку давніх цивілізацій, таких як скіфи, сармати, древліани, дніпровські та чернігівські руси. У IX-X століттях на цій території сформувалася Київська Русь, яка мала значний вплив на сусідні країни та Європу взагалі.

Україна завжди була в центрі геополітичних та культурних впливів різних сусідів, таких як Росія, Польща, Туреччина, Австрія та інші. Це сприяло формуванню унікального синтезу різних етнічних, релігійних і культурних впливів. Україна була свідком і учасницею важливих історичних подій, а саме: Хрестителівська Реформа, Козацька Рада, Гетьманат, війни за незалежність, Голодомор, Друга світова війна та інші.

Україна є релігійно різноманітною країною зі значним впливом православ'я, греко-католицизму, римського католицизму та інших релігій. Україна має багатий культурний спадок, визначних літературних класиків, таких як Тарас Шевченко і Іван Франко, художників, музикантів і танцюристів. Українська мова та мистецтво мають велике значення для формування національної ідентичності. Розташування України між Росією на сході і Європою на заході зробило її ключовим актором у геополітичних подіях та конфліктах. Україна стала незалежною державою в 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Цей період

супроводжувався важливими внутрішніми та зовнішніми викликами: реформи, корупція та конфлікт на сході України. Щодо української культури, то вона також має велику кількість унікальних особливостей, які визначаються історією, географією, релігією та іншими факторами. Ось деякі основні риси української культури: українська мова є основою національної ідентичності та культури. Вона має власний алфавіт (кирилицю) та багатий літературний спадок. Українське мистецтво включає в себе живопис, скульптуру, музику, літературу та інші вирази. Слов'янська образотворчість, етнографія та фольклор мають важливе значення. Український фольклор багатий на легенди, казки, народні співви, різноманітні вишивки та вишукані вироби ручної роботи. Українська музика включає в себе різноманітні жанри, від народної співанки і дум до класичної та сучасної музики. Бандури та скрипки є традиційними музичними інструментами. Українські танці відомі своєю енергією та різноманітністю. Різні регіони України мають свої власні танцювальні традиції. Українська кухня відома своєю ситною та смачною їжею, як-от: борщ, вареники, голубці, сало та інші страви. Їжа готується з природних і сезонних продуктів. Україна відома своєю гончарною майстерністю, різьбленням по дереву, вишивкою та іншими ремеслами, які мають давні традиції. Українці – це щира і відкрита нація, з одного боку, і сильна та здатна до боротьби за свою свободу – з іншого.

Усі ці фактори вказують про багатогранність українців як нації, вивчаючи помилки та здобутки минулого, ми можемо побудувати сильну та незалежну державу в майбутньому. Українська історія та культура багата і складна, і вона істотно вплинула на формування сучасної культури, політики та суспільства України.

Вплив знань з історії української державності та культури на формування особистості майбутнього офіцера-фахівця з роботи з особовим складом варто розглядати в аспекті особливостей та обов'язків майбутньої професійної діяльності.

Тому розглянемо основні аспекти та обов'язки, які характеризують специфіку професійної діяльності офіцера-фахівця з роботи з особовим складом:

Офіцер відповідає за формування, навчання, розвиток та ефективне функціонування свого військового підрозділу. Це включає в себе розподіл обов'язків,

планування і контроль діяльності особового складу.

Офіцер повинен забезпечувати навчання та тренування свого військового складу, щоб забезпечити його готовність до виконання завдань. Це може включати в себе вивчення тактичних, стратегічних, технічних та лідерських навичок.

Офіцер-фахівець і роботи з особовим складом повинен бути здатний вирішувати конфлікти та проблеми серед свого військового особового складу, підтримувати дисципліну та ефективну співпрацю.

Офіцер має бути лідером та мотиватором для свого особового складу, сприяючи їхньому професійному та особистому розвитку та підтримуючи дух колективу.

Офіцер повинен забезпечувати дотримання військових стандартів та норм, включаючи дисципліну, безпеку та виконання законів і правил.

Офіцер має забезпечувати ефективну комунікацію зі своїм військовим особовим складом та вищими керівництвом, а також укладати звіти про діяльність підрозділу.

Готовність до війни та кризовий менеджмент: від офіцера вимагається готовність до дії в умовах війни або кризових ситуацій, включаючи прийняття важливих рішень та виконання завдань у надзвичайних обставинах.

Ці аспекти відображають особливості роботи офіцера-фахівця з роботи з особовим складом у військах. Військова професія вимагає високого рівня відданості, лідерських якостей та здатності до ефективного управління людьми.

Щоб забезпечити цими важливими професійними навичками майбутніх офіцерів, варто звернути увагу на цикл загальної підготовки у закладах вищої військової освіти та закладах зі специфічними умовами навчання.

Варто також акцентувати увагу на тому, що робота з особовим складом у військовому колективі має свої особливості через військову ієрархію, специфіку завдань та вимоги до дисципліни і військового підпорядкування. Ось деякі основні аспекти роботи з особовим складом у військовому середовищі:

- військова дисципліна є основною складовою роботи військового колективу. Особовий склад повинен дотримуватися військового підпорядкування та виконувати накази і вказівки своїх начальників;

- тренування та навчання - робота з особовим складом включає в себе навчання

військових навичок, таких як стрільба, тактика, перша допомога та інші важливі військові навички.

Керівництво має забезпечити психологічну підтримку особового складу, оскільки військова робота може бути стресовою та емоційно важкою. Розвиток моральних та етичних цінностей також є важливою складовою військової служби.

Здоров'я та фізична підготовка - військова служба вимагає від особового складу високого рівня фізичної підготовки та дотримання правил здорового способу життя.

Тимбілдинг – розвиток командного духу та співпраці між членами військового колективу є важливим аспектом. Заходи з тимбілдингу допомагають зміцнити взаємодію та робити команду більш ефективною.

Військовий колектив повинен стимулювати професійний розвиток свого особового складу, надаючи можливості для навчання, підвищення кваліфікації та кар'єрного зростання.

Взаємодія з командним складом є найважливішою частиною роботи з особовим складом, є побудова ефективних стосунків між командиром та підлеглими, забезпечення взаєморозуміння та підтримки.

Дотримання прав людини - незважаючи на військову дисципліну, важливо забезпечити дотримання прав людини та забезпечити безпеку та гідність усіх членів військового колективу.

Робота з особовим складом у військовому колективі вимагає багато уваги до різних аспектів, таких як фізичний стан, психологія, навчання та дисципліна з метою забезпечення успішного виконання завдань і збереження бойової готовності. Саме вивчення дисципліни «Історія української державності та культури» здатна забезпечити уміннями та професійними навичками, які допоможуть професійно виконувати посадові обов'язки фахівцям із роботи з особовим складом.

У сучасних українських реаліях вивчення дисципліни "Історія української культури" має декілька важливих практичних і культурних обґрунтувань, а саме:

- **збереження національної ідентичності:** Вивчення історії української культури допомагає українцям краще розуміти свою історію, традиції, мову та культурну спадщину. Це сприяє збереженню та підтримці національної ідентичності;

- **розуміння сучасного суспільства:** Знання про минуле країни і її культуру

допомагають краще розуміти сучасне українське суспільство, його цінності, перспективи і виклики;

- **важливість культурного діалогу:** вивчення української культури сприяє взаєморозумінню та взаємодії між різними культурами. Це особливо важливо в сучасному світі, де міжкультурний діалог має велике значення;

- **громадянська свідомість і громадянська активність:** вивчення культурної історії підносить громадянську свідомість, сприяючи розвитку громадянської активності та участі в культурному та громадському житті.

Загалом вивчення історії української культури має велике значення як для особистого розвитку, так і для розвитку культурного та громадського життя в Україні.

Дисципліна "Історія української культури" є важливою складовою у вищій військовій освіті, особливо важливе значення вона має серед гуманітарних спеціальностей. Мета дисципліни полягає в дослідженні розвитку української культури протягом історичного періоду, починаючи від найдавніших часів і завершуючи сучасністю. Основні питання і теми, які вивчаються в рамках цієї дисципліни, формують певні навички в майбутніх офіцерів, а саме:

- етапи розвитку культури - курсанти досліджують ключові етапи в історії української культури, такі як період Київської Русі, Галицько-Волинський період, часи Козаччини, а також вплив імперій, таких як Російська та Австрійська;

- література і мистецтво. Дисципліна охоплює розвиток української літератури, живопису, музики, архітектури та інших видів мистецтва; курсанти вивчають твори видатних митців і літераторів, їхні внески в українську культуру;

- релігійна та філософська думка. Аналізується роль релігії та філософської думки в історії української культури, включаючи християнство, православ'я, греко-католицтво та інші релігії, які вплинули на формування культури українського суспільства;

- культурні та історичні зв'язки. Вивчається взаємодія української культури з іншими національними та культурними традиціями, такими як російська, польська, єврейська, турецька тощо;

- сучасні проблеми та виклики. Доцільно також розглядати актуальні питання, пов'язані зі збереженням і розвитком української культури в сучасному світі.

Тож із впевненістю можна говорити про те, що дисципліна допомагає курсантам краще розуміти історію та цінності українського народу, а також їхній внесок у світову культуру. Вона також сприяє розвитку аналітичних та критичних навичок, які можуть бути корисними в різних галузях знань і професіях.

Історія грає важливу роль у вихованні майбутніх офіцерів в Україні, адже вона надає їм необхідні знання, виховує патріотичний дух для служіння своїй країні. Ось кілька аспектів, які підкреслюють важливість історії в підготовці майбутніх українських офіцерів. Вивчення історії України допомагає молодим людям розуміти і цінувати багатий культурний спадок своєї країни. Вони навчаються ідентифікуватися з історією, традиціями і героями України, що сприяє формуванню національної самосвідомості та патріотизму. Україна має багатий досвід участі в різних воєнних конфліктах і війнах, включаючи світові війни та Революцію Гідності. Вивчення цієї історії допомагає майбутнім офіцерам розуміти військову стратегію, тактику і важливість гідного захисту країни. Знання про минулі випробування та перемоги українського народу може надихати майбутніх офіцерів на розвиток психологічної стійкості. Історія показує приклади сили духу та волі до перемоги в умовах важких випробувань. Аналіз історичних подій дозволяє офіцерам навчатися на помилках минулого та розвивати стратегії для запобігання їх повторенню. Це важливо для забезпечення безпеки і стабільності країни. Знання про історію військової служби в Україні допомагає офіцерам усвідомити їхнє місце і ролі в армії та суспільстві. Вони навчаються цінувати традиції військової служби та бути відданими своїй країні. Знання про історію боротьби за незалежність і гідність України може зміцнити відчуття гідності в майбутніх офіцерів та надихнути їх на важливу роль у забезпеченні безпеки та процвітання країни.

Отже, історія є важливою складовою виховання майбутніх офіцерів в Україні, допомагаючи їм розуміти і цінувати національний спадок, формувати патріотичний дух і навчатися на помилках та досягненнях минулого для забезпечення безпеки та процвітання країни.

У цьому контексті повністю підтримуємо думку дослідниці Лариси Якубової, яка наголошує на тому, що в стані війни національна історія стає зброєю, і символом національного суверенітету, як

територія, гімн, герб, стяг. Ігнорувати історію – втратити суверенітет.

Т.Водотика наголошує на тому, що сьогодні історія важлива, як ніколи, адже кожен українець має розуміти за що він воює, у сучасності варто спиратися на здобутки героїв минулого.

Ціковою є думка І. Стамбова, що молода політична нація, за бажання вижити й закріпитися в сучасній цивілізації, має насамперед плекати та розвивати мінімум три основи свого єства: мову, культуру та історію. Але сьогодні в сучасних реаліях, бачимо що суспільство періодично «купується» на пропагандистські та популістські трюки про «історію не на часі», і це пов'язано насамперед саме через нерозуміння глибини цієї проблеми [10].

Спираючись на дослідження багатьох сучасних науковців, можна з впевненістю стверджувати, що особливого сенсу набуває вивчення історії української державності та культури в Україні сьогодні, адже наша країна знаходиться у стані війни, частина території є окупованою, саме тому ця дисципліна допомагає майбутнім офіцерам краще зрозуміти своє походження, культурний спадок і історичні коріння. Це сприяє утвердженню національної ідентичності та патріотизму. Важливо пам'ятати, що під час війни можуть бути втрачені важливі історичні документи та артефакти. Вивчення історії допомагає зберегти пам'ять про минуле і зберегти історичні цінності для майбутніх поколінь. Важливо розуміти, що аналіз історії може надати цінний досвід та уроки для молоді. Вивчення подій минулого допомагає уникати повторення помилок і виявлення оптимальних шляхів розвитку країни. Під час війни саме знання історії може підвищити почуття гордості за свою країну та заохочувати молодь вступати в активну оборону та захист своєї країни. Сприяння єдності: вивчення історії може сприяти єдності та солідарності серед молоді, особливо під час воєнних конфліктів. Розуміння спільної історії може об'єднувати людей незалежно від їхніх релігійних, етнічних або соціальних різниць. Вивчення історії української державності сприяє розвитку аналітичних навичок у майбутніх офіцерів, включаючи критичне мислення, здатність до аналізу джерел і подій. Вивчення історії надає доступ до досвіду пройдеших поколінь, зокрема і досвід проведення бойових дій.

Виходячи з викладеного вище, зробимо такі висновки: дисципліна "Історія української державності та культури" в професійній

підготовці офіцерів-фахівців з роботи з особовим складом відіграє важливу роль у формуванні особистості майбутніх фахівців. Безпосередньо це виявляється в таких аспектах:

- формування національної самосвідомості: вивчення історії української державності і культури допомагає майбутнім офіцерам зрозуміти важливі події та досягнення українського народу в минулому. Це сприяє підвищенню національної самосвідомості та патріотизму серед майбутніх офіцерів;

- розвиток культурної компетентності: вивчення культури дозволяє майбутнім офіцерам розуміти та цінувати культурні особливості свого народу. Це може бути корисним при взаємодії з різними соціокультурними групами під час проходження служби та участі в міжнародних операціях;

- формування історичної та культурної компетентності: знання історії і культури сприяють розвитку критичного мислення, аналітичних навичок та здатності до самоосвіти. Це важливо для офіцерів, які повинні приймати важливі рішення в різних ситуаціях;

- патріотизм та відданість службі: вивчення історії української державності може посилити почуття патріотизму серед майбутніх офіцерів і підвищити їхню відданість військовій чи правоохоронній службі, оскільки вони більше розуміють важливість своєї ролі в збереженні державної незалежності. Вивчення дисципліни сприяє формуванню національної ідентичності та патріотизму серед офіцерів. Це важливо, оскільки вони представляють військовий корпус своєї країни та відстоюють її інтереси;

- міжкультурна сприйнятливість: знання про культурні та історичні особливості інших націй допомагає офіцерам краще розуміти і співпрацювати з представниками різних культур, що може бути важливим в міжнародних операціях або в роботі з міжнародними партнерами.

- не менш значущими є етика та культурна чутливість: вивчення історії культури також може сприяти розвитку етичних цінностей та культурної чутливості серед офіцерів, що є важливим для їхньої професійної діяльності та міжнародного спілкування.

- контекст військової діяльності: розуміння історичного контексту та культурних особливостей може мати практичне застосування військовими офіцерами. Вони можуть використовувати ці знання при взаємодії з населенням у районах проведення військових операцій, щоб забезпечити ефективну комунікацію та співпрацю.

Усі ці аспекти ролі дисципліни "Історія української державності та культури" сприяють формуванню гармонійної особистості, здатної до високопрофесійної роботи у сфері військової чи правоохоронної діяльності і згуртованості навколо національних цінностей та завдань.

Отже, дисципліна "Історія української культури" може відігравати важливу роль у формуванні особистості офіцерів і сприяти їхній успішній професійній діяльності, зокрема в роботі з особовим складом та взаємодії з різними соціокультурними групами.

Список використаних джерел:

1. Бойко О. В. Історія України / О. В. Бойко. - Київ, 2004. - 656 с.
2. Борисова О. В. Історія української державності : підручник : у 2-х т. / О. В. Борисова, А. О. Климов. – Київ : Кондор, 2018.
3. Ващенко І. В. Історія України : курс лекції / І. В. Ващенко, М. М. Олійник, В. І. Сілантьєв. - Харків, 2007. - 318 с.
4. Вербицька П. В. Історія України: суспільство, культура, держав : навч. посібник / П. В. Вербицька. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 268 с.
5. Висоцький О. Ю. Історія української культури : навч. посібник / О. Ю. Висоцький. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 с.
6. Закович М. М. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. М. Закович. – Київ : Знання, 2002. – 557 с.
7. Зінкевич Р. Д. Історія державності та культури України / Р. Д. Зінкевич, О. М. Ратушті, А. Я. Нагірняк. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. - 210 с.
8. Кабачинський М. І. Історія кордонів України : навч. посібник / М. І. Кабачинський. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 344 с.
9. Клименко О. З. Історія української культури : мультимедійний навч. посібник / О. З. Клименко, О. В. Буренко. – Режим доступу : <http://elar.naiu.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1056> (дата звернення 12.02.2023р)
10. Петренко-Цеунова О. Чому історія не на часі? / О. Петренко-Цеунова // Український тиждень. – 2022. – 19 липня. – Режим доступу : <https://tyzhden.ua/chomu-istoriia-na-chasi-poiasniiut-naukovtsi/> (дата звернення 12.02.2023р)
11. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – Київ : Арт Ек, 2001. - 728 с.
12. Історія України та її державності : навч. посібник / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома, В. М. Тарабан, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов, І. О. Гаврилів, І. В. Буковський, А. Я. Нагірняк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. - 476 с.
13. Історія української державності : навч. посіб. / уклад. Т. В. Кузнець, Н. Л. Тацієнко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. - 288 с.

Перспективи подальших досліджень

Таким чином, вивчення історії України є важливим елементом підготовки військових, оскільки воно сприяє розумінню контексту, патріотизму, вивченню досвіду минулого та розвитку аналітичних навичок, що допомагають виконувати їхню службу більш ефективно та етично.

У подальшому вважаємо потрібним провести більш детальний аналіз впливу дисципліни «Історія української державності та культури» на формування особистості майбутніх офіцерів.

14. Історія української державності та культури. Словник понять : навч.-метод. посіб. / уклад. С. В. Литвинська, Н. О. Сенчило, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб. – Київ : НАУ, 2021. - 56 с.

15. Історія української культури : навч. посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України / за ред. М. П. Гетьманчука ; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 348 с.

Reference:

1. Boiko, OV 2004, *Istoriia Ukrainy [History of Ukraine]*, Kyiv.
2. Borysova, OV & Klymov, AO 2018, *Istoriia ukrainsoi derzhavnosti [History of Ukrainian statehood]*, Kondor, Kyiv.
3. Vashchenko, IV, Oliinyk, MM & Silantiev, VI 2007, *Istoriia Ukrainy [History of Ukraine : a course of lectures]*, Kharkiv.
4. Verbytska, PV 2019, *Istoriia Ukrainy: suspilstvo, kultura, derzhav [History of Ukraine: society, culture, states]*, Vyd-vo Lviv. politekhniky, Lviv.
5. Vysotskyi, OY 2009, *Istoriia ukrainsoi kultury [History of Ukrainian culture]*, NMetAU, Dnipropetrovsk.
6. Zakovych, MM 2002, *Ukrainska ta zarubizhna kultura [Ukrainian and foreign culture]*, Znannia, Kyiv.
7. Zinkevych, RD, Ratushty, OM & Nahirniak, AY 2020, *Istoriia derzhavnosti ta kultury Ukrainy [History of Ukrainian statehood and culture]*, Vyd-vo Lviv. politekhniky, Lviv.
8. Kabachynskiy, MI 2008, *Istoriia kordoniv Ukrainy [History of Ukraine's borders]*, Vyd-vo NADPSU im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi.
9. Klymenko, OZ & Burenko, OV 2012, *Istoriia ukrainsoi kultury [History of Ukrainian culture]*, viewed 12.02.2023 <<http://elar.naiu.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1056>>
10. Petrenko-Tseunova, O 2022, 'Chomu istoriia ne na chasi?' [Why is history out of date?], *Ukrainskyi tyzhden*, viewed 12.02.2023 <<https://tyzhden.ua/chomu-istoriia-na-chasi-poiasniiut-naukovtsi/>>
11. Popovych, MV 2001, *Narys istorii kultury Ukrainy [Essay on the history of Ukrainian culture]*, Art Ek, Kyiv.

12. Deshchynskiy, LY, Terskiy, SV, Khoma, IY, Taraban, VM, Zinkevych, RD, Denisov, YY, Havryliv, IO, Bukovskiy, IV & Nahirmiak, AY 2009, *Istoriia Ukrainy ta yii derzhavnosti [History of Ukraine and its statehood]*, Vyd-vo Lvivskoi politekhniki, Lviv.

13. Kuznets, TV & Tatsienko, NL 2012, *Istoriia ukrainskoi derzhavnosti [History of Ukrainian statehood]*, Vydavets «Sochinskyi», Uman.

14. Lytvynska, SV, Senchylo, NO, Skurativska, LN & Chukhlib TM 2021, *Istoriia ukrainskoi derzhavnosti ta kultury. Slovnyk poniat [History of Ukrainian statehood and culture. Glossary of terms]*, NAU, Kyiv.

15. Hetmanchuka, MP (ed), Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav 2011, *Istoriia ukrainskoi kultury [History of Ukrainian culture]*, Lviv.

Стаття надійшла до редакції 25.02.2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2023-78-90-98>
УДК 378.1:355

РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

© М'яло В. М.

Національна академія Національної гвардії України

Інформація про автора

М'яло Віталій Михайлович: 0000-0002-6964-2461; vitalikmyalo1989@gmail.com, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національної академії Національної гвардії України пл. Захисників України 3, м. Харків, 61000, Україна.

Робота присвячена визначенню ролі дисципліни Військово-соціальна робота в цивільно-військовому співробітництві та проведенні ефективної військово-соціальної роботи. Проаналізовано сучасні погляди науковців на стан соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх родин, а також досвід військово-соціальної роботи в Україні. Розглянуто можливість організації належної соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх родин у рамках цивільно-військового співробітництва з метою більш ефективної діяльності військової сфери. Наголошено на тому, що військове соціальне середовище здійснює серйозний вплив на благополуччя, фізичний та психологічний стан здоров'я, працездатність та формування чіткої системи цінностей військовослужбовців. У зв'язку із цим розглядаються основні проблеми, з якими зіткнулися військовослужбовці та члени їх родин. Проаналізовано основні напрями та принципи, на яких базується військово-соціальна робота. Зроблено висновки, що військово-соціальна робота є важливою для розробки ефективних підходів, форм, методів, технологій і методик соціального управління в Національній гвардії України. Зроблено висновки, що дисципліна Військово-соціальна робота відіграє важливу роль у формуванні соціальної компетентності майбутніх офіцерів.

Метою статті є узагальнення наявного досвіду соціальної роботи та формування для ефективного її проведення соціальної компетентності з військовослужбовцями та членами їх сімей, який було набуто у вітчизняній та міжнародній історії, а також розгляд його застосування в рамках цивільно-військового співробітництва. У статті визначаються види, форми та зміст соціальної роботи, яку здійснюють державні та недержавні соціальні служби в громаді, а також військово-соціальна робота з військовослужбовцями та членами їх сімей. У статті розглянуто можливості застосування та поєднання ресурсів, що доступні в Україні сьогодні для покращення соціальних стандартів і забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей. Доведено необхідність формування у майбутніх офіцерів соціальної компетентності під час вивчення дисципліни Військово-соціальна робота.

Ключові слова: громадянське суспільство, цивільно-військове співробітництво, військове соціальне середовище, військово-соціальна робота, взаємодія, військовослужбовці, вища військова освіта

Myalo V.M. "The role of the Military-Social Work discipline in the future professional activity of civil-military cooperation service specialists"

This study focuses on identifying the significance of the Military-Social Work discipline in fostering civil-military cooperation and facilitating effective practices in military-social work. The modern views of scientists on the state of social security of servicemen and members of their families, as well as the experience of military-social work in Ukraine, are analyzed. The potential for establishing adequate social support for servicemen and their families through civil-military cooperation to enhance the efficacy in the military sphere is examined. It is emphasized that the military social environment has a serious impact on well-being, physical and psychological health, work capacity and the formation of a clear system of values of military personnel. In this connection, the main problems faced by military personnel and their family members are considered. The main directions and principles on which military social work is based are analyzed. It is concluded that military social work is important for the development of effective approaches, forms, technologies and methods of social management in the National Guard of Ukraine. It is concluded that the discipline of Military-Social Work plays an important role in the formation of social competence of future officers. The article aims to consolidate the accumulated experience in social work and the

development of social competence for its efficient application among military personnel and their families, drawing from both domestic and international historical perspectives. It further explores the potential application of this experience within the context of civil-military cooperation. The article defines the types, forms and content of social work carried out by state and non-state social services in the community, as well as military-social work with servicemen and their family members. The article examines the possibilities of using and combining resources available in Ukraine today to improve social standards and provide social guarantees to servicemen and their family members. The necessity of cultivating social competence among future officers through the study of Military-Social Work is substantiated.

Keywords: civil society, civil-military cooperation, military social environment, military-social work, interaction, military personnel, higher military education.

Актуальність дослідження і постановка проблеми. Реформування системи вищої військової освіти, перехід на стандарти країн-членів НАТО є однією з важливих задач сьогодення Національної гвардії України. Цей процес охоплює не тільки уніфікацію озброєння та військової техніки, які відповідають стандартами НАТО, але й підвищення професійної кваліфікації військовослужбовців, зокрема формування в них нових компетенцій, такої, наприклад, як соціальна, що допоможе їм ефективно виконувати професійні задачі. Саме вирішення цієї проблеми полягає в проведенні ефективної військово-соціальної роботи. Одним із важливих аспектів сучасної професійної діяльності військовослужбовців є взаємодія між військовими та цивільними структурами, забезпечення соціальної підтримки та захисту військовослужбовців та їх сімей, а також оптимізація військово-соціальної роботи та механізмів її забезпечення.

Розвиток суспільства, пов'язаний із формуванням інститутів громадянського суспільства, виступає каталізаторами у формуванні та налагодженні партнерської співпраці між громадянським суспільством та різними військовими підрозділами, зокрема і Національної гвардії України. Тож необхідність встановлення такої взаємодії постає не як питання можливостей чи бажань окремих командирів, а як обов'язок для командирів усіх рівнів. Також необхідно зазначити, що це довгостроковий процес, який потребує значних зусиль та сформованих компетенцій у офіцерів. Цей процес є необхідним для забезпечення високого рівня діяльності Національної гвардії України з урахуванням сучасних викликів та загроз. Дисципліна Військово-соціальна робота формує соціальну компетентність у майбутніх офіцерів під час навчання в закладах вищої військової освіти, яка є необхідною для ефективної взаємодії громадянського суспільства та Національної гвардії України.

Аналіз досліджень та публікацій.

Цивільно-військове співробітництво та військово-соціальна робота є важливою складовою сучасної військово-професійної діяльності. Цій темі було присвячено ряд досліджень, представлених у різних галузях знань, а саме: соціології, психології, військовій педагогіці тощо.

Проблематиці побудови взаємодії громадянського суспільства та військових організацій присвятили свої роботи Куруч А.В., Минько О.В., Белай С.В., Трубавіна І.М. та інші.

Куруч А.В. описує цивільно-військове співробітництво як нову форму взаємодії сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства, що включає в себе цілий спектр задач та функцій. Вона констатує, що одним із таких спектрів є взаємодія із громадським сектором, який потребує налагодження дієвого механізму із залученням до нього різноманітних громадських організацій [7].

Аналізуючи досвід цивільно-військового співробітництва в районі виконання завдань операції об'єднаних сил, Белай С.В. та Минько О.В. дійшли висновку, що така співпраця є потужним й ефективним інструментом діяльності командира у вирішенні проблемних питань життєдіяльності підрозділів із використанням військових та невійськових сил та засобів. Взаємодія здійснювалась шляхом координації та взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадянами в районах дислокації військових частин чи підрозділів Національної гвардії України [1].

Також Минько О.В., Луговський І.С. та Адамчук М.М. надали пропозиції щодо вирішення питання розвитку структурних підрозділів у системі цивільно-військового співробітництва на сучасному етапі реформування Національної гвардії України [8].

Здійснюючи узагальнення наявного досвіду військово-соціальної роботи в нашій державі та за кордоном, Трубавіна І.М., Цибулько Л.Г., та Мартинюк А.Ю. зазначили,

що в Україні протягом тривалого часу здійснювалось поєднання різних видів соціальної роботи. На меті такого поєднання стояло формування позитивної громадської думки та створення підґрунтя для соціальної підтримки і допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей [14].

Постановка завдання: розкрити роль дисципліни Військово-соціальна робота у процесі побудови ефективної взаємодії між громадянським суспільством та підрозділами Національної гвардії України.

Виклад основного матеріалу

Цивільно-військове співробітництво (ЦВС) передбачає взаємодію між різними рівнями влади, зокрема між місцевими та центральними органами управління, а також взаємодію між цивільними та військовими структурами на різних рівнях, починаючи від місцевого чи регіонального і закінчуючи національним та міжнародним рівнями. Безпосередня та головна мета здійснення заходів цього співробітництва передбачає налагодження та координацію ефективної співпраці військових структур із цивільною владою. Не залишаються без уваги і громадські організації та цивільне населення в районах виконання завдань чи дислокації підрозділів. Їх співпраця забезпечує виконання різноманітних завдань на благо громадян та держави в довгостроковій перспективі.

Проводячи аналіз керівних документів, можна встановити певну модель, яка складається з чотирьох взаємопов'язаних підсистем ЦВС [3]:

- цивільно-військової взаємодії;
- підтримки військ;
- підтримки цивільного середовища;
- оцінювання соціального середовища.

У цій моделі важливою підсистемою можна виділити соціальне середовище.

Сучасна соціологічна наука визначає «соціальне середовище» як комплекс різноманітних взаємопов'язаних між собою процесів діяльності людини та суспільства (економічних, політичних, соціальних, культурних, духовних та регіональних), які здійснюють безперервний вплив на формування особистості людини. У межах соціальної педагогіки це середовище розглядається як важливий фактор впливу на розвиток і поведінку особистості. Соціальні педагоги вивчають соціальне середовище, щоб зрозуміти взаємозв'язок між суспільними факторами і індивідуальним розвитком людини.

У соціальній педагогіці соціальне середовище розглядається як комплексна система, в яку входять різні соціальні інститути та групи, що взаємодіють між собою. Соціальні педагоги звертають увагу на взаємодію між індивідом та його оточенням, на роль кожного з елементів соціального середовища в процесі соціалізації особистості та на вплив цих елементів на формування моральних, культурних та соціальних цінностей. Вважається, що соціальне середовище може мати як позитивний, так і негативний вплив, тому необхідно постійно та системно працювати над створенням сприятливих умов щодо індивідуального розвитку і соціалізації особистості [9].

Військове соціальне середовище - це унікальна соціальна спільнота, яка охоплює військові установи, їхніх працівників та членів їхніх сімей, а також особливості їхньої діяльності. Воно відрізняється від цивільного середовища тим, що створюється військовими умовами життя та праці, ідеалами та культурою. Військове соціальне середовище включає в себе взаємодію військовослужбовців та членів їхніх родин зі сферами суспільного життя, зокрема з медичною та освітньою галузями, соціально-економічними установами та іншими важливими секторами життєдіяльності [4].

Отже, слід розглянути особливості соціальної роботи у військовому середовищі. Військово-соціальна робота в Україні чітко регулюється законодавством, зокрема Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та іншими законами і нормативно-правовими актами. Військово-соціальна робота забезпечує широкий спектр заходів, які спрямовані на встановлення системи забезпечення правових та соціальних гарантій для військовослужбовців. До таких заходів відносять забезпечення реалізації конституційних прав та свобод, задоволення матеріальних та духовних потреб, які відповідають особливостям виду службової діяльності, статусу в суспільстві, а також підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі [13].

Проводячи теоретичний аналіз керівних документів в Національній гвардії України, можна констатувати, що військово-соціальна робота є однією зі складових системи роботи з особовим складом та проводиться шляхом здійснення соціально-правових, інформаційних і

організаційних заходів. Її метою є сприяння в реалізації встановлених законами України, іншими нормативно-правовими актами прав і пільг військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Національної гвардії України, осіб, звільнених у запас або відставку. Також військово-соціальна робота забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, створення у військових колективах належних умов життєдіяльності [11].

Аналіз результатів дослідження «Чому військовослужбовці звільняються із армії?» [6] (дослідження проведено до повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України) узагальнює причини - каталізатори проблеми так званого «кадрового голоду» у військових формуваннях (65 % військових звільняються після свого першого контракту). Більшості з них можна було б позбутись, чітко налагодивши механізм соціального захисту, тому що військово-соціальна робота є невід'ємною складовою військової діяльності та включає в себе широкий спектр інструментів та заходів щодо формування особистості військовослужбовців та їх соціального оточення. Ця діяльність сприяє вихованню військових у гармонії з військовими цінностями та сприяє формуванню позитивного іміджу військової служби в суспільстві.

Сьогодні також існують деякі несприятливі фактори в секторі безпеки і оборони, які характерні і для Національної гвардії України, саме ці фактори безпосередньо впливають на військовослужбовців під час виконання професійних задач:

1. **Грошове забезпечення.** Військовослужбовці отримують грошове забезпечення, яке визначається законодавством України. Розмір грошового забезпечення залежить від різних факторів, зокрема від рангу (військового звання) військовослужбовця, його стажу служби та розміру військової плати, яка визначається законодавством. На додаток до зарплати військовослужбовці також можуть отримувати додаткові виплати за участь в бойових діях, певні досягнення в службовій діяльності тощо.

Останнім часом уряд України зробив значні кроки для покращення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема збільшивши розмір військової плати та інших додаткових виплат. Проте він значно нижчий, ніж в аналогічних формуваннях збройних сил країн-членів НАТО, зважаючи на те, що наша держава де-факто перебуває в стані війни.

2. **Матеріально-технічне забезпечення.** У загальному контексті незадовільне матеріально-технічне забезпечення може серйозно впливати на українських військових. Відсутність, нестача чи незадовільний стан техніки, обладнання та певного приладдя може призвести до неповної бойової готовності військових підрозділів та можливих втрат серед військовослужбовців.

3. **Житлове забезпечення.** На жаль, державна програма з надання житла військовослужбовцям не забезпечує всіх потреб, і більшість військових змушені шукати житло на вільному ринку, що є дуже важкою задачею у зв'язку з високими цінами на нерухомість. Також проблемою є те, що більшість військових перебувають на військовій службі за контрактом, що передбачає можливість переведення в будь-який момент в інший регіон країни. Це спричиняє те, що військовослужбовці змушені шукати нове житло при кожній зміні місця служби. У зв'язку з цим держава повинна звернути більше уваги на проблему забезпечення житлом військовослужбовців.

4. **Фактор оточення та ставлення з боку армійської системи.** Цей фактор має суттєвий вплив на такі аспекти життя військовослужбовців, як їх фізичний та психологічний стан, мораль, мотивація та професійний розвиток, задоволеність роботою тощо. Ось деякі з питань, які впливають в ході розгляду цього фактору:

- баланс робочого та особистого часу. Це питання є досить складним, оскільки військові перебувають у дисциплінарному середовищі та зазвичай не мають повної свободи управління своїм часом, постаючи перед вибором «*або армія, або родина*»;

- втрата сімейного благополуччя за умов довгострокового відокремлення військовослужбовців від своїх родин через службові відрядження або ротації в ході виконання службових та бойових завдань. Це може спричинити проблеми в сім'ях, включаючи втрату сімейного благополуччя та навіть в деяких випадках до розлучення;

- саморозвиток та кар'єрне зростання. Основними питаннями можуть виступати недостатній доступ до навчальних та розвиваючих програм, якість військової підготовки в навчальних центрах та відсутність чіткого шляху кар'єрного зростання;

- якість менеджменту та лідерство. Ці проблеми є відлунням старої системи строкової армії, що формувалася на

примусових засадах. Сучасна контрактна армія вимагає змін щодо управлінських підходів у роботі з персоналом;

- процеси і процедури. Бюрократія, значний дублюючий облік документів та показова звітність займає багато робочого часу.

5. Ставлення в суспільстві. Формування та сприйняття сучасного образу військового в суспільстві також може мати негативні наслідки:

- стигматизація, або негативне ставлення суспільства до військовослужбовців через їх приналежність до військової служби чи участі в бойових діях, є серйозною проблемою. На жаль, деякі громадяни України неоднозначно ставляться до військових через тривалий вплив російської пропаганди та формування негативного образу українського воїна. Крім того, заниження значущості деяких військових професій та посад у суспільстві може призвести до соціальної віддаленості та ізоляції військовослужбовців, що серйозно підриває довіру та взаєморозуміння між військовими та цивільним населенням;

- відсутність належної підтримки від суспільства, що може виражатись через недостатність ресурсів або обмеження доступу до медичних, психологічних та інших необхідних послуг;

- питання з поверненням до цивільного життя, що становить серйозну проблему для багатьох колишніх військовослужбовців. Справа не тільки в працевлаштуванні, але й у сприйнятті їх у суспільстві, що може бути важким завданням. Багато колишніх військових не знаходять свого місця в цивільному житті і стають соціально ізольованими. Це може спричинити прояви девіантної поведінки та інших проблем, що важко переживати також їхнім родинам.

Слід відмітити й інші, не менш важливі питання, що підсилюють вплив викладених раніше проблем. До них належать:

- значне психологічне та фізичне навантаження;

- незнання військовослужбовцями своїх прав та невміння їх захищати;

- можливі прояви нерівності чи приниження на підставі їх расової, етнічної, гендерної або інших характеристик.

Тож несвоєчасне надання допомоги та послаблена увага з боку держави до основних питань соціального захисту військовослужбовців можуть суттєво вплинути на виконання професійних завдань. Нехтування деякими аспектами соціального захисту військовослужбовців може призвести

до посилення емоційних перевантажень, формуванню хибної системи цінностей, відсутності активності у фаховій підготовці до виконання функцій за призначенням зі зниженням морально-ділових якостей.

Ефективна співпраця між зацікавленими сторонами та добре організована координація процесів планування розвитку командиром свого підрозділу призводить до прийняття спільних рішень у сфері захисту прав та інтересів громадян, досягнення спільного блага. У військовій сфері, в аспекті матеріально-технічного, психологічного і культурно-просвітницького напрямів, така взаємодія вказує на достатньо розвинутий громадський сектор країни та забезпечується дотриманням таких принципів [5]:

- єдність зусиль, яка визначає необхідність спрямування всіх засобів та ресурсів на досягнення спільної мети шляхом координації дій та взаємопідтримки;

- зосередження зусиль, яке означає, що виділені ресурси мають бути спрямовані на набуття спроможностей, що мають найвищий пріоритет – встановлення зв'язків та комунікацій, планування спільних заходів;

- економія ресурсів визначається порядком їх розподілу між пріоритетними напрямками в обох секторах. Засади, які можуть допомогти в забезпеченні ефективної взаємодії та економії ресурсів: оптимізація діяльності та розподіл відповідальності, спільне використання ресурсів, використання сучасних технологій тощо;

- свобода дій під час співпраці. Така свобода полягає в заохоченні розумної ініціативи в межах мети та умов бажаного кінцевого результату;

- досяжність цілей та вимірюваність результатів виконання. Тобто, на основі чітких та доступних кількісних або якісних показників має здійснюватися прозорий та систематичний процес розвитку з постійним моніторингом динаміки виконання;

- адаптивність полягає в здатності обох сторін пристосовуватись до змінних обставин та швидко реагувати на нові виклики та вимоги. Основними чинниками, що впливають на адаптивність взаємодії, є здатність до співпраці, взаєморозуміння, здатність до вирішення проблем, обмін інформацією та взаємна допомога;

- простота, яка полягає в створенні чітких, структурованих та досяжних цілей, та здатності обох сторін до зрозумілої та зручної комунікації, яка не потребує великих зусиль для здійснення.

Наразі постає необхідність описати певний алгоритм налаштування співпраці сторін із залученням до його складу на паритетних, тобто рівноправних засадах представників інститутів громадянського суспільства. Обов'язковим є урахування умов, обставин, потреб та можливостей підпорядкованого підрозділу:

1. Визначити мету співпраці. Командир повинен чітко визначити мету, відповідно до потреб свого підрозділу, рівня і типу завдань, які стоять перед ним. Наприклад, це може бути підвищення рівня морально-психологічного стану військовослужбовців, підвищення рівня їх професійної майстерності, покращення матеріального забезпечення тощо.

2. Уявити та класифікувати громадські організації за певним принципом.

Наразі в Україні зареєстровано та функціонує понад 100 тисяч різних громадських організацій [12]. Враховуючи їхню територіальну належність, місце знаходження та реєстрації, можна скласти таку класифікацію:

а) місцеві громадські організації, які зареєстровані та діють на території одного населеного пункту, наприклад: міста, села, району. Вони займаються розвитком громади, вирішенням проблем, які виникають на місцевому рівні. Позитивною рисою таких організацій можна вважати повну обізнаність із наявних проблемних питань та шляхів їх вирішення в межах відповідної громади. Вони можуть значно поліпшити діяльність підрозділів у сфері рекрутингу особового складу. Також на своєму рівні вони можуть сприяти вдосконаленню та покращенню певних матеріальних ресурсів чи здійснювати психологічно-розвантажувальну функцію шляхом організації спільної культурно-просвітницької діяльності;

б) регіональні громадські організації, які діють на території одного регіону (області чи кількох сусідніх областей) та готові співпрацювати, надаючи допомогу місцевим громадським організаціям. Вони займаються координацією діяльності місцевих громадських організацій, захистом прав і інтересів мешканців регіону, розвитком їх культурного та соціально-економічного потенціалу. Перевага цих організацій у наявності більшого досвіду, необхідної матеріально-технічної бази та різних фінансових донорів для виконання різноманітних проєктів;

в) всеукраїнські організації. Суть таких організацій полягає в тому, щоб представляти і

захищати інтереси всіх громадян України, розробляти та впроваджувати соціальні програми, сприяти розвитку громадської свідомості та активності громадян, взаємодіяти з органами влади і громадськими організаціями в Україні та за її межами. Їх діяльність охоплює всі сфери суспільного життя: захист прав і свобод громадян, боротьба з корупцією, охорона довкілля, підтримка традицій, культурних цінностей, мови та історії, розвиток освіти, науки та технологій, пропагування спорту та здорового способу життя, підвищення якості життя людей тощо.

Під час планування роботи щодо взаємодії з громадськістю, командири мають обов'язково враховувати, що така класифікація накладає свою специфіку на своєчасність проведення певних заходів, системність у реалізації запланованих проєктів та якість своєї діяльності.

3. Встановити характер та напрям їх діяльності.

Діяльність громадських організацій може бути найрізноманітнішою. Незважаючи на те, що в своїх установчих документах вони можуть декларувати безліч напрямів роботи, наприклад:

- культурно-просвітницька діяльність;
- волонтерська діяльність та діяльність, спрямована на вирішення конкретних матеріальних проблем;
- пропаганда спорту та здорового способу життя;
- популяризація та вивчення української мови та культури;
- активне залучення молоді до суспільного життя;
- вирішення гендерних питань;
- діяльність в сфері захисту прав та свобод громадян;
- допомога ветеранам та учасникам бойових дій;
- моніторингова та антикорупційна діяльність;
- надання медичної та психологічної допомоги;
- діяльність у сфері духовенства та релігії.

Цей перелік можна поступово розширювати в процесі ознайомлення зі станом речей.

4. Визначити ступінь ефективності їх діяльності та рівень довіри.

На це впливає багато чинників, серед яких провідними є такі: фінансування, матеріально-технічна база, інтелектуальна потужність задіяних фахівців та рівень їх

особистої відповідальності, політична ситуація в регіоні. Проте, для того щоб дійсно в цьому впевнитись, командир може:

- провести аналіз результатів діяльності через засоби масової інформації чи огляд соціальних мереж та інтернет-форумів. Дослідження думок громадськості може допомогти визначити їхні переконання щодо авторитетності та ефективної діяльності даних організацій;

- заслухати експертні думки людей, які мають досвід роботи з громадськими організаціями чи спеціалізуються на конкретній галузі. Експерти можуть визначити, наскільки добре громадські організації виконують свої зобов'язання та попередити проблеми, що можуть виникнути та як їх можна вирішити.

Також важливо впевнитись, що така взаємодія дійсно ґрунтується на принципах, визначених у Законі України «Про волонтерську діяльність» [10], а саме: законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

5. Постійно здійснювати координацію дій. Командир повинен забезпечити координацію дій між військовим підрозділом та партнерами, встановити механізми зв'язку та взаємодії.

6. Оцінка результатів співпраці:

- аналіз відповідності результатів поставленим завданням. Необхідно проаналізувати результат співпадіння з завданням, яке ставилось на початку;

- оцінка ефективності співпраці. Визначення ефективності, яке включає оцінку рівня задоволення військовослужбовців, економія часу на вирішення певних проблем, збільшення ефективності роботи військових підрозділів тощо;

- оцінка рівня залученості громадського суспільства: кількість громадських організацій та людей, які взяли участь у проєкті, долучилися до волонтерської роботи та інші показники;

- підтримувати зворотний зв'язок із партнерами, щоб отримати від них експертну

Список використаних джерел:

1. Бейла С. В. Етичні аспекти розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України / С. В. Бейла, В. О. Минько // Честь і закон. – 2019. – Т. 4, № 71. – С. 55–63. DOI: <https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196972>

2. Взаємодія Збройних сил України з громадянським суспільством : довідник / Л. О.

оцінку результатів співпраці та зробити необхідні висновки для подальшої роботи;

- підготовка звіту. Це допоможе зробити необхідні висновки, визначити проблеми та знайти шляхи їх усунення.

Слід зазначити, що побудова такої взаємодії є досить складним процесом та потребує індивідуального підходу кожного командира з урахуванням рівня його соціальної компетентності. Також вона включає розуміння соціального контексту, навичок планування, етичних принципів та навичок співпраці.

Отже, для ефективного впровадження таких дій у військово-професійну діяльність у командира має бути сформована соціальна компетентність, яка, в свою чергу, формується за допомогою гуманітарних дисциплін, зокрема Військово-соціальної роботи. Саме тому вивчення дисципліни Військово-соціальної роботи відіграє надважливу роль у реформуванні сектору безпеки і оборони.

Висновки

Взаємодія між громадянським суспільством та військовими підрозділами є надскладним процесом та вимагає від командирів усіх рівнів стратегічного мислення, наполегливості, системності, плановості та розвинутої соціальної компетентності. Усі ці якості є складовими соціальної компетентності. У сучасній повсякденній діяльності вони зобов'язані контактувати з різними категоріями громадян: особовим складом, їх сім'ями, громадськими об'єднаннями, представниками влади, релігійних об'єднань та засобів масової інформації. Саме тому сформована соціальна компетентність у процесі вивчення дисципліни Військово-соціальної роботи під час навчання в закладах вищої військової освіти є важливим у процесі реформування сектору безпеки і оборони.

Перспективи подальших досліджень

Провести соціологічні дослідження з рівня формування соціальної компетентності офіцерів Національної гвардії України.

Кравченко та ін. – Київ, 2021. – 48 с. – Режим доступу : <https://www.osce.org/files/f/documents/4/4/510533.pdf> (дата звернення: 28.02.2023).

3. ВКП 9-00(01).01. Доктрина «Цивільно-військове співробітництво» : затвердж. ГК ЗС України від 01.07.2020.

4. Давидова О. Основи військової соціальної роботи в Україні / О. Давидова // Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток : матеріали

Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, курсантів та молодих вчених, м. Львів, 9 листоп. 2022 р. – Режим доступу : <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11368> (дата звернення: 24.02.2023).

5. Доктрина з планування розвитку в Національній гвардії України : наказ Командувача Національної гвардії України від 01.03.2023 р. № 150. – Режим доступу : <https://ngu.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/vkp-ngu-5-0006.01-doktryna-z-planuvannya-rozvytku-v-ngu.pdf> (дата звернення: 05.03.2023).

6. Дослідження ГО «Повернись живим!» : Чому військовослужбовці звільняються з армії?. – Режим доступу : <https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2021/06/zvit-ua-digital.pdf> (дата звернення: 22.02.2023).

7. Куруч А. В. Особливості впровадження дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти гуманітарних спеціальностей / А. В. Куруч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – Вип. 73. – С. 119-125. – Режим доступу : <https://jped.uipa.edu.ua/index.php/JPED/article/download/464/383> (дата звернення: 22.02.2023).

8. Минько О. В. Пропозиції щодо розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України та проблемні питання її логістичного забезпечення / О. В. Минько, І. С. Луговський, М. М. Адамчук // Честь і закон. – 2019. – Т. 1, № 68. – С. 79–87. – Режим доступу : <https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/1/68/172507> (дата звернення: 22.02.2023).

9. Поняття “соціальне середовище”. Вплив соціального середовища на розвиток і формування особистості. – Режим доступу : <https://mydocs.ru/11-97130.html> (дата звернення: 22.02.2023).

10. Про волонтерську діяльність : Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VI : станом на 1 берез. 2023 р. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text> (дата звернення: 02.03.2023).

11. Про затвердження Положення про організацію роботи з особовим складом у Національній гвардії України : наказ Командувача Національної гвардії України від 05.11.2021 р. № 515.

12. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки : Указ Президента України від 27.09.2021 р. № 487/2021. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text> (дата звернення: 22.02.2023).

13. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-XII : станом на 23 груд. 2022 р. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (дата звернення: 22.02.2023).

14. Трубавіна І. М. Соціальна робота з військовослужбовцями та членами їх сімей та військово-соціальна робота в Україні: історичний аспект і закордонний досвід / І. М. Трубавіна, Л. Г.

Цибулько, А. Ю. Мартинюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2021. – Т. 1, № 48. – С. 414–418. – Режим доступу : <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.414-418> (дата звернення: 22.02.2023).

Reference:

1. Belai, SV & Mynko, VO 2019, ‘Etychni aspekty rozvytku systemy tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva u formuvanniakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy’ [*Ethical Aspects of the development of the system of civil-military cooperation in the National Guard of Ukraine*], *Chest i zakon*, Vol. 4, no 71, Pp. 55–63. DOI: <https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196972>

2. Kravchenko, LO et al 2021, *Vzaiemodii Zbroinykh syl Ukrainy z hromadianskym suspilstvom* [*Interaction of the Armed Forces of Ukraine with civil society*], viewed 28 February 2023 <<https://www.osce.org/files/f/documents/4/4/510533.pdf>>29.03.2023>

3. Holovnokomanduvach Zbroinykh Syl Ukrainy 2020, VKP 9-00(01).01. Doktryna «Tsyvilno-viiskove spivrobitnytstvo» [*The Civilian-Military Cooperation Doctrine: approved by the General Staff of the Armed Forces of Ukraine on July 01, 2020.*]

4. Davydova, O 2022, ‘Osnovy viiskovoi sotsialnoi roboty v Ukraini’ [*Fundamentals of military social work in Ukraine*], *Sotsialna robota: stanovlennia, perspektyvy, rozvytok : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv, kursantiv ta molodykh vchenykh, m. Lviv, 9 lystop. 2022 r.*, viewed 24 February 2023 <<https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11368>>

5. Komanduvach Natsionalnoi hvardii Ukrainy 2023, Doktryna z planuvannya rozvytku v Natsionalnii hvardii Ukrainy : nakaz vid 01.03.2023 r. № 150 [*Doctrine on Development Planning in the National Guard of Ukraine: Order of the Commander of the National Guard of Ukraine of 01.03.2023 No. 150.*], viewed 05 March 2023 <<https://ngu.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/vkp-ngu-5-0006.01-doktryna-z-planuvannya-rozvytku-v-ngu.pdf>>

6. Hromadska orhanizatsiia «Povernys zhyvym!» 2023, *Chomu viiskovoslužhbovtsi zvilniaiutsia z armii? [Research "Come Back Alive!": Why do servicemen leave the army?]*, viewed 22 February 2023 <<https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2021/06/zvit-ua-digital.pdf>>

7. Kuruch, AV 2021, ‘Osoblyvosti vprovadzhennia dystantsiinoho navchannia dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity humanitarnykh spetsialnostei’ [*Peculiarities of implementing distance learning for higher education students in the humanities*], *Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity*, Iss. 73, Pp. 119-125.

8. Mynko, OV, Luhovskyi, IS & Adamchuk, MM 2019, ‘Propozytsii shchodo rozvytku systemy tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva u formuvanniakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy ta problemni pytannia yii lohistrychnoho zabezpechennia’ [*Proposals for the development of a system for civil-military cooperation in the National Guard*

of Ukraine and problematic issues of its logistical support], *Chest i zakon*, Vol. 1, no 68, Pp. 79–87.

9. Poniattia “sotsialne seredovyshe”. Vplyv sotsialnoho seredovyssha na rozvytok i formuvannia osobystosti [The concept of “social environment”. The influence of the social environment on the personality development and formation.], viewed 22 February 2023 <<https://mydocx.ru/11-97130.html>>

10. Verhovna Rada Ukrainy 2023, Zakon Ukrainy “Pro volontersku diialnist” vid 19.04.2011 r. № 3236-VI : stanom na 31 berez. 2023 r. [On volunteer activity: Law of Ukraine dated 19.04.2011 No. 3236-VI: as of March 1, 2013. 2023 p.], viewed 02 March 2023 <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text>>

11. Komanduvach Natsionalnoi hvardii Ukrainy 2021, Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu roboty z osobovym skladom u Natsionalnii hvardii Ukrainy : nakaz vid 05.11.2021 r. № 515 [On approval of the Regulation on the organization of work with personnel in the National Guard of Ukraine: Order of the Commander of the National Guard of Ukraine of 05.11.2021 No. 515].

12. Prezydent Ukrainy 2021, Pro Natsionalnu stratehiiu spriyannia rozvytku hromadianskoho

suspilstva v Ukraini na 2021-2026 roky : Ukaz vid 27.09.2021 r. № 487/2021 [On the National Strategy for Promoting the Development of Civil Society in Ukraine for 2021-2026: Decree of the President of Ukraine of 27.09.2021 No. 487/2021], viewed 22 February 2023 <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text>>

13. Verhovna Rada Ukrainy 1991, Zakon Ukrainy “Pro sotsialni i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei” vid 20.12.1991 r. № 2011-XII [On social and legal protection of servicemen and members of their families: Law of Ukraine of 20.12.1991, No. 2011-XII: as of December 23, 2011. 2022 p.], viewed 22 February 2023 <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text>>

14. Trubavina, IM, Tsybulko, LH & Martyniuk, AY 2021, ‘Sotsialna robota z viiskovosluzhbovtsiamy ta chlenamy yikh simei ta viiskovo-sotsialna robota v Ukraini: istorychnyi aspekt i zakordonnyi dosvid’ [Social work with military personnel and their families and military social work in Ukraine: historical aspect and foreign experience], *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Serii: «Pedagogika. Sotsialna robota»*, Vol. 1, no 48, Pp. 414–418.

Стаття надійшла до редакції 15.03.2023 р.

ДО УВАГИ АВТОРІВ

В зв'язку зі зміною редакційної політики та популяризацією за кордоном збірника наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (далі - Збірник) через світові бібліографічні, наукометричні бази, міжнародні каталоги повідомляємо наступне.

У збірнику представлено результати наукових досліджень у галузі педагогіки. Зважаючи на специфіку видання пріоритет надається роботам в галузі професійної підготовки за інженерними та інженерно-педагогічними спеціальностями.

У виданні також висвітлюються проблеми методології освіти, методики навчання і виховання учнів та студентів. Значна увага приділяється проблемам забезпечення якості освіти на сучасному етапі її розвитку.

Збірник зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань, йому присвоєно Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN (International Standard Serials Number) 2074-8922 (print). Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах даних: IndexCopernicus, GoogleScholar, Ulrich's Periodicals Directory, Національна бібліотека України ім. Вернадського

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна колегія Збірника орієнтується в роботі на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics (COPE), її політика базована на рекомендаціях Budapest Open Access Initiative (BOAI).

Опубліковані в Збірнику наукових праць УПА статті мають бути результатом наукових досліджень авторів, внеском у розвиток науки і забезпечувати спадкоємність наукових поглядів. З урахуванням цього редакція встановлює стандарти етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь в процесі публікації.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ

1. Стандарт авторства

Авторство має бути обмежене лише тими, хто вніс значний внесок в одержання результатів дослідження (розробка концепції, наукової ідеї та інш.). Автор, який представляє редакції рукопис, повинен гарантувати, що ним вказано всіх співавторів, що вони бачили і схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її поданням до редакції для публікації.

Статті, що подаються аспірантами, здобувачами, повинні мати рекомендацію наукового керівника, якщо він не є співавтором статті.

2. Стандарт однократності (неприпустимість паралельних публікацій).

Автор не повинен подавати до редакції рукопис раніше опублікованої статті. Він не повинен також подавати рукопис однієї і тієї ж за змістом статті в редакції декількох журналів одночасно.

Подача рукопису одночасно в кілька журналів є неетичною і неприйнятною.

3. Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання.

Автор зобов'язаний подати вихідні матеріали (дані) дослідження на вимогу редакції і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен зберігати ці дані протягом певного часу після публікації.

4. Стандарт оригінальності і неприпустимість плагіату

Автор повинен представити в редакцію абсолютно оригінальну статтю. Якщо він використовував роботи або включає в свою статтю фрагменти з робіт (цитати) інших осіб, то таке використання має бути належним чином оформлене (лапки, виноска на джерело цитування, вказівка оригінального джерела в бібліографічному списку до статті).

Плагіат в будь-якій формі є неетичною і неприйнятною поведінкою автора.

5. Стандарт підтвердження джерел

Автор повинен в бібліографічному списку правильно вказати наукові та інші джерела, які він використовував у ході дослідження та які мали істотний вплив на результати дослідження.

Джерела, на які є виноска в тексті рукопису статті, повинні бути вказані в обов'язковому порядку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел (розмова, листування, обговорення з третіми особами та ін.), не повинна використовуватися.

6. Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у вже опублікованій статті, то він зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти їй у виправленні помилки.

Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор зобов'язаний негайно усунути помилку або представити докази її відсутності.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

1. До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність. Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

2. Автор має право подати до редакції лише одну наукову статтю в один випуск. Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття може бути повернена для доопрацювання. Рукописи авторам не повертаються.

3. Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після її одержання.

4. До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 20 тис.знаків (включаючи таблиці, графіки, рисунки), формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля - ліве, праве, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,0, кегль основного текста – 9–10 пт.шрифту – 11, гарнітура – TimesNewRoman, Arial, абзац – 1 см.

5. Формули, рисунки, таблиці вставляються по тексту одразу після посилання на них. Ілюстрації повинні бути чіткими, формули – написані загальноприйнятою символікою. Розмір шрифту в ілюстраційному матеріалі не менше 10 пт.

6. Статті подаються в друкованому (2 прим.) та в електронному варіантах у вигляді файлів (текст форматами DOC, RTF, графіки, рисунки – TIFF). Текст розташований у дві колонки (**окрім назв статей та рефератів**), якщо текст статті разом з ілюстраціями виконано у вигляді одного файла, то необхідно додатково подати файл з ілюстраціями (одна ілюстрація – один файл).

7. На електронну адресу редакції подається комплект файлів, до якого має бути додано опис, де зазначаються:

- назва текстового редактора,
- імена файлів,
- назва збірника
- назва статті,
- розділ науки,
- прізвище, ім'я та по батькові авторів.

8. До редакції приймаються документи Microsoft Office версій, Word 2003, Word 2007, Word 2010.

9. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

10. Мова публікацій: українська, англійська.

11. Слід чітко розмежовувати тире (–) та дефіс (-). Необхідно використовувати однотипні лапки («...»). Недопускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab. Рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися клавішею Enter.

12. Не допускається використання переносів. Міжнініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється.

13. Збірник з опублікованою статтею надсилається авторові поштою або видається у редакції.

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ (відповідно вимог ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках")

Матеріали, подані до збірника, мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК

України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та повинні мати такі необхідні відомості:

1. **Індекс УДК** (вирівнювання по лівому краю). Визначити код УДК ви можете на сайті бібліотеки: <http://library.uipa.edu.ua/>

2. **Назва статті** (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери).

3. **Прізвище та ініціали авторів**, співавторів (шрифт напівжирний)

4. **Анотація** (авторське резюме) без слова «Анотація» подається двома мовами – українською, англійською. Анотація містить прізвища та ініціали авторів (напівжирний курсив), назву статті у лапках, текст анотації обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків.

5. **Ключові слова** (напівжирний курсив) – 7-10 слів двома мовами – українською, англійською.

6. **Текст наукової статті.**

7. **Список використаних джерел** українською або російською мовами відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 (дивись сайт бібліотеки <http://library.uipa.edu.ua/vikladacham-i-kuratoram.html>), англійською мовою відповідно до міжнародних стандартів (https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf). В оригінальних роботах цитують не більш 15 праць, а в оглядах – до 50. Список повинен містити публікації за останні 10 років, більш ранні допускаються лише в особливих випадках.

8. **References** – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до стандарту Harvard (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»).

На сайті <http://slovyk.ua/services/translit.php> можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації україномовного тексту в латиницю.

9. Стаття повинна супроводжуватися **авторською довідкою** (для кожного автора) двома мовами – українською, англійською.

10. Авторська довідка містить наступні дані:

- назва статті

- прізвище, повне ім'я та по батькові

- рік народження

- вчений ступінь, вчене звання

- місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи)

- посада

- ідентифікатор ORCID (дивись сайт бібліотеки: <http://library.uipa.edu.ua/naukovtsyam/item/768-reiestratsiia-vchenykh-u-mizhnarodnomu-reiestri-orcid.html>)

- адреса для листування, телефон, e-mail

- адреса для відправки авторського екземпляру.

У кінці довідки треба зазначити «Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався». «Не заперечую проти виставлення повного тексту статті на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, в реферативну базу даних «Україніка наукова» та повнотекстову базу даних «Наукова періодика України», сайт Наукової бібліотеки УІПА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ АНОТАЦІЙ (АВТОРСЬКИХ РЕЗЮМЕ) ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Композиційно анотація може бути збудована за принципами IMRAD (Introduction, Methods (Methodology), Results and Discussion):

Актуальність – актуальність дослідження. Мета – мета і завдання дослідження.

Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

Загально визнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською мовою - resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та змістом дослідження.

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їхньої обробки.

Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв'язки і закономірності. При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає"). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.

У тексті анотації слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові).

Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але **не повинен бути менше 1800 знаків**.

Приклад авторського резюме українською мовою:

Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж планувалося..... У статті пропонується механізм ..., заснований на аналізі ... Дослідження спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів, використання яких дозволяє ... До таких методів відносяться: ...Результатом розробленої автором методики ... є пропозиція, яка в своїй концептуальній основі орієнтується на ...вишукування шляхів та прискорить реалізацію..., що в кінцевому результаті призведе до...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», текст статті має бути із зазначенням наступних елементів:

- **постановка проблеми** у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- **аналіз останніх досліджень** і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- **формулювання цілей статті** (постановка завдання);
- виклад **основного матеріалу** дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- **висновки** з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Особливості стилю наукової статті

Часто автори, які декларують звертання до наукової проблематики, використовують при цьому публіцистичний стиль викладу. Змішання стилів не є виправданим, оскільки створення якісного інтелектуального продукту не може асоціюватися із публіцистичністю у будь-якій її формі. Публіцистика і наука – це дві повноцінні, важливі для суспільного розвитку, але зовсім відмінні сфери інтелектуального самовираження. Отже, починаючи зі стадії осмислення прийомів збору інформації та закінчуючи формами викладу тих концепцій та ідей, до яких дійшов автор у результаті дослідження, слід чітко та однозначно орієнтуватися на загально-визнані наукові стандарти рівня аргументованості та стилю викладу матеріалу.

При цьому треба пам'ятати, щоб у статті не було бездоказових тез та концепцій; усі ідеї знаходилися у закономірному та обґрунтованому взаємозв'язку; автор прагнув до максимальної об'єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Після статті подається 2 списки:

Список використаних джерел (звичайний список літератури) та **References** (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою транслітерації (<http://slovnuk.ua/services/translit.ph>), а джерела англійською дублюються зі списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис документу у Списку та References вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинним у нас державним стандартом. З 1 березня 2021 року в нас розпочав діяти ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ) «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках». Цей новий національний стандарт нарешті рекомендує нам вказувати у журналах DOI, ORCID... а також установлює як оформлювати пристатейні списки літератури. Отож, бібліографічні посилання (внутрішньотекстові, підрядкові, позатекстові) складають відповідно до положень ДСТУ 8302, а бібліографічні записи в пристатейних бібліографічних списках складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 і ДСТУ ГОСТ 7.80.

Правила оформлення списку літератури *References*, транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час **оцінювання наукової діяльності її авторів**, отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни.

За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є **прізвища авторів і назви журналів, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів**, не скорочуючи їх до трьох, чотирьох та інше.

Для опису україномовних і російськомовних статей з журналів рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References:

- ПІБ авторів (транслітерація);
- назва статті у варіанті, що транслітерується, і **переклад**
- назви статті англійською мовою в квадратних дужках [];
- назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [];
- вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).

Приклад опису статті з журналу:

1. Bykov, VYu 2013, 'Khmarna kompyuterno-tehnolohichna platforma vidkrytoyi osvity ta vidpovidnyy rozvytok orhanizatsiyno-tehnolohichnoyi budovy IT-pidrozdiliv navchalnykh zakladiv', *Teoriya i praktika upravleniya socialnymi sistemami*, no. 1, <[http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ Nauko-va_periodyka/Tipuss/2013_1/Byk.pdf](http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Nauko-va_periodyka/Tipuss/2013_1/Byk.pdf)>.

2. Bohachkov, YuM, Bykov, VYu, Pinchuk, OP & Manako, AF 2012, *Orhanizatsiya seredovyshcha dystantsiynoho navchannya v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh*, Pedahohichna dumka, Kyiv.

Збірник наукових праць “Проблеми інженерно-педагогічної освіти” Української інженерно-педагогічної академії України за наказом МОН України затверджено в категорії “Б” у галузі педагогічних наук (спеціальності - 011, 015) у Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата педагогічних наук. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020р № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975»)

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

УДК 377-378

Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. Д. В. Коваленко. – Харків, 2023. – № 78. – 104 с.

У збірнику подано результати наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних наук та професійної освіти. Висвітлені проблеми розвитку освіти на сучасному етапі її розбудови. Значна увага приділена питанням формування необхідних компетентностей у здобувачів освіти і слухачів курсів підвищення кваліфікації, розробці змісту освіти, впровадженню сучасних освітніх технологій, експериментальним дослідженням в освіті та питанням становлення особистості.

Для науковців, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі професійної освіти.

SCIENTIFIC EDITION

УДК 377-378

Problems of engineering pedagogic education : collection of scientific works / Ukrainian engineering pedagogics academy (UEPA) ; Doctor of Pedagogical Sciences, Professor D. V. Kovalenko (ed). Kharkiv, 2023. Iss. 78. 104 p.

The collection showcases findings from scientific research within the realm of education, pedagogical sciences, and vocational training. It sheds light on the challenges facing education in its current phase of progress. The focus is on cultivating essential skills in aspiring educators and participants in advanced training programs, shaping educational content, integrating contemporary teaching methods, conducting experimental studies in education, and addressing aspects of personal development.

The journal targets researchers, postgraduate students, higher education teaching professionals, and experts specializing in vocational education and training.

Підписано до друку 29.09.2023 р.

Формат 84x108/32

Папір офсетний. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. – 15,81.

Тираж прим. 200. Ціна договірна.

Віддруковано в ТОВ «Оберіг»